

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
Комітет Верховної Ради України
з питань гуманітарної та інформаційної політики
Міністерство культури та інформаційної політики України
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Фундація «Суспільність»
Центр розвитку «Демократія через культуру»

**КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ
У ПОВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ
УКРАЇНИ**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
Міжнародної науково-практичної
конференції**

**15 червня 2023 року
м. КИЇВ**

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту культурології НАМ України
(протокол № 5 від 27 липня 2023).*

Здійснено в межах фундаментального наукового дослідження Інституту культурології НАМ України за темою: «Креативний ресурс економіки культури: культурологічний вимір» (2022–2025, науковий керівник – кандидатка культурології Олійник О. С.)

Креативний потенціал економіки культури у повоєнній відбудові України, 36. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 15.06.2023 – К.: ІК НАМ України, 2023. – 154 с.

Науково-редакційна колегія:

- Чміль Г. П.** — директорка Інституту культурології НАМ України, академікиня НАМ України, докторка філософських наук, професорка, членкиня Національної спілки кінематографістів України (*голова редколегії*);
- Кузнецова І. В.** — вчена секретар Інституту культурології НАМ України, докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка, заступниці Голови КМО Національної Всеукраїнської музичної спілки;
- Буценко О. А.** — радник дирекції Інституту культурології НАМ України, директор Центру розвитку «Демократія через культуру»;
- Олійник О. С.** — завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидатка культурології;
- Дем'ян В. В.** — наукова співробітниця відділу екранної культури та інформаціоналізму Інституту культурології НАМ України.

Упорядниці:

Олійник О. С., Кузнецова І. В.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Креативний потенціал економіки культури у повоєнній відбудові України»: проведеної 15 червня 2023 року Інститутом культурології НАМ України спільно із Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Міністерством культури та інформаційної політики України, Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Фундацією «Суспільність», Центром розвитку «Демократія через культуру».

ЗМІСТ

Розділ 1	
КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ	7
ТРОСБІ Девід	
<i>Інвестиції, орієнтовані на відновлення міст у постконфліктному середовищі / David THROSBY. Heritage-led investment in urban renewal in a post-conflict environment</i>	8
ЧМІЛЬ Ганна	
<i>Культурцентризм – гуманітарний і економічний – у повоєнній відбудові</i>	17
ДРАГІЧЕВИЧ-ШЕШИЧ Мілена	
<i>Мистецтво і культура в повоєнному суспільстві: балканський досвід (культурна економіка, що спирається на місцеву солідарність та міжнародну зацікавленість) / Milena DRAGIČEVIĆ ŠEŠIĆ. Art and Culture in a post-war society: experiences from the Balkans (cultural economy based on local solidarity and international curiosity)</i>	21
БОЛДВИН Крис	
<i>Великомасштабні події як можливість подолати соціальну і колективну травму – приклад європейських столиць культури / Chris Baldwin. Large scale cultural events as opportunities to process social and collective trauma – the example of European Capitals of Culture</i>	42
МАНДІ Саймон	
<i>Мистецтво і культура – основа відродження суспільної довіри після травми / Simon MUNDY. Arts and cultures as a basis for post traumatic revival of public trust</i>	49
ГРИГОРЕНКО Галина	
<i>Загальний огляд ситуації в Україні та перспективи розвитку культурних індустрій</i>	55
Розділ 2	
УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА. КУЛЬТУРНА І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: РУШІ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ	61
ЗУБАВІНА Ірина	
<i>Затребуваність форм культури в контекстах воєнної доби</i>	62
БЕРЕГОВА Олена	
<i>Україна – Польща: динаміка творчих міграцій XIX – початку XXI століть</i>	65
БЕРЕСТ Павло	
<i>Культурологічний потенціал туристичних дестинацій у соціально-економічному відродженні України</i>	69
БОНДАРЕНКО Леся	
<i>Відбудова та розвиток міст України, зруйнованих під час російської агресії: аспект економізації культури</i>	72
БУЦЕНКО Олександр	
<i>Фактор креативності як ознака розвитку — від мистецтва до бюрократії</i>	75
ГАВРИЛЮК Алла	
<i>Крафтовий туризм в Україні: тенденції, локації, можливості для розвитку в умовах війни</i>	80
ГЕРЧАНІВСЬКА Поліна	
<i>Стратегічні проблеми культурної політики в повоєнній Україні</i>	83
ГОНЧАРЕНКО Надія	
<i>Культурні індустрії як інструменти ідеологічного впливу та гібридної війни</i>	84
ГОРЕНКО Лариса	
<i>Крафтуознавство в системі дослідження історичної спадщини Лубеницини (до 100-річчя від дня народження культурно-громадського діяча Івана Горенка)</i>	87

ДЕМЕЩЕНКО Віолетта <i>Україна на шляху до Креативної Європи</i>	93
ДОРОГА Алла <i>Вітчизняний досвід світового тренду використання потенціалу культури в економічному і соціальному розвитку країни</i>	95
ДЯЧЕНКО Алла <i>Розвиток виставкової діяльності як мета популяризації народних майстрів у нестабільних умовах України</i>	98
КОЦУР Леся <i>Очищення публічного простору України від російських ідеологем «братнього народу» та «возз'єднання» після 24 лютого 2022 року</i>	101
КУДЕРСЬКА Грина <i>Правове забезпечення діджиталізації нематеріальної культурної спадщини</i>	106
КУДЕРСЬКА Надія <i>Забезпечення правової охорони культурної спадщини в Україні під час війни 2014 р.-т.ч. як реалізація дихотомічного зв'язку культурних прав людини та обов'язків держави</i>	110
КУЗНЄЦОВА Інна <i>Культура свідомої свободи громадянського суспільства як стратегія сталого зростання повоєнної України (індекс людського капіталу)</i>	115
МАКСИМОВСЬКА Наталія <i>Креативні культурні практики в повоєнному відновленні України</i>	120
МИЩЕНКО Марина <i>Економічний потенціал об'єктів культурної спадщини у перспективі повоєнної відбудови України</i>	122
ОЛІЙНИК Олександра <i>Дослідження економіки української культури: виклики для креаторів культури та споживачів / Researching economics of Ukrainian culture: challenges for cultural creator and consumers</i>	125
ПЛЕЦАН Христина <i>Регіональний розвиток культурного розмаїття креативних індустрій у післявоєнній відбудові України: стратегія прориву</i>	128
ПОЛЯНОВСЬКА Людмила <i>Роль театру в соціальному відновленні України</i>	132
ПРИЧЕПІЙ Євген <i>Художньо-естетична та пізнавально-наукова цінність етнографічних артефактів (На прикладі вишитих подільських рушників)</i>	135
СИДОР-ГІБЕЛИНДА Олег <i>Невичерпність кластерів України: фестивальне розмаїття</i>	137
СМАЛУС Юрій <i>Місце культурного та креативного сектора у контексті розвитку національної культурної політики</i>	139
УСПЕНСЬКА Ольга <i>Компетентнісний підхід у мистецькій освіті: специфіка акторського навчання</i>	144
ЧЕЧЕНЯ Костянтин <i>Актуальні питання українських музичних творів Гетьманської доби</i>	146
ШЕРШНЬОВА Олена, ГАБРИЛОВА Ярослава, КЛІЯНЧУК Вікторія <i>Методи залучення стейкхолдерів до проєкту TExTOUR / Stakeholders' Engagement Methods in the TExTOUR Project</i>	151

РОЗДІЛ 1

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ

David THROSBY

professor of economics

Macquarie University, Sydney.

Heritage-led investment in urban renewal in a post-conflict environment

As an economist interested in the relationship between culture and the arts, a lot of my work has been looking at questions on value. It's not just financial value but it's the sorts of non-market values and non-monetary values which are often of greater importance in thinking about culture.

I am going to talk about heritage investment in renewal in the post conflict environment. I'll give a very brief example of an application of the sort of evaluation that I think will be important in Ukraine in the processes of prioritizing different sorts of strategies in a post conflict situation.

The context is that many cities all over the world have suffered destruction as a result of urban expansion which happens when a historic center is under pressure from the growth of a city. Also, there's destruction as a result of conflict which of course we know already has happened in other countries — in Iraq, Afghanistan, and Syria. These are all countries in which priceless heritage has been damaged or destroyed as a result of conflict and I think the same thing is true now in Ukraine. But there are also ways in which urban expansion is affecting heritage and will continue to affect heritage in Ukraine in two of the items which are on the World Heritage list — the historic city centre of Lviv and also the historic center of Odesa. These are both areas which are on the World Heritage list and which are constantly having to be maintained and cared for under situations where either there's been conflict which might have an impact on that Heritage or just simply the processes of urban expansion.,

The proposition which I put before you is that when heritage has been destroyed or damaged, the rehabilitation of the heritage may provide a basis for urban renewal strategies. The question is: are heritage preservation and urban development incompatible? In other words, we think about urban development in a non-conflict situation just as being a process where cities just grow and that may have some detrimental effects on heritage. So, the question: is can

we preserve the heritage and still have urban development? The answer is of course we can, because the restoration, rehabilitation and adaptive reuse of heritage stock can provide significant benefits if they're part of an urban development strategy.

It can be shown that the adaptive reuse of existing heritage stock can be a better economic prospect than continued demolition and rebuilding because the existing heritage buildings may have what we call embodied energy and that energy has to be replaced if the heritage is replaced by a new building. So it's quite possible that the adaptive reuse and rehabilitation of existing heritage stock can be more economically beneficial than bulldozing the whole lot and rebuilding from scratch. But if we're going to answer this question in a specific case we need some sort of objective assessment of the evaluation procedures. There are many alternative options, and it is sometimes a case of finding what is the best of the various options that are available. So the next slide shows: what does a heritage led strategy look like?

The **first** point involves considering *heritage as an asset and not as an obstacle to development*. Sometimes heritage might be seen as a bit of a nuisance because it gets in the way of plans for a grand expansion of the city. But in fact if we change our mindset and think of heritage as an asset and not as an obstacle, that is the first step in a heritage-led strategy.

The second thing to say is that *heritage conservation and adaptive reuse can be the centrepiece* of such a strategy and this leads to benefit. It may lead to various benefits — for example, through stimulus to further public and private investments. In addition, a heritage-led strategy is consistent with the notions of sustainability and sustainable development. In other words, we need to take a whole systems approach to thinking of the city however big it is. If it's a big city or even a small town, it is a complete system in itself and you can't really take parts of it separately — you have to look at it as a whole system. Sustainability is a very important concept that we have come to understand more clearly when we think about the environment and climate change and how we have to think of the ways in which the environment and the economic and social systems interact.

The next slide is just very briefly about the theoretical basis because if we're going to talk economics, we have to talk in language that the economist can understand. Economists do like the notion of assets, investment, depreciation and these sorts of concerns. It may be thought that heritage items might not

exactly fit that sort of concept but in fact they can, because if we think of capital assets which have a particular characteristic — that is, that they have both economic and cultural value — then we can define a class of capital which we can call *cultural capital* in an economic sense. If heritage can be seen *as capital assets*, then we can think about expenditure on conservation as an investment project. As soon as you start to talk about investment, economists sit up and take notice — that's sort of language that they like. It might sound trite to be saying we have to talk like an economist, but if we're going to talk about financial matters and ways in which we can allocate, say, public funds or even private funds to heritage renewal and to urban development in a post conflict situation, we have to talk the right sort of language. So investment is the term that we use.

If we think of either a strategy or parts of a strategy which involve restoration and rehabilitation of particular buildings or groups of buildings, then we use the familiar *appraisal method of cost benefit analysis*. Economists are very familiar with this. It is used for evaluating public investment and indeed private investments in things like airports and hospitals and railways and so on, and it's just as applicable to thinking about cultural capital projects like the restoration of historic building.

The types of value which come from investments include first of all the **economic** value. The economic benefits from heritage restoration if it's included in an urban renewal strategy are firstly the use values, this is the direct benefits which are yielded. If you restore a historic building which is used as a domestic living place — apartments or something for people to live in — or if it's used as offices or public facilities, there are economic values that can be attached to that. In fact you can see often direct revenues that accrued to consumers and producers who use those heritage assets in some way.

But there's also what we call non-use values and these are the sorts of public good benefits which are enjoyed by the whole community and these can be quite significant. In fact, in some heritage situations, we find that non-use benefits are greater in economic terms than the use values. We can measure the monetary extent of public good benefits i.e., whether people think that it's important just because it exists, or because they want to pass it on to the generation. These are benefits that people in general are prepared to pay for through taxation or through donations or through some other means

of support. We can measure the financial value of these non-use values and these may be quite significant. But there's also effects that I mentioned before, because restoration as part of an urban renewal strategy can provide incentives to private sector investors other public sector investors to join the works and continue.

There are also the cultural values which we can't really measure very easily in monetary terms but we know that they're there. We know that they're important if you just take the first one there which is extremely important for most people i.e. the aesthetic value of the environment in which we live. *It's possible for us to do surveys and attitudinal assessments to assess* the extent to which people value or recognise the aesthetic contribution of heritage to the urban environment and there are other values as well — for example, historic value. These may particularly be expressed in the narratives that are associated with heritage buildings or groups of buildings — there may be some sort of story attached to them which goes back to their origins and how they've been used and how they participated in the development of the country. Symbolic value also is important there because often heritage is connected to the developments and assertion of cultural identity — this has been spoken of already in the Ukrainian case. It's a very important consideration and there are other values as well — e.g. architectural values, educational values, research values and so on these quite a number. They're not quite the same as public goods, they're just benefits with people recognise. But they have to be taken into account and these are the things which distinguish this form of asset from just an ordinary asset like any old building which without any cultural qualities. It's the cultural value which is this distinguishing characteristic of the heritage asset which we talk about.

The **social value** of heritage has already been mentioned. Heritage has an impact on social cohesion and particularly on what we call urban liveability — how do people living in the city and heritage has a most important part to play in making cities pleasant places to live in. The other social value that we could point to is simply the well-being of citizens in the community which arises because they have heritage assets which they can use and observe and participate in one way or another. We can measure these sorts of things now with reference to the concept of subjective well-being which has become more widely recognised in the last few years.

If we imagine in a post conflict situation there's a lot of different sites

around the country which have been damaged or even destroyed in various degrees, there is a question of trying to allocate reconstruction funds to those projects which are going to yield the greatest benefits. It probably won't be possible to do everything and so you have to make some choices.

How do we identify the **three types of benefits** that I've been talking about and that means the monetary value for both the direct use values and the non-use values, as well as an assessment of the cultural and social values. This assessment comes under the heading of the technique of benefit-cost analysis which is familiar to economists. It's based on the very simple proposition that the benefits from making an investment should be greater than the costs, and if the answer is "yes" then it looks like a desirable project. Projects can be ranked according to this approach. The methodology is available, it's something which can be applied.

An example of an application of this sort of methodology is a series of evaluations in which I have been involved of the heritage sites in old city centers in various parts of Middle East — in Jordan, in Saudi Arabia, in Lebanon, earlier in Macedonia and in Georgia. These have been mostly projects done with the World Bank where the Bank has invested in the cultural development of the country. Most recently I've done some work with the old city of Penang, Malaysia, so there's quite a lot of experience to draw on this in this situation. I can give you an example of the work that I did with a colleague in Jeddah in Saudi Arabia about five or six years ago, a city in which the historic core has been preserved. The modern city has developed elsewhere and the old city is inscribed on the World Heritage list, as indeed are also the Old cities in Odesa and Lviv, but in Jeddah the heritage was deteriorating very rapidly and so there was potential for rehabilitation via exactly the sort of approach we have been talking about — a heritage-led renewal strategy. In this case deterioration has not happened through conflict. Much of the heritage has just been allowed to deteriorate and it's very sad to see some of the traditional architecture of the Middle East in such of state. Here is an example (ill 1 2): it shows the restoration of a building that has the traditional features of the architecture of the period. In the Ukrainian case there are also traditional features that would be restored in the restoration plan of a building.

The study involved doing surveys to collect primary data about businesses, residents, cultural institutions (museums and galleries), and also tourists and visitors. Putting all these things together, we were able to evaluate a specific

program of investment in urban renewal that the Saudi government was implementing or proposing to implement in Jeddah. We were able to show that actually it was quite a sensible and beneficial program in terms of all those sorts of values that I have been talking about. I think this is the sort of thing which will be important in post-conflict Ukraine. There will be choices. Note that there is a **technique** which is known *as benefit transfer* which means that you don't need to do a separate study for every single heritage site; if there's a good piece of work done for one site, it may be possible to transfer results to another similar site and be able to avoid having to do a whole series of separate studies.

We need to keep in mind that we're talking about assets here that are different from other sorts of assets. We have appraisal methods to do this. They need *collaboration across professional disciplines*, with heritage experts, historians, architectural historians, urban planners and others.

Finally, in regard to the creative industries more widely, there's already been some discussion about the creative and cultural industries in the process of reconstruction and how important they would be in a post conflict situation in Ukraine. In the modern economic system, the creative economy is in fact seen as being a sort of dynamic subsector of economy which is comprised of the creative and cultural industries. There is sometimes some confusion about the terminology but broadly speaking we're talking about industries which involve creativity and in the case of specifically cultural industries, they involve the output of cultural goods and services. I've put forward the so-called concentric circles model which places the creative arts at the centre — this includes artists and artistic organizations because they create the ideas that then generate the development in other industries. When we think about the creative economy in the development situation, I think it would be important to look at the industrial structure in situ, including the cultural industries. I think it would be important for Ukraine to think about a specific *creative industries strategy* to focus attention on the way these *industries can contribute not just to their own growth, but also to growth and employment creation in other sectors of the economy*. There's a lot of interactions between the cultural and creative industries and the rest of the economy and that's something which should be studied. Government support may be needed at first for the strategy to get going, in the expectation that after a while it doesn't need such support anymore. Hopefully, it can be self-sustaining.

Інвестиції, орієнтовані на відновлення міст у постконфліктному середовищі

Девід Тросбі, як економіст, сфера інтересів якого стосується культури і мистецтв, наголошує на важливості питання цінностей — цінності не тільки фінансової, не тільки ринкової, а навіть навпаки — неринкові і нефінансові цінності мають значно більше значення, коли йдеться про культуру.

Проте питання збереження, особливо відновлення спадщини — потребує також фінансової оцінки, тому варто зважати на методологію оцінки і відповідно формувати стратегію відновлення об'єктів спадщини.

Грамотна оцінка стратегії адаптивного використання спадщини може відкрити більш вигідні економічні перспективи, аніж продовження руйнації або перебудова, оскільки існуючі об'єкти містять “втлену енергію”, яка зникне із зникненням самого об'єкта. Усе це потребує чітких процедур оцінки об'єкта.

Першим етапом є обґрунтування пам'ятки як активу розвитку, а не його перешкоди. Часом пам'ятки й інші об'єкти культурної спадщини сприймаються дещо як “нюанси” на шляху планів великої розбудови міста. Однак у процесі зміни установки і оцінювання пам'ятки як активу сприйняття змінюється.

Другий етап пов'язаний з визначенням центрального місця пам'ятки в стратегії, із соціальними зисками і фінансовими вигодами: наприклад, завдяки сприятливим умовам для приватного або громадського інвестування. Більше того, орієнтована на спадщину стратегія повністю відповідає принципам сталого розвитку. Інакше кажучи, треба створити системний підхід бачення міста залежно від його розмірів. Принципи сталого розвитку є надважливими як для екології та кліматичних змін, так і для співіснування середовища, економічних і соціальних систем.

Наступний етап — обґрунтування економічної термінології активу, інвестиційної привабливості та суміщення різних форм капіталу. Поєднання економічного капіталу з культурним (в економічній детермінації) дає змогу розглядати пам'ятку як інвестиційний проєкт. Коли йдеться про повне або часткове відновлення конкретних будинків

або груп, варто використовувати метод аналізу витрат і вигод, що окрім відомих прикладів застосувань державного і приватного інвестування в аеропорти, залізничне сполучення чи лікарняну інфраструктуру, залишається релевантним і для проєктів, що включають культурний капітал.

Три види цінностей, що походять з інвестицій, передбачають насамперед економічну доцільність: економічна вигода від реставрації спадщини має бути складовою загальної стратегії міського відновлення (оновлення). Зокрема, якщо об'єкт спадщини містить квартири чи офіси — їхня вартість також є складовою проєкта як економічна цінність.

Є також і так звані цінності не-використання — зокрема, визнання об'єкта культурним надбанням спільноти міста — попри економічні вигоди, суспільство може визнавати об'єкти важливими для збереження і такими, які треба передавати іншим поколінням. За такі вигоди люди переважно готові платити також — через податки або благодійність (пожертвування) або інші форми підтримки. Тож можна виміряти фінансову цінність і таких цінностей не-використання об'єктів.

Культурна цінність може бути такою, яку непросто оцінити фінансово, але вона є і залишається надважливою. Актуальним є дослідження впливу естетичної цінності міського середовища на рівень життя й історичну цінність. Зокрема, це виявляється в наративах, асоційованих із об'єктами спадщини — з ними може бути пов'язана історія походження місцевості або навіть країни. Символічна цінність також важлива, оскільки тісно пов'язана з формуванням і утвердженням культурної ідентичності. Важливо враховувати й інші цінності: архітектурну, освітню, дослідницькі тощо.

Соціальна цінність об'єктів культурної спадщини виявляється у впливі на соціальну спільноту, зокрема придатність міського простору для життя (яку роль у загальному середовищі відіграє пам'ятка як місце для комфортного життя); інша соціальна цінність пам'ятки — її вплив на добробут громадян (містян або членів будь-якої спільноти).

Як визначається доцільність? Якщо загальні вигоди перевищують фінансові витрати, то проєкт вартий реалізації. До прикладу, Д. Тросбі брав участь в оцінці проєктів у Саудівській Аравії, Йорданії, Лівії, у Македонії і Грузії. Переважно це були проєкти Світового банку з інвестування в культурний розвиток країни. 5-6 років тому мав місце проєкт у Джидді

(Саудівська Аравія), який передбачав збереження головної історичної особливості: нове місто було відділене від історичних цінностей старого міста. Так, у Джидді повсюдно руйнували пам'ятки, тому доцільно було запровадити стратегію, орієнтовану на культурну спадщину, тим більше, що руйнування відбувалося з причин, не пов'язаних з конфліктами, зазвичай існував дозвіл на руйнування об'єктів спадщини.

Дослідження здійснювалося у кілька етапів. Насамперед це збирання первинної інформації щодо бізнесу, мешканців, культурних інституцій (музеї, галереї), а також рух туристичного потоку. Зводячи все в загальний звіт, могли вже оцінювати конкретну програму інвестування в міське відновлення в Джидді. І тоді уряд Саудівської Аравії або втілював її або бодай отримувал експертні пропозиції для реалізації.

І подібний досвід може використовуватися і в Україні у повоєнний період. Певно, що буде багато варіантів, але слід врахувати, що існує такий відомий метод, як передача вигоди, що передбачає під час оцінки економічної вигоди результати дослідження спорідненого кейсу (пам'ятки чи об'єкти спадщини), що уможливорює економити час і ресурси. Важливим є співробітництво з експертами, дослідниками спадщини, істориками, істориками архітектури, фахівцями з містопланування (урбаністами).

Наостанок Д. Тросбі спинився на питаннях, що стосуються креативних і культурних індустрій, на тому, якими вони будуть у повоєнній Україні, яка буде їх роль у загальному відновленні. І зауважує, що в сучасній економічній системі культурна й креативна індустрія є динамічним субсектором економіки, вона неодмінно передбачає виробництво культурних товарів і послуг. Автор наводить як приклад модель концентричного кола, у центрі якого — митці та креатори, а також організації, зосереджені на створенні ідеї.

Україні важливо побудувати стратегію підтримки креативних індустрій, що зосереджується не тільки на власному зростанні, а й на підвищенні рівня зайнятості та інших секторів економіки. Державна підтримка в цьому випадку необхідна лише на початкових етапах, оскільки, на щастя, ця сфера є самодостатньою.

ЧМІЛЬ Ганна

*директорка Інституту культурології НАМ України,
докторка філософських наук, професорка,
академікиня НАМ України
членкиня Національної спілки кінематографістів України
ORCID ID <http://orcid.org/0000-0001-6569-1066>*

Культурцентризм — гуманітарний і економічний — у повесній розбудові

Характерною ознакою сучасного соціального і гуманітарного знання є перехідний етап, пов'язаний зі способом власного самовизначення. Бо історія людиномірного дискурсу в різні часи позначалась різними тенденціями, зокрема: XVIII–XIX ст. — психологізмом, XIX – поч. XX ст. — соціологізмом (витлумачення явища людського світу через соціальні структури й соціальні закономірності); з другої половини XX ст. позначилась нова тенденція — культурологізм. Відома українська дослідниця Валерія Корабльова означила культурологізм як «пояснення соціального через культурне, витлумачення соціуму як феномена, зануреного в культуру. Сьогодні саме культура розглядається як найширше антропологічне поняття, найбільш загальний термін для позначення середовища людського існування» [Корабльова, 2014, с. 244].

Відповідно, як надалі зазначила В. Корабльова, змінюється і сама дослідницька методологія гуманітаризації соціального знання: 1) культурцентризм (соціальне як культурно зумовлене); 2) аксіологізація (цінності як міра людського в будь-якій сфері); діалогізм, що витлумачує соціальне як інтерсуб'єктивне.

Війна росії проти України оголила протиріччя, пов'язані як з означенням самої суті культури, так і ціннісно-смісловими аспектами культури, а відповідно, і з самим її визначенням.

Відомий український філософ Мирослав Попович виокремив дві дефініції культури, ґрунтовані на різних підходах: описувальний (історичний) підхід, згідно з яким все зроблене людиною — культура, але тоді «можна говорити про культуру катувань, але чи є це насправді культурою?», тоді смисл події (вчинку) перетворюється на елемент причинно-наслідкового ланцюжка, свобода та вибір зникають, людина

річ серед речей. Немає різниці між «злочином і карою» (Достоевський), юристом і злочинцем, які керуються нормами права: один з метою покарати, інший — уникнути покарання. Карл Маркгойм називає цей підхід історичистським, властивим консервативному стилю мислення. Нормативний підхід розглядає культуру як таку, яка має морально-етичне осердя, серцевину, смисл події і вчинків у цій події зіставні не з історією, а з принципами моралі, людяності. К. Маркгойм називає революційним (ліберальним) стиль мислення в підході до реальності як сукупності можливостей, а не даностей (Попович, 2009, с. 6).

Тоді реальність війни є боротьбою за норми і цінності, які розглядаються як абсолютні. Сьогоднішня війна росії проти України — війна культурна, чітко провела межу між росією і Україною саме в суті людського потенціалу. Тобто ми констатуємо, що українська культура зробила значний внесок у розвиток людського потенціалу, сьогодні ж цей внесок матеріалізується на фронтах, в тилу, в волонтерстві. Кожен українець і кожна людина, яка живе в Україні, демонструє людське в людині. І на мій погляд, це й є мірилом самої культури: її стану, її величі, її розвитку. Тому що цим ми категорично відрізняємося від рашистів, цим ми входимо у європейський простір, цим ми демонструємо нашу значимість, нашу потужність і наші можливості. Відомий французький філософ, кінорежисер Бернар-Анрі Леві в своєму інтерв'ю одному із українських телеканалів по приїзду в Київ сказав, що всі європейські цінності сьогодні в Україні.

З іншого боку, у повоєнній відбудові України нам би дуже хотілося, щоб окрім людського потенціалу, велику роль у наповненні ВВП здійснять українські культурні індустрії. Сьогодні наші зусилля спрямовані на те, щоб скористатись науковим доробком іноземних фахівців і внеском, і практичним контекстом наших українських колег, які сьогодні кожен по своєму планує майбутнє у відбудові України, в тому числі й з використанням культурних індустрій.

Починаючи із 80-х років 20 століття роль культури у світі розглядається як креативна складова розвитку економічного сектору. Спочатку це тлумачилось як отримання конкретного прибутку та залучених коштів, пізніше як менеджмент та маркетинг в культурних організаціях. Після гірких спроб визначити важливість культури за допомогою конкретних економічних чинників було вивчено вплив культури на економіку міст та територій. А саме поняття «Культура» почало тлумачитись як ре-

сурс змін якості життя шляхом створення додаткової вартості продуктів та територій і покращення умов зайнятості населення.

Бум «креативних» або тематичних міст в Європі та США в 1990-х роках є і на сьогодні прикладом того, як соціально-економічні проблеми регенерації міського середовища вирішуються за допомогою культурних стратегій. В даному випадку мова не іде про традиційне генеральне планування міст, коли за основу береться територіальний принцип. Мова іде про культурно-економічне планування, в основі якого ідея розвитку і використання людського та культурного капіталу міста.

Відмінність креативної економіки від традиційного економічного устрою це: ресурси-інформація та знання, продукт — інновація.

Сировиною креативної економіки є вміння народжувати оригінальні ідеї та перетворювати ці ідеї в економічний капітал та продукт, що продається. Основним завданням креативної економіки є створення та реалізація «ексклюзивного творчого продукту». Згідно з дослідженнями UNCTAD існують чотири базові групи для розвитку креативної економіки:

- Культурна спадщина: традиційна культура (ремесла, фестивалі, тощо); культурні пам'ятки (музеї, бібліотеки, місця розкопок, тощо);
- Образотворче мистецтво (скульптура, фотографія, тощо);
- Медіа: публікації та видавництво; аудіовізуальні твори (фільми, телебачення, радіомовлення); нові медіа (цифровий контент, відеоігри, тощо);
- Функціональний креатив: дизайн та креативні послуги (реклама, тощо).

Культурні і креативні індустрії мають стратегічний потенціал і сприяють розумному, сталому і комплексному зростанню регіонів та міст. Використання креативних технологій капіталізує міста та території.

Контент креативної культури є важливою частиною економіки. Розробка і експорт в сфері культурного контенту мають наступні переваги для розвитку національної економіки:

- Створення міст з високою доданою вартістю за рахунок використання культурного ресурсу;
- Створення нових робочих місць в сфері послуг (готелі, сервісне обслуговування, виробництво сувенірної продукції, тощо);
- Створення умов для збільшення пізнаваності міста або бренд території;

– Розвиток спеціалізованого туризму (туризм подій, екстремальний туризм, культурний туризм та інші).

То ж у повоєнній розбудові України поєднання культурного і економічного капіталу є вкрай нагальним і важливим. І вже сьогодні ми маємо в кожному регіоні, в кожній громаді розробити проекти, які б поєднували в собі культурні індустрії, пов'язані з особливостями регіону — культурною спадщиною — матеріальною і нематеріальною; природними ландшафтами, побутом, ремеслами, кухнею і т. ін.

Відомий фахівець економіки культури Девід Тросбі, аналізуючи інвестиції, пов'язані з відбудовою після війни, виділяв три види цінностей, що походять з інвестицій: економічний зиск від відбудови і реставрації, культурне благо від таких об'єктів; культурна і соціальна цінності, що пов'язані як з історією походження об'єктів культурної спадщини, ідентичністю, естетичністю, зайнятістю містян в креативних індустріях.

Відповідно, і проекти повоєнного відновлення і розбудови громад мають формуватись вже сьогодні. До розробки цих проектів доцільно залучати фахівців і експертів як економічного середовища, так і культурних індустрій. А саме ядро цих проектів мають формувати митці та креатори, які і стануть актуалізаторами розвитку.

Література:

- Корабльова В.М. (2014). Соціальні смисли ідеології: Монографія, К.: ВАДЕКС, 350 с.
- Попович Мирослав (2009). Смисл і свобода. *Філософська думка* (4), с. 5–11.

Milena DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ

professor emerita

University of Arts, Belgrade

Art and Culture in a post-war society: experiences from the Balkans (cultural economy based on local solidarity and international curiosity)¹

To my late friend Sanjin Dragojević,
cultural scholar & activist

It is difficult to speak in front of the audience who is living under the huge pressure of war. I remember how difficult it was to live and do your everyday job when, at the same time, you must find strength to fight for justice but also to contradict not only the voices of regime but also opinion of common people (against representation of issues that are quoted as “the true cause of war”). How difficult it was finding allies to show solidarity and to be a support to colleagues from the cultural sector that might be in a worse situation than you. Thus, I hoped that it would be relevant here, to present several¹ experiences in the rebuilding of Balkan’s cultural sphere after the terrible war in the 1990s.

I devote this presentation to my late colleague Sanjin Dragojević from Croatia with whom I have written several books like *Intercultural mediation in the Balkans* (2004) and *Art Management in Turbulent Times* (2005), and with whom I did many training programmes and made many cultural policy recommendations to different levels of governments in Croatia, Serbia, Bosnia and (Northern) Macedonia. It takes a lot of strength and human resources to do such proposals of strategies and policies for the public sector, and we are going to see in my presentation why that is so.

I would start with certain controversies. The international community is, in fact, always expecting from us, coming from the war or conflict zones, to work on our context-specific artworks and projects, to deal with nationalism, corruption, nepotism, poverty, etc. These expectations represent a huge pressure in itself for artists and cultural workers. It is a pressure on artistic freedom, on

¹ This text was partially created within the project EPICA — *Empowering participation in culture and architecture: Activating Public Resources for and with Community*, (ID 7744648), supported by the Science Fund of the Republic of Serbia.

artistic expression. At the same time, public cultural policies in the region are limited — on one side, there is what we call in the Balkans, “loyal art”, the one delivering what official cultural policies want and those that belong to cultural counterpublic realm — realm of rebellion and dissent (Dragičević Šešić 2018a). At the same time creative industries are navigating in between the two, but representing the new form of the pressure (market pressure). Thus, I was very pleased with the introductory speech of Ernesto Ottone Ramirez from UNESCO because he put art and artists in the first-place and only at the end of his speech he mentioned creative industries. Throughout my presentation you are going to see why I find that important — to put arts in the first place. For example, creative industries in Serbia are currently enriching film and television actors but achieving a very low quality of film and television arts and programmes because of the pressure of commercialisation that demands fast profit. So, can artists be happy if flourishing of the creative industries is guaranteeing them the security of income, but zero artistic satisfaction? Or, if the huge amount of public money in its financing imposes auto-censorship or invokes a huge critique to those that are not “loyal” to the “hand that is feeding them”?

At the same time, I would also dare to respond to the issue that was praised here at the conference, seen as a panacea of a transitional cultural policy — question about public-private partnership. It works well only in countries with low levels of corruption. Everywhere in the Balkans, from Serbia to Albania, public-private partnership is centred on cultural heritage seen as an expensive real estate, to which public money was used for restoration and then the property would be given to the private sector for further management. This was the case of the Budva citadel or castle in the centre of Tirana that were given in private hands. Both managed to ruin its symbolic value, not to speak of the physical value. There are many examples why public private partnership is more a problem than a solution, and why public — civic partnership should be recommended as a managerial formula of success in transitional society (Čopić & Dragičević Šešić 2018).

That is why we, as a cultural community, first have to prepare and work on good and proper laws that would prevent any kind of corruptive use of cultural heritage. I really support David Throsby's explanation why every kind of reconstruction has to be done with the community and for the community. As Europeans, we have, besides UNESCO conventions, a strong support in the Council of Europe's Faro Convention — these have to be our guiding principles.

That is exactly why the third layer, the civil society of artists' collectives and NGOs, is correcting public policies with their internal solidarity and networks, creating strong resilience to both market forces and different forms of state pressure.

I'm sure you haven't heard about it yet, but during May and June 2023, civil society, especially actors and actresses that joined citizens' protests, were under a huge repression in Serbia. They, and public theatres in Serbia as well, are considering to stop their work because in Parliament they are called by pejorative names; their honorariums for a film production are quoted during the Parliament debates (how they are earning 100,000 of euros while they are not loyal to the state that is giving them money, etc.). The deputies of the ruling party are claiming that if the state is paying them, it means that the state is "sponsoring" them, thus those "sponsored" by the state should keep silent. Consequently, threats, even death threats, to prominent actors who had joined citizens' protests on the streets of Belgrade are spreading over the social networks. There were many situations when it seemed that such things are over (state propaganda through defamations and labelling of prominent cultural operators), that everything is going to be settled, but in fact, after certain periods of superficial calm, the problems are continuing, spreading even with stronger force. Cultural operators and artists have to be aware of that, and to show solidarity with each other, as in every moment it is someone else that is attacked. It should not be ignored — that it is not us! Next time, it will be us!

Thus, we came back to the main issue of this text, to the key reason for such political repression on arts and artists. Arts in the Balkans are often linked to its political context and because of that, artists are still under scrutiny and are oppressed in different ways. In a paradoxical way, they are oppressed by international market forces also, as if they want to exhibit abroad or show their films that would be more possible if they deal with the local dramatic issues ("Balkan" issues). You might remember Kusturica's films from the war period (*Underground*, 1995; *Black cat*, *White cat*, 1998, etc.) that exaggerated social relations in every possible sense, reinforcing Balkan stereotypes (and completely neglecting our own contribution to self-colonisation, but also genuine political projects of self-governance and non-alignment).

Recently, we heard from Syrian artist Liwaa Yazji the same story about artists in exile. She was speaking about what it means to work in self-exile and to what extent her right to movement was limited, as well as right to deal

with non-Syrian issues. Thus, she felt that she cannot fight any stereotype that is prevailing about her country or her people. When she is invited to present her works (she is still invited to present works “about Syrian (war) issues”, meaning: she is invited to speak about Syria), not about her present context, although she is living in Germany for more than ten years. Because of that, she made a very strong phrase: “Welcome to the refugee freak show” saying that she is not going to participate in any of those events any more, which are still focusing on the failed Arab spring in Syria.

In the same way, artworks that are created during the war in Bosnia and Herzegovina (republic of former Yugoslavia that was the mostly hurt by war), are still today the most demanded artworks from the region on the global art market... All those works, mostly of women artists (Šejla Kamerić, Maja Bajević, Alma Šujević, etc.) are still extremely powerful and emotional. They are questioning everyone, even the foreign international aid, and its purpose in the war environment.

In this work of Šejla Kamerić, *Bosnian girl*, we see the photo portrait of

Bosnian Girl, Šejla Kamerić, 2003

the artist and the words written by the Dutch soldiers in their military barracks in Potočari near Srebrenica. This was written during the war when they were there to protect women and children refugees in Srebrenica, but they didn't do it when the Serbian Bosnian Army had entered the city. When you read this graffiti that Šejla Kamerić put on her body, we understand why — they just didn't care and respect the population they were supposed to protect.

The artwork of Maja Bajević is a strong critique of post-war Bosnian society. The women whom we see in the artwork are the women from Srebrenica

Maja Bajević, Sarajevo — *Women at work*, Third Annual Exhibition “Under Construction”,
façade of the Art Gallery of Bosna and Herzegovina, Sarajevo,
1–5 September 1999 (courtesy of SCCA Sarajevo)

who lost their children and their husbands. After their family members have been killed, they were placed in collective premises far away from the cities, just to survive. The artist brought them to the centre of Sarajevo, on scaffolds in front of the National Museum, to make their art in public and therefore remind the citizens of their existence because, when the war finishes, the real victims are not memorized and helped. The culture of memory and policy of remembrance can be seen more in artists' projects (Maja Bajević, Milica Tomić, Group Monument, etc.) but not in a continuous and systemic public aid, in any of the states created after the dissolution of Yugoslavia.

The destruction of cultural heritage and cultural infrastructure is also a huge consequence of war. The 16th-century bridge in Mostar was destroyed deliberately. It was a pedestrian bridge, but had this symbolic power. It was restored by the international community and UNESCO. If proofs of the value of the restoration are needed, it would be enough to see the number of tourists' visits to the Mostar city — it is huge. Without the Stari Most (meaning Old Bridge), many tourists who go to former warzones, would have no reason to visit Mostar because the ruins were cleaned.

People sometimes ask me: “Why the two big buildings of the Ministry of defence in Belgrade are not yet reconstructed? Is it deliberately because your government wants to keep the ruins to memorize the NATO bombardment?” In fact, it is not. It is because the citizens are fighting to keep them as historical buildings, and have them restored as architectural monuments, a rare work of art of Nikola Dobrović, the architect of socialist Yugoslavia. On the other side the government doesn't want to restore them because the restoration is costly and it is much cheaper to ruin it and then give it, as usually, to investors from Arab Emirates who are now the important ones investing in urban development in Serbia — they would build a luxury hotel here because ‘we still need luxury hotels’ (according to recent statement of the president of Serbia — “we need 130 hotels”²).

Many people left Serbia during the war, but even more left Ukraine in the last year (2022). I am sure that the conditions forcing intellectuals and artists to exile are impoverishing the cultural scene and the cultural ecosystem of the country — people are gone and cultural infrastructure is destroyed. At the same time in Russia, artists and intellectuals that tried not to join the ethno-nationalistic forces and still are trying to endorse mediation and peace processes,

² <https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/vucic-u-beogradu-ce-zbog-izlozbe-expo-morati-da-bude-izgradjeno-130-hotela/>, accessed 17 July 2023.

The Headquarters and the Ministry of Defense buildings, ruined in Nato bombardment 1999.

who were the ones who dare to say a word more — pro the “other side”, are immediately called anti-patriots and auto-chauvinists. That was the reason why the most prominent cultural personalities had left the country — it was same in Yugoslavia in nineties. They were writing a lot about their “exercises in exile”, to use the title of Dragan Klaić’s book (he is from Belgrade), or describing “Culture of lies” (according to Dubravka Ugrešić from Zagreb), lies that helped such a cruel breakout. You in Ukraine today are living right now that culture of lies that Moscow is spreading about Ukrainian cultural identity (named as non-identity), so it's very important that arts and culture try to deconstruct it.

Ruined back in 1991, Vukovar is today completely reconstructed. But, it is ethnically divided, and also, nearly “empty” city. Half of the population left, many of public buildings are still not in use, as the local authorities cannot find the proper meaning, a new narrative for them. Vukovar was the city where the Communist Party of Yugoslavia was created in 1920, just after the World War I, and this building where the congress was held, still exists but officials don't know what to do with it. How to restore it, as previously it was a big Serbian bourgeois hotel (Grand hotel), then a Labour class home (Radnički dom). So, all traces of the historical meaning had to be erased, but it is difficult to find a new narrative. What to do with complex meanings and memory traces in multicultural cities like, I assume, many cities in Ukraine are, is and will be a very difficult issue in a future. War is leaving a lot of traces of conflictual heritage, dissonant heritage of violence, and new, innovative solutions have to be found in every specific case (Dragičević Šešić 2018b).

There are three exemplary heritage reconstruction sites in the post-war Bosnia and Herzegovina: the Ferhadija mosque in Banja Luka, city where all mosques were deliberately, with dynamite, ruined during the war; the

Vukovar, Croatia, ruined in 1991, and restored today.

Orthodox church in Mostar (city deserted by Serbian orthodox population), and the Franciscan Catholic monastery in the town of Derвента in the Republic of Srpska (deserted by its Croat population). It is obvious that the international community have chosen to restore three symbolic buildings of three different religions. However, it is difficult to call it a success, because there are no people from different ethnic groups there (due to ethnic cleansing). Bosnian and Croat population were forced to emigrate from Banja Luka. Serbs from Mostar just left the area at the beginning of the war, remembering the terrible experience

Vukovar, former Grand hotel, owner Paunović (architect Vladimir Nikolić, 1895-97);
Labour class home since 1919; Wikimedia Commons, the free media repository

from the World War II they didn't wait for the war to start. When they came to the central Serbia and the Milošević's government proposed them to settle in the central part of Kosovo, to raise the number of Serbs there, they refused saying "no more borders and conflict regions — we've suffered enough during the World War Two so now we want to settle in the middle of Serbia". They succeeded in that but their children, everyone with any kind of educational degree, emigrated later from Serbia, to Canada mostly, because they didn't really felt welcome in impoverished Serbia of the nineties.

"Migrative Art" (1991–) is a collective of key young artists of the end of 1980s (Zlatko Burić, Milan Vukšić-Ciki, Kugla glumište, Dejan Anđelković, Helena Klakočar, Kosta Jakić, Ivana Momčilović, etc.) who all left and then united abroad trying to create an artwork to remember the country that once used to exist, and to fight for peace from abroad. The exodus was so massive that only in 1991, 25% of graduates of my school and 10% of professors left as far as they could — to Canada, New Zealand and Australia, for example. Serbia was not the country of emigration — it was and still is a peasant country. Since

“Migrative art” during a workshop 1992, courtesy Ivana Momčilović.

liberation from the Turks even during socialism, there was no peasant without land, and families are attached to it. The history of famine (hunger) is not part of cultural memory. Consequently, there was no reason to leave the country, and if you meet today in US some old Serbian immigration — they are mostly Serbs from Croatia, or Bosnia and Herzegovina zones. However, new immigration was coming from all around former Yugoslavia, some of them deliberately cutting its ties with a former country. The cultural policy had not developed instruments to reinforce and integrate diaspora in a present cultural ecosystem.

At the beginning of nineties, in 1992, and after (because the war didn't stop but became more and more intensive), the students made a big protest in Belgrade which lasted for three months. Unfortunately, there was not a single report about those Belgrade protests against the war (when Sarajevo had started to be sieged), not a single small line in the international press. That summer 1992, the group of us representing independent media from former Yugoslavia was at the Council of Europe, I asked journalists that were present there: “How come that no one from the foreign press had written about students’ peace protests in Belgrade?” The response was simple: “We can’t confuse public opinion, they should know who are good guys and who is the

bad guy in this war”. I responded “Citizens of Belgrade and students agreed upon that, and that's the reason we all stood up and raised our voice against the war, but no one was there to hear it”. Neither our Government was willing, nor international press.

The consequence — most of those people and those students from 1992 protest movement left the country because there was no response — they neither succeeded in changing the government’s policy nor found someone who cared to transmit further their voice. For some of them, my former students, this exile was for the good, because today they are professors of film and theatre studies at Warwick University UK and Stanford University in San Francisco, and throughout the world. But, this exile left all of our countries without a generation that should be an engine of post-war changes and reconstruction.

I would like to offer another experience about exile and its cultural consequences. From 2012 to 2019, I was teaching to the 4 generations of Belarus art and cultural practitioners from independent sector (supported by European Cultural Foundation). There was about 100 of them, but 80% are now abroad because they emigrated in 2020, and basically no one cared (not in Belarus, nor in Europe). Poland had issued 300,000 visas to Belarus citizens. Many of them didn't stay in Poland but left further and that is something to think about. It is 300 000 the most energetic and competent people that had left. Cultural and educational ecosystem is severely hurt.

To see how long traces of war migrations, displacements and exile are, in 2010, Kurt and Plasto, famous Bosnian artists, made a performance for 113,000 displaced persons. That was 15 years after the war so, and people were still not able to come home. This example is one of many that show importance of the work and contribution of artists’ community. Unfortunately, it is rare when political communities or academic communities are openly speaking about long-term effects of those things.

It is important to say that the war was not the same on all territories of former Yugoslavia. Bosnia and Herzegovina had it on the ground for four years and in many Bosnian cities war pressures were extremely high. Most of my students that came from Mostar, told me that because they were little at the time of War, they were not able to go out from the basement especially during daylight. The older generations left, and when they came to their teenage years, they were missing the younger teachers and intellectuals that left at the beginning of the war. In Sarajevo it was different — as the city was sieged

Kurt & Plasto — “Continuous state of refugee”, performance, 20 June 2010.
The World Day of refugees, Sarajevo.

from around, culture became the weapon of citizens’ resistance because the war was not going on within the city. People in Sarajevo were killed by snipers while arts and culture were the food helping the citizens’ resilience and morale, endorsing their belief that the war is going to stop one day.

In other areas of Yugoslavia at war, art and culture became the voice of dissent, of critical thinking, of questioning but not only. Some artists and media stations became the voice of new “official” (separate) identities and, although these strengths were different in each country, cultural and creative economies were everywhere ready just to entertain, mostly avoiding issues that might divide (politics of evasion). However, when the last 30 years of art practices are analysed, culture of dissent, cultural counterpublic, is the most prominent voice of artistic sector.

For example, although art performance made every year to memorise Srebrenica genocide, is a tough issue in Serbia. However, it happens every year, with a help of civil society movements (Jovičević, 2018), till this July 2023, when this text is written. When people see the word Srebrenica, they

Dah theatre — *Maps of forbidden remembrance*, performance for the victims of Srebrenica, Belgrade, Square of the Republic, 10th July 2001

just run away, not wanting to be reminded of the negative past (Young 1992) and, here, on the picture below, one of the performances' banners is saying "Oblivion and silence about the crime is also a crime". Although it happens on the Central Square in Belgrade, you don't see much people around it. People usually approach to see what is going on but then, when they realise what it is about, distance themselves from this gathering. "Dah theatre" consistently, for more than 20 years, makes these performances the day before the Srebrenica Memorial Day and then, together with other civil society organisations, they go to the Srebrenica–Potočari Memorial and Cemetery for the Victims of the 1995 Genocide.

On the other side, the public cultural policies started to meet liberal demands and cultural values became very strange (a hybrid of socialist and capitalist cultural policies, globalisation and nativism, competitiveness and solidarity). At the same time, the "nationalization" of cultural field and of public cultural system, as well as the market orientation, entrepreneurialism, and strategic management, were introduced. The cultural community became

divided. My already mentioned late colleague, Sanjin Dragojević and I have written the book *Arts management in turbulent times — Adaptable Quality Management* wanting to lobby for another, more flexible approach to arts management that would not be driven only by numbers but would take into account qualities, processes, and artistic research.

Thus, our art and cultural community is divided still today. On one side are those that defend culture as a public good and we are so happy to see that the latest MONDIACULT Declaration (2022), mentioned by Ernesto Ottone Ramirez, is supporting the positioning of culture as a global public good, because this dimension was forgotten, although it was a traditional European way how culture was considered. Now, in contemporary public policies, culture is more and more about money, not only about expenditures but more about the possibility to earn through cultural production. Cultural economy, idealising possibilities of CCI, is presented as a solution for cultural development. Thus, another group of cultural operators is seeing only in cultural entrepreneurialism possibilities for a sustainable cultural system, pressuring everyone, even the local cultural centres, to become entrepreneurs which sometimes results in ridiculous forms of creative industries — very commercial and populist forms because the populist communication obviously went from the political sphere toward culture and that's something extremely risky, as populism is destroying the heart of cultural expression.

For example, citizens on the streets of Zagreb protesting against urban investment haven't succeeded in their battle. On those photographs you could see them burying public interest (symbolically of course). And yes, those protests by pure chance were happening in the “Street of Warsaw”, so today, there is

“We do not give the street of Warsaw” – “Ne damo Varšavsku”, burial of public interest, 2010, citizens protests against urban investments, Zagreb, Croatia.

a huge shopping mall that destroyed old centre of Zagreb; also, you might see the kitschy urban reconstruction that killed the city of Skopje (Northern Macedonia) that, after the earthquake 1963, got the urban and architectural plan designed by one of the world-famous architects and urbanists Kenzo Tange. And how the artists reacted? One night, they put in the public space a kitschy stylized water closet, very much alike the other kitschy monuments, for example the fountain with statue of mother and child. As they put the plate as well, with the name of the ‘monument’, the fake name of the author, and even “signed” the Ministry of culture, it took the local authorities three days to realize that this is not a real public monument but something illegally put — a form of countermonument (Dragičević Šešić 2016). It was, of course, removed and the whole thing was quite ridiculous.

The question is how and what kind of cultural projects to support? Are public authorities going to support only economically viable forms, like our Ministry of Culture decided, and against which the cultural community

Skopje 2014, antiquisation project 2008 — 2017, Monument-fountain devoted to the mother of Alexander the Great; in the second plan — the monument to Philipp II.

protested severely? In the Call for film projects, the Ministry introduced three categories: films of national interest (you might imagine what kind of nationalistic historical films that creates), *films d'auteur*, and commercial films. So, there is only one category where artists can submit their art scenarios. Why the National Film Centre supports with public money films that are making money — comedies, and so on? Recently, that became obvious — the regime wants to “buy” support from those producers that are strong and powerful economically (to receive back their support during elections), and also, to capture the public support as popularity of commercial films among citizens is without any doubts. Also, they expected to gain support from cultural community (actors and other film professionals) that is participating in commercial hit films — but were disappointed with their “disloyalty”. And now, they're openly asking them for support in media, or at least, not to be vocal on citizens protests.

On the other side, the European money (e.g., Creative Europe) is mostly given to projects capable of guaranteeing 40% of the co-financing. Shared cultural policies (Dragičević Šešić 2006), or participative cultural policies (Negrier & Dupin-Meynard, 2022) are already standard in most of European countries, but not in illiberal hybrid democracies in the Balkans (and in

populist regimes of Central Europe). There, if an artist is speaking freely, transmitting critical statements about political system, the local government and the Ministry of culture are not giving anything to them and their projects. Consequently, such artists cannot count even on the European money. Also, if you want to present a film project to the Council of Europe's Euroimages programme, you need the local support first. Thus, such awarded film artist like Ognjen Glavonjić (*The Load*, 2018 — 13 awards and presentations at 33 international festivals), could not get any money since, until he submitted the script for the children's movie in 2023.

Our contemporary dance scene is a paradigm of those divisions (on cultural public and counterpublic sphere) as one festival in Belgrade, led by a member of the official party, is getting 90% of the funds from the budgetary line devoted to contemporary dance. On the 8th of June 2023, there was a protest of cultural workers in front of the Ministry of Culture, not only of those from the contemporary dance scene, but the whole cultural community came because they were irritated with such biased decision and want to show solidarity. Solidarity within the cultural counterpublic realm is the key value that enables ecosystem to function in spite of all lacks of public policies. Cultural economy in Serbia is still based on local solidarity and on international curiosity — readiness of foreign artists and NGOs to collaborate with colleagues from Serbia, and even to help them bridge problems that arise with instability of public funding.

Of course, films are still the most important forms and expressions of a critique, especially memory-wise ones, because artists want the world's negative past, including wars, to be memorized. I am not talking about the typical films of the World War 2 where there are villains and heroes, but about the films showing personal tragedies on all sides in conflict. Those movies in the Balkans are recently mostly done by women. For example, films of Jasmila Žbanić (Bosnian film author) — *Grbavica: The land of my dreams*, 2006; *For Those Who Can Tell No Tales*, 2013; *Quo Vadis, Aida?* 2020) or the film *A Good Wife*, 2016 directed by Mirjana Karanović (who also played a role in Jasmila Žbanić's movie *Grbavica*) about a woman who realized that her husband for whom she thought is a war hero in fact is a war criminal. I think that such kind of artistic reflection, and witnessing, is something that is needed throughout the world.

I would like to emphasise the importance of the civil society's bottom-up initiatives of solidarity and care that started in those cultural fields which

didn't even had public policies, and in the projects that were overcoming the borders of our new countries which are today the borders between EU and non-EU Europe (Croatia and Slovenia are in the EU while Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Northern Macedonia are not). Although it is now more difficult to enter the neighbouring EU country, for cultural programmes and projects there are no borders because people are working together to create artworks, texts, translate books, and are eager to present them to audiences on both sides of border, etc.

Everything that cannot be done in the public cultural institutions, either because they are censored and controlled or just without enough human resources, appears in the civil society organisations and movements. They create implicit cultural policy by developing complex programs and sub-strategies. That is something I would like to endorse to happen within Ukrainian civil society,

to show to what extent Balkan civil society organisations with their mutual solidarity, and as well as with their reliance on Europe, on European independent organizations, colleagues, friends, and artists, had achieved in forming independent cultural sphere. Their self-organization and entrepreneurialism lead to the formation of professional community and strategic projects for which they needed to improve managerial skills, fundraising abilities, skills and knowledge for advocacy and lobbying, but also for establishment of partnerships with local governments and the public sector (important cases in Croatia). Public-civic partnership is the most beneficial form of cultural work, which is possible if the public sector is open and wishes to recognize the quality of expertise of the civil society. Of course, education and skills nurturing critical opinion and critical thinking would always be essential for cultural work. Self-organization of artists and cultural experts should be based on solidarity. We have to help each other, but also citizens and our communities who are in bigger need than us, focusing on renovation and re-construction of the country first, and, of course, of its heritage, arts, culture, and creative industries.

Bibliography:

- Čopič, V., Dragičević Šešić, M. (2018) Challenges of public-civic partnership in Cambodia's cultural policy development, *ENCATC Journal of Cultural Management and Policy* 8 (1): 4-15.
- Dragičević Šešić, M. (2006) Shared policies: future of cultural development, in: *Dynamics of communication: new ways and new actors*, edited by Biserka Cvjetičanin, 103 — 111, Culturelink, Zagreb, ISBN 978-953-6096-39-8.
- Dragičević Šešić, M. (2016) Counter-monument: Artivism Against Official Memory Practices, *Kultura* 13: 7-19, Skoplje, ISSN 1857-7717.
- Dragičević Šešić, M. (2018a) *Umetnost i kultura otpora*, Belgrade: CLIO; Faculty of Dramatic Arts.
- Dragičević Šešić, M (2018b) Wars, conflicts and heritage of violence: new tasks for public policies, *Cartaditalia, Journal of Contemporary Italian Culture*, special edition edited by Pier Luigi Sacco *European Year of Cultural Heritage volume I*, 165-189, Brussels: Istituto Italiano di Cultura, ISSN: 2466-6726.
- Dragičević Šešić, M. and Dragojević, S. (2005) *Arts Management in Turbulent Times: Adaptable Quality Management*, Amsterdam: Boekman Foundation; European Cultural Foundation.
- Jovičević A. (2018) *Postmodern Antigones: Women in Black and the Performance of*

- Involuntary Memory, in Dolečki, Halilbašić & Hulfeld et al. *Theatre in the Context of the Yugoslav Wars*, Palgrave, pp. 297-315
- Klaić, D. (2004) *Exercise in Exile, the Reshaping of an Expat at the Ikea-Table*, Amsterdam: Cossee.
- Négrier, E. & Dupin-Meynard F. (2020) *Cultural Policies in Europe: A Participatory Turn?* Éditions de l'Attribut
- Ugrešić, D. (1998) *The Culture of Lies: Antipolitical Essays (Post-Communist Cultural Studies)*, Penn State University Press.
- Young, James E. (1992) *The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today*, in *Critical Inquiry*, Vol. 18, No. 2. (Winter, 1992), pp. 267-296

Анотація доповіді
Мілени ДРАГІЧЕВИЧ ШЕШИЧ

**Мистецтво і культура в повоєнному суспільстві:
балканський досвід (культурна економіка, що спирається
на місцеву солідарність та міжнародну зацікавленість)**

Мілена Драгошевич-Шешич, розкриваючи досвід Балканського простору в повоєнні десятиліття, наголосила, що в креативному секторі, мистецтві і спадщині найважливішим залишається відновлення (підтримка і безпечні умови розвитку) митця і художнього простору. Міжнародна спільнота очікує від нас, тих, хто походить із зони війни чи конфлікту, працювати в площині контекстуально специфічного мистецтва, тематично торкаючись теми націоналізму, корупції, кумівства, бідності, ці очікування самі собою являють великий тиск для митців і працівників культури — тиск на художню свободу і художнє самовираження. Водночас державні культурні політики регіону Балкан розділені на так зване “лояльне мистецтво” — таке, що транслює бажану державну політику, та на мистецтво контр-державного контексту — контексту спротиву та інакомислення. Креативні індустрії маневрують між двома полюсами культури, проте створюють нову форму тиску — ринкового тиску. Тому акцент на митцях, культурних працівниках і їхній підтримці є важливим. Яскравий приклад — досвід Сербії, де креативні індустрії збагачують кіно- і телеакторів, але при цьому кіно і телепродукція є низької якості через тиск комерціалізації, що вимагає швидких прибутків. Однак чи буде митець

щасливий від того, що креативні індустрії гарантують йому фінансову безпеку, але позбавляють мистецького задоволення?

Наступне питання, що потребує застереження: державно-приватне партнерство працює тільки в країнах з низьким рівнем корупції. Так, у всьому регіоні Балкан — від Сербії до Албанії державно-приватне партнерство зосереджене на об'єктах культурної спадщини як на дороговартісній нерухомості, в яку вкладаються державні кошти для реставрації і передається в управління приватним суб'єктам господарювання (кей-си Цитаделі в Будві, замок у центрі Тирани, що перейшовши в приватні руки, ілюструють, як можливо забрати в об'єкта символічне значення і фізичну цілісність). У культурних політиках перехідного типу державно-приватне партнерство повинно застосовуватися із застереженнями.

Балканське мистецтво і досі зазнає різного гатунку політичного впливу, зокрема і на міжнародному рівні, де участь так чи так передбачає рефлексію “балканського питання”. Недавні зізнання сирійської художниці Liwaa Yazji щодо складності жити у вигнанні і творити на очікувану сирійську тематику є тому підтвердженням. На сьогодні за своє мистецтво художниця не отримує суспільної підтримки, натомість мають місце сирійські рефлексії — це те, чого саме очікують від художниці, яка вже 10 років як мешкає в Німеччині (Проект “Welcome to the refugee freak show”).

Боснійські твори мистецтва, народжені під час війни в Боснії та Герцеговині, й нині лишаються найбільш затребуваними на міжнародному ринку. Роботи, створені переважно мисткинями-жінками, які пережили війну, — емоційно насичені. Шейла Камерич, Майя Баєвич, Альма Шуйєвич власними творами висувають гострі запитання до боснійського суспільства, до міжнародної спільноти, до колективної пам'яті.

Важливим аспектом відновлення зруйнованих пам'яток — розуміння того, який наратив, яка історія пам'ятки лишається у спадок. Так, зруйнована пам'ятка центру Вуковара, що спершу була сербським отелем Гранд Отель, згодом — Радніцьким домом (адміністративним центром створеною в 1920 році комуністичної партії Югославії), на сьогодні втратила зв'язок з минулим, натомість нову історію ще не отримала. Але основне питання — знелюднення міст і районів проведення бойових дій. Пам'ятки все ж можна відбудувати, складніше — соціальне життя.

Chris BALDWIN

*британський режисер і куратор вистав,
професор і письменник
(Велика Британія-Іспанія-Болгарія)*

Large scale cultural events as opportunities to process social and collective trauma — the example of European Capitals of Culture

I wish to send huge solidarity to you, dear colleagues in Ukraine, who are facing this most horrendous and aggressive of situations. I would like to present some ideas and thoughts to you and with you — very much in the light of the conversations about the concept of citizen-centred dramaturgy, which is a very simple concept at its base. It is really the means by which we can create large scale works of art, in this case often performance oriented, by placing the voice and the experience of local citizens at the centre of attention. It really tries to describe a relationship between the artist as listener and the artist as somebody who walks alongside in solidarity, political solidarity, with those who have the need to tell.

I'd like to describe that in a little bit more detail: citizens-centred dramaturgy projects and productions are sites specific and time specific and designed to be of that place about its history and problems and it's relationships with local people. It is a 'bottom up process'; so listening can take a very long period of time and in the three projects discussed here the very process of listening took two or three years. The productions, and their preparations are for, and made with, the people of those places and are not readily transferable. I think that immediately responds to the imperative for the artists to resist the *commercialization* and the *productization* of culture.

This approach to making performance abandons concepts such as *professional* and *amateur* and quite often also *artist* and *audience* — although professional and non-professional involvement in the process is clearly present in one form or another. The perspectives and stories of people with close attachments to place and spaces, determine their importance in the project — not their professional skill. And it seems inevitable that the focus of such projects require us to be very conscious of the concepts and implications of socialised and collected trauma. In contemporary society trauma is something

that is both experienced but, as I'm going to come back to later, collective trauma is sadly provoked as part of an active political tool, a strategy even.

I'm very interested in the poetry of space and the way it resonates with those who have the need to tell. In citizen-centred dramaturgy the process is designed to be large scale. I do this for a very particular reason. We are very used to cultural interventions which attempt to create a solidarity and conversation with people at the very intimate level; but I'm very concerned that in our large spaces, and at the moments where we come together in large formats, creative artists with a commitment to explore political processes are often denied or retreat from large scale formats — thus negating an opportunity for cities or nations to enter into cultural processes which are often directly related to historical memory, collective trauma and even political interference with these processes.

I'm going to talk briefly about three examples. The first project, *The Flow Quartet*, consisting of four interconnected multidisciplinary performances made between 2013 and 2016 as part of Poland's city of Wrocław — European capital of Culture 2016. The project, in which many thousands of people, citizens, participated was seen by millions of people on television with hundreds of thousands of people participating in the streets. It played some role in identifying a particular series of collective traumas and has been suggested contributed in some form to the process of collective and individual healing. At the opening of the European Capital of Culture in Wrocław -2016, four different processions came from four different corners of the city. Each route was about seven kilometres long. Processions were events created by artists — often local artists — working with communities which, by default, and in order to tell the story of the city and how the city is what it is today, invariably touched upon trauma: the multiple dramas and the multiple silences associated with that city.

<https://chrisbaldwin.eu/projects/p/113-wroc%C5%82aw-poland-european-capital-of-culture-2016>

The next project I would like to refer to happened in 2022 in Lithuania — also part of a European Capital of Culture project, this time Kaunas 2022. *The Kaunas Kantata* was a musical event involving multiple orchestras and — again this is important — the multiplicity of dramaturgical devices that immediately created a barrier against dominant narratives appearing, but rather allowed for multiple, sometimes conflicting narratives, to emerge.

I think multiple narratives, cacophonies of naratives, have a very interesting role to play in their symbolic resistance to dominant narratives imposed from *above*. Multiple orchestras, each representing different cultural traditions, some of which are now lost in Lithuania, were heard again. Voices contributed to creating a complex sound and word landscape using the words of those who had lived or witnessed that traumatic history of Kaunas during the Holocaust and the additional traumatic experiences of the Soviet occupation. Audiences of 2,000 people per performance found themselves in a labyrinth of music and video images in the Žalgiris arena — which is the biggest basketball arena in Lithuania. The viewers were able to choose which sound and which artist to listen to and which image to watch so, as you can see in the video, the audience was not sat down — they were able to move around the stages and choose what to listen to at any one moment:

<https://chrisbaldwin.eu/projects/p/170-kaunas-kantata>

There's a metaphor there — we hoped that in the staging a certain responsibility was encouraged from the audience; citizens encouraged to be conscious of the way in which we interpret and gather information and evidence that we then use to make judgments. The music was written by Philip Miller, his family were Jewish exiles from Lithuania, the design was made by Jenny Kagan, whose family from Kaunas survived the Holocaust. A significant amount of material from witnesses was collected and grouped around themes which informed libretto and song. *The Kaunas Kantata* was spoken or sung in five languages; the languages of those who had stories to tell and those who remain silent to this day — Lithuanian, Yiddish, English, German and Russian. There were 12 different orchestras and choirs plus soloists each performing and presenting different perspectives on various themes. Often melodies or sounds were clashing; if you take a listen to the video, you'll see that nothing was harmoniously placed in front of an audience, or very little; it was the choices which the audience needed to make that encouraged them to experience the cacophony and the confusion that often comes along with understanding or surviving in a society in that moment of existential collapse.

I would like to share another example of some recent work. 2023 is the year in which Elefsina (22 kilometres from Athens) is a European Capital of Culture. The opening event was a large-scale performance which I directed in February and focused on the history of Elefsina. Perhaps one has to understand the history of the area before understanding some of the metaphors and ideas

embedded in the show. It has a traumatic relationship with the environment, it's past, present, and future. The bay around Elefsina is considered to be a ship and ecological graveyard. This is the story of Elefsina. The harbour life, people's dreams and their narrativess are the narrative of those who have directly observed and often participated in the degradation of that environment. At the centre of the show was an image of positive renewal. Multiple additional events also occurred before and after this 'moment of togetherness' at the shoreline. And this is important in all these pieces I have mentioned in this presentation. All of them have multiple viewpoints, no singular unimpeded focus. Creating spaces and a supported environment for voices to be heard that are often silenced. Through story and multiple additional events many local voices from the past and the present can be introduced. I would like to stress this point because I do believe that this is an important element of the work. An audience of 5 million people watched this show live online and on national television in Greece as well as in the streets looking directly into the water. The show was staged in the sea and the backdrop was the biggest oil refinery, or one of the biggest oil refineries, in Greece. We couldn't ignore, didn't want to ignore it — it was a metaphor for so much that is wrong and killing us, destroying us, but which we are also utterly addicted to both in terms of jobs and economy and day-to-day life.

<https://chrisbaldwin.eu/projects/p/171-mystery-0-mysteries-of-transition-the-opening-of-eleusis-2023-european-capital-of-culture>

The extraordinary opportunity that we have in these events is to take the natural environment, the setting of the place, and allow it to speak metaphorically in relation to what local citizens, with the support of artists, want to say about that place. It's often a very uncomfortable process, it often comes against huge and significant political invested interests. I'd like to just talk about that for a little bit more. Curatorial practices predicated on the co-negotiation of dramaturgies and performance of stories, citizen-centre dramaturgy (I call them), can impact or even dissipate the effects of social and collective trauma, recognize symptoms such as isolation, silencing, reactions of anger, political intolerance and can be mediated or reduced through these practices, in my opinion. Research is leading us towards that conclusion too. There are series of externalisation techniques such as semi-open rehearsals (you can see with these big objects being moved around in a closed space in Wroclaw that there were actually 2,000 people in that rehearsal); there were

semi-open rehearsals — we allowed the press and observers in and had a continual dialogue over three months about what was happening and why it was happening. Non-linguistic approaches to rehearsal, disruption of expected hierarchies in their creative and making processes — all of these, I believe, help negotiate the moving on from collective trauma.

Citizen-centred dramaturgy, within the context of intergenerational trauma, demonstrates that such creative work need not be confined to intimate community arts initiatives which we are used to and we give huge value to. Citizen-centred dramaturgy can be placed that the centre of the biggest and most public of European cultural events attracting audiences of millions. In many European countries, and these three examples from Poland, Lithuania, Greece are no exceptions, collective trauma is widespread, intergenerational, identity forming and endemic as the result of war and ethnic cleansing. Collective trauma is unleashed as a systematically applied political and cultural strategy. And this list sadly is increasing as we're all aware in this conference today. What is more, the existence of socialised or collective trauma within a society can be appropriated, promulgated even, to favour particular political actions and agendas. In such cases official state regulated approaches to the teaching of history, the development of memory laws and even the development of cultural practices can directly lead to both political consequences and secondary re-traumatization of whole groups or populations for political purposes. Manifestations of collective trauma are sustained across generations — impacting on contemporary political and social decision making. Such examples of collective trauma have been shown to play a key role in group identity formation. Poland is such a place; Wroclaw is such a city. Citizen-centred dramaturgy can and should be designed to work against, to push back, against these tendencies. And how do we do that? We start by listening, by telling; we start by the act of understanding... as an act of solidarity.

The disciplines of history and psychoanalysis were made to encounter one another yet this meeting has been difficult, often confined to the relative privacy and security of conversations between the individual clients and their therapist. Yet so much psychoanalysis acts as a witness to the collective traumas of the 20th Century and now, sadly, the 21st Century, often reaching far across borders and generations. I contend that we need to extend our attempts to understand the repercussions and implications of such processes through developing what we do in the sociocultural sphere with communities, with

societies and without politicians. Collective traumas are routinely reignited or initiated for political purposes, as Hannah Arendt reminds us. Citizen-centred dramaturgical practices can constitute not just occasional additions to public cultural programming but become components in the building of democratic and resilient civic societies.

We understand our lives through the stories we tell, we understand our decisions through the narratives we pass between one another, and these are first and foremost acts of cultural transmission. But anthropologists show that our identities are, to a considerable degree, constructed through the negation of the others identity, which makes the need to understand these processes an intrinsic part of resilience building for pluralistic and democratic societies. Cultural practices, such as citizen-centered dramaturgy, and the array of other approaches developed over the last 50 years, are valuable tools for social mediation, and help us confront and mediate the social tensions associated with the life of the nation, the polis, the community.

Анотація доповіді Криса Болдвіна

«Великомасштабні події як можливість подолати соціальну і колективну травму — приклад європейських столиць культури

Крис Болдвін звертається до досвіду організації і драматургічної будови масштабних проєктів у публічних просторах, зорієнтованих на громадян (спільноти) як культурних практик, цінних для соціальної медіації, що стає платформою для посередництва між різними досвідами в межах однієї нації, міста та спільноти, і спрямовує увагу на подолання соціальної напруженості і зниження суперечностей. Ці практики є ресурсом для подолання колективної травми, залучають спільноти, суспільства і запобігають вторинній ретравматизації суспільства, ймовірно, через використання колективної травми з політичною метою, в історичних наративах і законодавчих обмеженнях. Колективна травма стає основою формування ідентичності, як це відбулося в Польщі, у Вроцлаві, практики громадянсько-центричної драматургії розширюють спроби зрозуміти причини, наслідки і можливі перспективи стійкості суспільства. Підхід, що його розвиває в практиці публічних подій Крис Болдвін, полягає у відмові від

концепцій професійного і аматорського, від категорій митця й аудиторії. Хоча професіонали й аматори залучаються для реалізації проєктів, точки зору та історії людей, пов'язаних місцем і простором, є визначальними в проєкті, а не їхні професійні навички.

Таким проєктом був *The Flow Quartet* у Вроцлаві (Польща), що містив чотири взаємопов'язаних мультидисциплінарні перфоманси між 2013 та 2016 роками, із залученням кількох тисяч учасників. У музичному проєкті *The Kaunas Kantata* (Лумба, 2022 р.) брали участь різні оркестри, що одразу ж створювало бар'єр для домінування одного нарративу і таким чином давало змогу поєднувати часом протилежні історії в нову історію. Не менш масштабний проєкт реалізовано в Елевсині (Греція) в 2023 р.: лейтмотивом було поєднання історії, природи, суспільних й економічних суперечностей; численні події відбувалися до і після “об'єднаного моменту” на узбережжі. Найважливішими в усіх проєктах є множинність точок зору, відсутність єдиного беззаперечного акценту, що створює простір і сприятливе середовище для тихого звучання голосів. Ми розуміємо наше життя крізь призму історій, що їх ми розповідаємо один одному, усвідомлюємо спільні нарративи, і це є першим і основним актом передачі культурного досвіду.

Simon MUNDY

writer, art journalist,

cultural advocacy fellow,

Queen Mary University of London

Arts and cultures as a basis for post traumatic revival of public trust

You gave me a lovely prompt to start me off by referring to Charles Landry, so I am going back to what David Throsby said about economics. Charles and I spent a year with the World bank in 1999 trying to persuade them to think out of the box in terms of the way that culture is used in development by major economists and central bankers. I have to say all that was completely thrown to the wind when James Wolfensohn was fired by George W. Bush from being Chair of the World Bank. Since he was also Chair of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, he got the point, but unfortunately George Bush didn't. So we went all the way back to square one again and the World Bank still thinks in roughly the same way that it did in about 1955.

Still David was absolutely right in what he was saying, but I think that actually Milena and Chris both very rightly pointed out the caveats to everything he said, which is just because it looks good on economic paper does not mean it's good for the society, or actually for the heritage and the country in which it is being built. You have to look for the story behind the economics, not just the cost benefit analysis. One of the problems with cost benefit analysis is the very limited number of benefits which economists recognise as being benefits — whereas artists see the benefits in much broader and philosophical terms than economists do. So I think we have to have a certain little warning light above our heads every time we look at those financial justifications and obstacles.

When Mykyta Poturaiev was asking for facts and figures of course he's absolutely right, but it is sad just how thick politicians can be about this. I don't mean Mykyta but some of his colleagues around the world, in any government. An example mentioned to me recently was that of Jeremy Hunt, the current Chancellor of the Exchequer (in other words Minister of Finance in Britain). When he was a culture minister ten years ago, he propounded the idea alledgedly that there were as many symphony orchestras in Great Britain as

in Italy and Sweden combined. Actually Britain has less symphony orchestras than Finland, with a population ten times the size. There are around 80 in Germany alone and, I think, only 14 in the UK, so politicians are not always terribly well informed even when they are in power, and of course what they really do is take information which is wrong and apply it to policy for their own convenience. What you usually find with finance ministers is they're only prepared to listen to the facts which already back up the conclusions they've come to. We all have this problem and that's why, 30 years ago, I started what was then the European Forum for the Arts and Heritage, and became Culture Action Europe, to make exactly those points at the European level. To a certain degree we've succeeded but we have to enlighten every new official and politician as they are appointed.

Now I didn't really mean to say any of that but I was prompted by the conversation. I just wanted to enlarge a little bit on what Hannah Chmil was saying. She introduced me as a journalist and it is true that I do write musical journalism — and I was a journalist pretty well full-time from 1979 to 1990 and I've been writing again since 2018. But in between — while I was never employed by anybody — I spent lot of time working with the Council of Europe and UNESCO. I was also involved for a decade at King's College London in their Conflict Security and Development Group looking at exactly these issues.

Now I'm a cultural advocacy fellow at Queen Mary University London, so I've not been completely outside the system, but never completely in it either. In fact, one of the first things I did for the Council of Europe was to go to Vukovar in 1997 to start arguing about how to restore the place to some sort of normality. And one of the first of the things we reported on was precisely the need to “bring back the people and then start telling their stories”. Tell them through the libraries and the education system, not necessarily through the buildings. I remember one of the things that we recommended was that, what really was needed to join together the people of Serbia and East Slovenia for a moment was to put a raft on the Danube and have a festival on that raft which people on both sides of the river could go to watch; which they could all cheer at — that would be more symbolically important as a gesture of reconciliation than any buildings. If you don't put the people first in exactly the way that Chris Baldwin talked about, you're in trouble.

The first point I intended to say to everybody who is involved in Ukraine at the moment; don't wait until the war is over before you start using the arts.

They are just as important for everybody now; important for the citizens as we saw when the Kharkiv music festival did those extraordinary concerts in the Kharkiv metro under the threat of bombing. It's important to continue investing in the arts for cultural workers too because they have still got to work. They need to sustain their normal ability to do something in a society and get paid for it.

It also is really important for the people who are fighting, who are on the frontline. They're out of access to the arts and so many other things that will keep them going through that extraordinary ghastly experience. We know that importance from the poets and composers in the First World War, we know that from the work that was done entertaining the troops in World War Two, in Korea and all through the traumas of the 20th century. We know that actually one of the most important jobs that those controlling the Ministries of Culture, but also the Ministries of Defence is to provide the arts and emotional sustenance for those fighting on the front line. What comes out of that is a sense that to serve in a war you don't just have to fight, you can actually serve your country and what is happening on the frontline by producing your art and by making it available to those who are fighting the war full time. Even those artists who are fighting can be doing their work at the same time. It doesn't have to be either/or; it should be a continuum — but they will need materials and encouragement.

Let's also look at what actually happened in reality in the last century. All the major cultural advances happened during and after periods of huge political and indeed wartime turmoil. Whether it was the festivals that came out of World War Two, like Edinburgh or Aix-en-Provence, or out of the First World War and the collapse of the Ottoman Empire like Varna's, or like Salzburg after the complete disintegration of the Austra-Hungarian Empire.

Think about how to rebuild, starting now. In the middle of the Second World War John Maynard Keynes came up with the right ideas. In the same month as he invented the World Bank, he put forward the idea for the Arts Council of Great Britain. In other words, in exactly the same month that the greatest economists of the age were thinking about how to reconstruct countries after the war, he was thinking about how to introduce proper public support for the arts. Don't wait for peace for that to happen.

The Council of Europe itself comes out of the realisation that you've got to have something in place from the moment the war stops to reconstruct the

sense of solidarity, not only in one country, but between countries that have been fighting, and that's why culture was right at the centre of the Council of Europe from the start. In 2005 we celebrated in Kyiv the 50th anniversary of the European Cultural Convention. Right from the start the Council of Europe has had culture as one of its pillars — and just for all those in Ministries who are saying “it's the bottom of the list” — no, it is not. If you look at what Keynes was doing, if you look at what the Council of Europe's doing — even believe it or not, once they got it into their heads, what the European Union started doing when it became a Union — culture is an important part of that political process.

Think about how you want to rebuild now, don't wait for victory, don't wait for the moment to come when you can all breathe the sigh of relief. Start now thinking about what your vision for the rest of the 21st century in Ukrainian arts and heritage is going to be; what sort of heritage you want to restore and how you want to do it. Do you want to rebuild the country as it was or do you want to rebuild in a new way? Do you want to celebrate the 21st century, not just the remains of the 18th, 19th and 20th centuries? Do you want to just have a nationalist heritage or do you want to really celebrate the reality of heritage — which is that none of our borders have existed for more than 200 years and all of them are constructions, frankly of those who won particular battles.

Let's start thinking about what the heritage really is and how far it goes back and celebrate the people who lived through that: not just the buildings and flags that powerful people left behind. Reimagine what you want that heritage and that culture to look like — and for that you need your artists to think with you. You don't have to agree with them, you don't have to applaud them (although they like it when you do) but you do have to listen. Think about what they have to say. That listening to what people have to say from all directions will start to give you a sense of what sort of culture and what sort of vision you want to have.

I would also appeal to Ukraine people not to get stuck in this moment of crisis as so often happens. I think it has happened desperately in the Balkans. What I describe as post-war trauma stasis gets stuck in that ever rotating wheel of reliving or rejecting what happened 20-30-40 years ago or more. We see it in Britain constantly; there are entire TV channels still to be devoted to World War Two films, you know, as if people cannot get emotionally attached to the

sense of what happened after World War Two. The result of that, of course, is Brexit, because you have a false nationalism that grows up and argues against the idea of partnership with anybody else.

The failure to seize the opportunity of coming up with something entirely new after a period of turmoil is what lands the world in trouble time and time again. Somehow we have got the break that circle. I love Ukraine and I think there's a real chance to actually do something very positive in this terrible period. Festivals can help in this, just with a few practical things. There is help on offer already. The European Festivals Association has a matching system which puts current western festivals and festival makers in Ukraine (whether they're in country or out of country at the moment) together to co-operate, present work and keep this process going. That opportunity is there.

There is a problem — and I think Milena Dragicevic-Sesic mentioned this (and Chris Baldwin to a certain extent) with the new diaspora; with those who have left the country, but carried on what they're doing — have done their work in a new context because of war and then seek to return. Indeed there are also many who don't return, but carry on processing the experience of their escape. Of course we've seen this throughout history; the exiles for one reason or another either continuing to refight the battles of their exile or coming back, having built a very successful career somewhere else, in the country in which they were exiled. In several countries which have been in political strife, gone through war, you have tension that then emerges between the returnees and those who have stayed and been in the country throughout wartime, who have lived through the whole traumatic experience of the war themselves. That can be a real problem later on and it's going to be a problem for Ukraine not just in another five years or so, but long after that. 30 years after the Balkan wars in theory finished the region is stuck. There's that problem between the returnees and those who stayed; a sense of psychological disconnect, guilt on one side, envy on the other.

Let's start thinking about what can happen next: just some really practical things. The economics of Ukraine, now and in the future, was discussed at a conference called in London by the Foreign Office and it will be really nice if ministers, those who went to that conference, could imagine cultural reconstruction and development as part of that agenda. That would be really useful. Here in the UK my member of Parliament, who's also the Liberal Democrat Party's spokesman on the arts, has written to the ministry here,

asking for Britain to help set up an international cultural restoration fund for Ukraine. Any support you can give in favour of that process — especially raising it with the EU, with the Council of Europe's Bank for Reconstruction and Development, and any other body you can think of — would be a good idea.

Invest now, in David Thosby's phrase — and get the international community to start that investment now — don't wait until the last bomb is dropped. Finally, I remember my Chilean father, who fought all the way up through Italy in the Second World War in the Scots Guards, was shell shocked and spent a year in a military hospital in Rome, then found himself part of the occupying forces in Vienna at the end of the war. The biggest message he ever gave me was, "don't lose hope whenever happens".

However ghastly the present time is, keep doing what is most important to you, keep doing your work, don't lose hope and always think about what can come next; what can be put in place that is really going to make the difference in the future. For all the academic justifications, for all the economic arguments, for all the political imperatives, actually what works in the end is somebody with the political will saying, "I want to partner with the artists in my country and make the next 50 years infinitely better than the last 50 years".

Thank you.

Анотація доповіді Саймона Манді

Мистецтво і культури — основа відродження суспільної довіри після травми

Три основні тези в питанні відновлення суспільної довіри через культуру і мистецтво, які Саймон Манді висновує із власного досвіду культурної адвокації та перебігу відновлення міст і країн, що зазнали катастрофічного руйнування соціоекономічного і культурного простору через війну або інші катаклізми, мають на меті розглянути можливості культури і спільнот, зокрема:

- 1) не чекати завершення війни, план відновлення культурної інфраструктури має розроблятися невідкладно;
- 2) розставляти акценти, з усвідомленням, що в центрі відновлення зруйнованих міст і пам'яток — люди, їх розуміння і повернення до со-

ціального життя. Саймон Манді був у складі робочої групи у Вуковарі, знищеного війною й знелюдненого. Головна ідея відновлення полягала у тому, що потрібно спочатку повернути людей, а потім спільно з ними відновлювати пам'ятки, будівлі та загалом інфраструктуру;

3) війна як будь-яке соціальне потрясіння є водночас катастрофою і каталізатором соціальних, економічних і культурних змін. Під час найстрашніших криз і війн зародження культурних ініціатив, як свідчить історія ХХ ст., має значний потенціал розвитку як самої культури, так і міста (як Варна чи Зальцбург). Це те саме, що концерти в харківському метро, яке слугує укриттям під час повітряних тривог і під час загрози бомбардування.

Тож діяти і творити треба вже зараз, не відкладаючи на час Перемоги.

Дж. М. Кейнс у розпалі Другої світової війни запропонував і реалізовував дві основні ідеї відновлення: економічного розвитку і фінансової підтримки мистецтв. Буквально за один місяць було започатковано обидві програми, і це уможливило швидке відновлення в повоєнний період.

Галина ГРИГОРЕНКО

*заступниця Міністра культури та
інформаційної політики України*

Загальний огляд ситуації в Україні та перспективи розвитку культурних індустрій

У контексті поточних справ у сфері креативних індустрій та культури варто наголосити на основних проблемах та заходи, що вживає Міністерство культури та інформаційної політики України (далі — МКІП) з розробки та імплементації державної політики.

До 24 лютого 2022 р. креативні індустрії успішно та динамічно відновлювалися після кризи, зумовленої світовою пандемією на COVID-19. Так, у 2020 р. додана вартість за витратами виробництва суб'єктів господарювання у сфері креативних індустрій становила 132,4 млрд грн — 4,2 % у структурі валової доданої вартості України. У 2019 р. показник становив 3,9 %.

У 2022 р. сфера креативних індустрій перебувала у кризовому стані у зв'язку із військовою агресією РФ проти України.

Основними проблемами у сфері креативних індустрій є:

катастрофічне падіння рівня виробництва креативного продукту та спроможності експортного потенціалу підприємств;

розрив ланцюгів постачання й попиту, скорочення внутрішніх та іноземних замовлень через безпекову ситуацію та призов чоловіків;

втрата виробничої спроможності (руйнування офісів, фабрик, майстерень тощо);

brain drain, відтік кадрів за кордон, неповернення талантів в Україну після завершення війни (**не менше 20 %** персоналу виїхали за кордон);

~\$ 1 млрд збитків щомісячно (за розрахунками Світового банку);

на 47,8 % (на 216,5 млрд €) падіння задекларованих доходів у 2022 р. проти 2021 р.;

не менше 37 % працівників втратили роботу або не отримують зарплату;

на 61,5 % знизився середній дохід на одного креативного підприємця;

не менше 18,5 млрд € втрата податкових платежів до Зведеного бюджету України;

39% креативних бізнесів відзначають зменшення/зникнення замовлень і продажів;

більш як 1000 об'єктів культурної інфраструктури пошкоджено чи зруйновано;

623 пам'ятки культурної спадщини пошкоджено чи зруйновано;

обмеженість коштів державного та місцевих бюджетів під час війни на культуру та креативні індустрії, зважаючи на перерозподіл коштів на оборону та захист держави.

У червні-липні 2022 р. в межах підготовки до Міжнародної конференції з питань відновлення України в Лугано МКІП напрацьовано План відновлення України в частині культури та креативних індустрій, який відображає основні напрями відновлення сфери креативних індустрій.

У 2023-2032 рр. основними цілями відновлення сфери в умовах війни та після її завершення є збереження та підвищення офіційних робочих місць та в цілому зайнятості у сфері креативних індустрій, а також підвищення обсягу експорту креативного продукту.

Так, планується досягти рівня офіційної зайнятості у сфері в обсязі:
380 тис. осіб у 2023-2025 рр.;

600 тис. осіб у 2026-2032 рр.

Найбільш пріоритетними напрямками державної політики у сфері креативних індустрій є:

1. Налагодження партнерських зв'язків та співробітництва з міжнародними партнерами з розвитку в частині:

організації та проведенні масштабних виставкових проєктів українського мистецтва;

забезпечення гастрольної діяльності мистецьких колективів;

підтримки представників українських креативних індустрій шляхом застосування наявних фінансових інструментів через відповідні інструменти, у тому числі через Український культурний фонд (підтримка проєктів) та Український інститут книги (забезпечення підтримки книговидання, створення нових бібліотечних полицок).

2. Проведення сезонів української культури в європейських країнах, щорічне проведення Міжнародного форуму «Креативна Україна» та інших культурних заходів з метою підтримки та популяризації культурного та креативного продукту.

3. Створення та запуск Державного реєстру майстрів народних художніх промислів з метою обліку майстрів народного художнього промислу та маркування виробів для підвищення рівня продажів, а також впровадження електронних систем Державного реєстру нерухомих пам'яток України та реєстру Музейного фонду України, що дасть можливість здійснити цифрову трансформацію та забезпечить автоматизацію процесів обліку інформації про культурну спадщину та культурні цінності.

4. Фандрейзинг та залучення МТД на культуру та креативні індустрії.

5. Реалізація проєктів:

підтримка виробничої та експортної спроможності креативних індустрій — потреба в коштах **2 150 000 євро**;

запуск Національного офісу розвитку креативних індустрій як основного провайдера державної підтримки для креативного бізнесу та інноваційного розвитку креативних індустрій — потреба на рік **70,0 млн грн**;

підтримка та розвиток проєктів у сфері культури та креативних індустрій (на базі Українського культурного фонду);

впровадження проєкту з навчання представників креативних інду-

стрій компетенцій роботи на міжнародному ринку;

запуск програми «Креативний рюкзак», у межах якої школярі подорожують Україною та ознайомлюються із сучасними креативними практиками та професіями — потреба на перший рік **305,0 млн грн;**

удосконалення освіти у сфері креативних індустрій — потреба на рік **10,0 млн грн;**

інфраструктурні проекти у сфері креативних індустрій — потреба на рік **1 млрд грн** тощо.

Крім того, на сьогодні МКІП розробило:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення основних засад діяльності Українського культурного фонду» з метою вдосконалення основних засад діяльності Українського культурного фонду, створення умов для більш ефективного здійснення Українським культурним фондом покладених на нього завдань з підтримки та розвитку проектів;

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про народні художні промисли”» з метою актуалізації правових норм розвитку народних художніх промислів України, підстави для функціонування державного реєстру;

проект Закону України «Про захист культурного простору України», з метою удосконалення основ захисту культурного простору України, комплексу заходів, спрямованих на збереження національних цінностей, забезпечення культурних потреб та інтересів українського суспільства, а також визначення принципів протидії загрозам і реагування на виклики у сфері культури;

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України» з метою створення правових підстав для сприяння у виїзді за межі України працівників закладів культури, закладів освіти сфери культури, лінійних аудіовізуальних медіа або суб'єктів, які провадять професійну діяльність у сферах інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій або незалежних фізичних осіб, які провадять свою діяльність у сфері культури та мистецтва, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій або лінійних аудіовізуальних медіа — громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Розробляються:

проект Закону України щодо створення Національного офісу розвитку креативних індустрій, що має на меті утворення державної установи, основним завданням якої є впровадження нових фінансових та кредитних інструментів (механізмів) підтримки представників креативних індустрій;

проект розпорядження КМУ «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2024-2027 роки»;

проект Порядку функціонування Державного реєстру майстрів народних художніх промислів.

Також МКІП здійснює інші заходи з підтримки Креативних індустрій в умовах війни:

підтримка здійснення гастрольної діяльності мистецьких колективів, у т.ч. за кордон;

забезпечено прийняття розпорядження КМУ від 15 грудня 2021 р. № 1677 «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2024-2027 роки»;

підготовлено та надіслано звернення на закордонні дипломатичні установи України щодо сприяння та надання можливої підтримки представникам креативних індустрій України, що беруть або планують брати участь у культурно-мистецьких заходах (проектах / програмах), національних стендах, виставках та інших заходах, що організуються за кордоном;

забезпечено внесення змін до Переліку послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, затвердженого постановою КМУ від 24 лютого 2022 р. № 153, та передбачено можливість здійснення розрахунків за кордон за ліцензійними договорами за послуги з надання прав інтелектуальної власності на використання літературних творів, зокрема роялті;

укладено перелік Меморандумів про співпрацю з метою залучення додаткових коштів у сферу культури та креативних індустрій (БФ «КШЕ», USAID «Конкурентоспроможна економіка України», British Council Україна, ТОВ «Бренд Стратегія», Alinea International Ltd. в рамках проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe)), тощо.

МКІП здійснює активну співпрацю з партнерами з розвитку в рамках грантових програм Європейського Союзу «Креативна Європа», House of Europe, USAID «Конкурентоспроможна економіка України», British Council Україна, Благодійний фонд «Київська школа економіки», Alinea International Ltd. в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) тощо з метою залучення коштів міжнародної допомоги, грантів, інвестицій.

МКІП створено чат з можливостями залучення позабюджетних коштів для представників креативних індустрій на діяльність, запуск стартапів, створення та реалізацію культурно-мистецьких та креативних проєктів, список яких постійно оновлюється (посилання на відкритий чат у застосунку Telegram: https://t.me/creative_opportunities_info).

РОЗДІЛ 2

УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА. КУЛЬТУРНА І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: РУШІЙ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ

Ірина ЗУБАВІНА

*доктор мистецтвознавства, професор,
академік НАМ України,
учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України,
з.н.с. відділу історії і теорії культури ІПСМ НАМУ
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0816-0207>*

Затребуваність форм культури в контекстах воєнної доби

Упродовж останнього десятиліття культура та мистецтво виявились чи не найбільш успішними сферами суспільного життя України, попри такі несприятливі для розвитку фінансово витратних проєктів умови, як дефіцитне фінансування, карантинні обмеження ковідних локдаунів, жахливі реалії війни тощо.

Ознакою доби можна вважати помітну актуалізацію уваги світової спільноти до українського мистецтва, витвори якого практично незмінно викликають у світі щире зацікавлення, спричиняючи справжній культурний бум. Свідченням тому — багатий врожай фестивальних нагород, що отримали документальні та ігрові вітчизняні фільми на найавторитетніших кінофорумах світу. У музичній сфері дістали значну популярність виступи «ДахиБрахи», зокрема у межах фестивалю глобальної музики globalFEST, музична збірка «Звуки Чорнобиля» та археологічна опера «Чорнобильдорф», що увійшла у ТОП-6 світових опер. У візуальній сфері резонансним став тричастинний проєкт «Нарбут XXI» як досвід реактуалізації творчої спадщини одного з визначних митців ХХ століття.

В умовах безконтактної комунікації упродовж локдаунів, коли митцям довелося шукати нові можливості контактування з глядачами та слухачами, музичні концерти, театральні вистави, лекційний контент, виставки візуального мистецтва, інші культурно-творчі заходи масово перейшли в онлайн формат, розширивши тим самим аудиторію шанувальників українського мистецтва, як всередині країни, так і далеко за її межами. Про одну з таких ініціатив сповістила у січні 2021 р. оглядачка радіо «Свобода» Марія Щур: «100 українських художників провели першу в історії цифрову виставку, присвячену Чорнобильській катастрофі. На ній мистецькі твори були поєднані з новими медіа та віртуальною реальніс-

тю» [1]. Варто згадати аналогічні практики Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України. Зокрема, проекти з мультимедійною складовою Оксани Чепелик, а ще — розміщені на facebook презентації концертів, видань Інституту, кураторські екскурсії виставковими просторами тощо. Серед останніх назвемо виставковий арт-проект Андрія Сидоренка «Концентрація волі» (у межах платформи «Новітні спрямування») та запроваджену в рамках події авторську презентацію книги словенського культуролога Миті Великоні «Зображення незгоди: політичні графіті та вуличне мистецтво постсоціалістичного періоду».

Упродовж 2022-2023 рр. блискавично зросла кількість міжнародних конференцій, виставок інших форм міжкультурної комунікації. Можна було б продовжувати довгий перелік перемог української культури, як у форматах вишуканої штуки, так і у формах затребуваних широким загалом «споживачів», які сприймають окремі артефакти та серійні дієства в опосередкуванні нових медій.

Культурне відродження передвоєнних років стало однією з ознак зміцнення держави. Мистецькі твори не втратили свого духопідйомного потенціалу і тепер, коли Україну втягнуто у вир воєнних подій. Після повномасштабного вторгнення мирні міста нашої країни здригаються від вибухів. Руйнація звичного способу життя, зростання числа людських жертв, втрата близьких, розорення родинних гнізд, переведення сімейних стосунків у дистанційний режим, психологічне виснаження від регулярного виття сирен під час повітряних тривог, ситуація невизначеності і невпевненості — далеко не повний перелік травматичних чинників, що впливають на дисгармонізацію емоційних станів та почуттів. Тривожність, сум, депресія, інші вияви затяжної травматизації потребують невідкладної корекції. З давніх часів у скрутні людство шукало розради у мистецтві — зверталось до гармонізаційного потенціалу «високих вправностей» — витонченої поезії та музичних творів, шукало на снаги й підтримки, живлячись від цілющих джерел літератури, живопису, скульптури, танців, екранних творів, театральних вистав, спираючись на їх компенсаторний потенціал. У важкі часи незмінно затребувані корекційно-релаксаційні або духопідйомні можливості мистецтва, ресурсність його гедоністичної, пізнавальної, психоаналітичної, виховної та інших соціальних функцій.

Чим довше триває травматичний досвід і глибша враженість най-

більш психологічно незахищених верств соціуму, тим важливішим для зняття напруги і стресу стає звернення до «терапії» культурою — апеляції до реабілітаційного потенціалу мистецтва й творчості як випробуваних шляхів духовно-практичного опанування світу.

У нестабільній ситуації опірним виявляється акт взаємодії з національним мистецтвом, матрицями історичної пам'яті, адже апелює не тільки до естетичних почуттів, а й сприяє вирішенню внутрішніх конфліктів, кращому осмисленню цінностей морально-етичного ряду, використанню пам'яті попередніх поколінь, що передані у символічній формі, з метою позбутися певних травматичних комплексів, вибудувати гіпотетичні моделі майбуття тощо.

Про затребуваність рефлексивно-катарсисного впливу мистецьких творів свідчить активізація відвідуваності театрів (попри переривання вистав під час/сигналами повітряної тривоги), кінотеатрів, зацікавленість, яку викликають цикли концептуальних міждисциплінарних проєктів, мурали на стінах будинків, що стали невід'ємною частиною архітектурного образу міст.

З метою кількісної оцінки соціальної затребуваності різних форм культури в контекстах воєнної доби звернімося до результатів масштабного опитування, що запровадив Київський міжнародний інститут соціології. Ці репрезентативні дослідження виявили упродовж 2022 року зростання на 75,5 % обсягу/кількості українського культурного матеріалу в Україні (фільмів, музики, книг тощо). При цьому зацікавленість українським культурним матеріалом в Україні зросла на 84,1 %. Цілком закономірно збільшується інтерес до України в світі, що виявляється у бажанні слухати, дивитись, розуміти українське [2]. Різниця між шквальним зростанням запиту та фактичним продукуванням культурно-мистецького «продукту» певною мірою компенсується класичними творами національного мистецького спадку. Зокрема, статистичні дані культурних амбасадорів засвідчують, що потребу «дивитися українське» з успіхом втамовують фільми українського міфопоетичного кіно — унікальних за стилем артефактів, що цілком можна віднести до надбань *нематеріальної* культурної спадщини.

Окремий вимір затребуваності становлять «терапевтично орієнтовані» форми культури, що впритул наближені до соціальної сфери: групові рецептивні форми арт-терапії, тренінги, що можуть використовуватись як

інструмент особистісної реалізації та самореалізації, а також для підняття самооцінки (малювання, метою якого є самовираз, позбавлення травматичного напруження, танці з простими рухами, ігри-імпровазації тощо). Реабілітаційний потенціал таких практик з

умовлено, серед іншого, доторком учасників дійства до світової і національної систем духовної культури з наступним оприлюдненням результатів особистісних переживань.

Література:

1. Щур М. Українська культура завойовує світ. Чи Україна забезпечить їй надійний тил? — Радіо «Свобода, ефір 29 січня 2021» <https://www.radiosvoboda.org/a/kultura-ukrajina-bezpeka-reformy/31074839.html>.
2. Аналітичний звіт Київського міжнародного інституту соціології. К., 2023.

Олена БЕРЕГОВА

*докторка мистецтвознавства, професорка,
заступниця директорки з наукової роботи
Інституту культурології НАМ України*

Україна — Польща: динаміка творчих міграцій XIX — початку XXI століть

Культурна взаємодія між Україною і Польщею відбувається не одне століття. Ще у XIX ст. у багатьох галузях духовного життя України, зокрема в музичному і театральному мистецтві, спостерігалися впливи польської культури. Ці впливи стали можливими завдяки міграції польських педагогів, музикантів-виконавців, диригентів, композиторів до Російської імперії на запрошення меценатів — любителів мистецтва. До середини XIX ст. важливу роль у тогочасному культурному житті відігравали придворні хори, театри й оркестри при великих дворянських садибах, до яких часто запрошували польських виконавців. Вони привозили з собою з Польщі ноти творів польських композиторів, і тому не дивно, що у репертуарі українських оркестрів і капел була добре представлена тогочас-

на польська музика. Особливо значною на теренах сучасних українських земель була когорта польських диригентів, які працювали в найбільших українських містах — центрах музичного життя. Українська інтелектуальна еліта з великим пієтетом ставилася до творчих здобутків польських музикантів і польської музичної культури загалом.

Траплялося, що українські музиканти, отримавши освіту у провідних мистецьких навчальних закладах Європи, сприяли вдосконаленню системи мистецької освіти і в Польщі, і в Україні. Прикладом може слугувати діяльність Тадея Ганицького — високопрофесійного музиканта, який отримав освіту скрипаля і композитора у Віденській консерваторії та Берлінській академії музики. За роки перебування за кордоном Т. Ганицький уславився як виконавець-скрипаль, композитор, диригент, педагог і організатор: у польському місті Лодзі Тадей Ганицький разом із братом Ігнацієм відкрив свою першу приватну музичну школу. А по поверненні до України брати Ганицькі відкрили ще дві музичні школи в Україні: Ігнацій — в місті Барі (1902 р.), Тадеуш — у Кам'янці-Подільському (1903 р.) з класами роялю, скрипки, співу, віолончелі і декламації. Т. Ганицький запрошував до своєї музичної школи викладачів, які отримали освіту в провідних консерваторіях Європи — в Італії, Польщі, інших країнах.

У ХХ столітті процес плідної взаємодії української та польської музичних культур був, на жаль, перерваний з причини суспільних катаклізмів першої половини ХХ ст.: Першої та Другої світових воєн, знищення передової частини української інтелігенції більшовистським режимом, політичних репресій, голодоморів та інших трагічних подій, які стали наслідками діяльності злочинного тоталітарного режиму в колишньому Радянському Союзі. Тотальна закритість радянського суспільства під час холодної війни та «залізної завіси» також стояли на заваді розвитку українсько-польських творчих зв'язків, процеси природної творчої міграції митців були порушені і заблоковані.

З кінця ХХ ст., після здобуття Україною незалежності, міжнародні творчі контакти України відродилися та активізувалися. Багато музикантів, здобувши фахову музичну освіту в Україні, намагалися вдосконалити професійну майстерність і продовжити навчання у мистецьких навчальних закладах Європи й, зокрема, Польщі. Водночас з'ясувалося, що професійний рівень дозволяє вихованцям музичних вишів України успішно проходити конкурсні випробування на посади солістів у провідних мис-

тецьких колективах Європи. Частина відомих українських музикантів у 1990-х-2000-х рр. емігрувала до Польщі, де продовжила свою професійну діяльність.

Одним із прикладів є скрипаль Віктор Кузнецов — випускник Київської консерваторії по класу професора Богодара Которовича, лауреат IX Міжнародного конкурсу скрипалів імені Генрика Венявського у Познані в 1986 році (IV премія). Нині цей музикант є професором Музичної академії ім. Кароля Ліпінського у Вроцлаві, віце-президентом Вроцлавського концертного товариства, президентом фундації підтримки молодих музикантів ESKM.

Співачка Ольга Пасічник також є випускницею Київської консерваторії по класу всесвітньовідомої Євгенії Мірошниченко. О. Пасічник є лауреаткою кількох престижних міжнародних вокальних змагань: Міжнародного вокального конкурсу в Хертогенбош (Нідерланди, 1994 — II місце), Mirjam Helin International Singing Competition в Гельсінкі (Фінляндія, 1999 — II місце) та Конкурсу імені Королеви Єлизавети (Бельгія, 2000 — III місце). Від 1992-го р. О. Пасічник є солісткою Варшавської камерної опери, виступила у понад 40 операх, здійснила записи 50 компакт і DVD-дисків. Спеціально для Ольги Пасічник польський композитор Павел Шиманський написав оперу «Qudsja Zaher», світова прем'єра якої відбулася у виконанні співачки у Великому театрі Варшави 20 квітня 2013 року.

Від 2018-го р. у Кракові мешкає талановита українська композиторка, випускниця Київської консерваторії і лауреатка численних премій Олена Леонова. Вона створила дитячий балет «Казка про рибака і рибку», який вже кілька років поспіль ставлять на сцені Краківського оперного театру.

Польсько-українська співпраця значно активізувалася завдяки заснованій 2003 р. стипендіальній програмі Міністра культури Польщі *Gaude Polonia*, яка призначена для молодих митців з країн Центральної та Східної Європи, насамперед з України та Білорусі. Тільки за останні 5 років функціонування програми (від 2017 р.) стипендіями були відзначені понад 140 українських митців, які працюють у таких сферах творчості, як фільм, фотографія, збереження пам'яток, література/переклад, музика, візуальне мистецтво, театр, художня, театральна і кінокритика.

Російсько-українська війна, яка розпочалася в 2014-му р., а в 2022-му перейшла у фазу повномасштабного військового вторгнення, активізувала

міграційні процеси в українському суспільстві, зокрема у творчому середовищі. Причому якщо в 1990-ті і на початку 2000-х рр. до Польщі виїздили поодинокі творчі особистості, то 2022-й рік став початком масового виїзду українських митців до Польщі. Значну частину творчих мігрантів складає талановита українська молодь — учні спеціалізованих мистецьких шкіл та студенти (переважно студентки) закладів вищої освіти, які, рятуючи своє життя, прибувають до країн Європи, у тому числі Польщі, разом зі своїми матерями та іншими членами родини. Мігрують у пошуках безпечних умов для життя і праці представники української наукової та освітньої спільноти — мистецтвознавці, культурологи, викладачі мистецьких вишів.

Показово, що під час російсько-української війни ті представники української творчої інтелігенції, які виїхали до Польщі раніше, виявляють свою патріотичну позицію, ініціюють і беруть активну участь у творчих акціях на підтримку України, волонтерській справі, зборі коштів на потреби Збройних Сил України тощо. Це означає, що незважаючи на тривале перебування в іномовному та інокультурному середовищі, вони зберегли свою національну ідентичність і разом із мільйонами українських громадян роблять свій внесок у перемогу, *прагнучи бачити свою* батьківщину вільною, незалежною, високо розвинутою і передовою європейською державою.

Дослідження міграційних рухів є актуальним для України з багатьох причин. У часах повоєнної відбудови, реконструкції і духовного відродження постає питання необхідності повернення до України творчої еліти і представників творчих професій, зокрема найбільш працездатної частини жіноцтва і талановитої мистецької молоді, яка буде репрезентувати культуру і мистецтво України в майбутньому. Неповернення значної когорти творчої інтелігенції може спричинити катастрофічні наслідки для розвитку українського суспільства. Подальші дослідження цього новітнього соціокультурного феномена можуть вплинути на формування пріоритетів культурної і соціальної політики України в коротко- і середньостроковій перспективі в частині вироблення рекомендацій щодо реєміграції жінок і дітей та представників творчих професій.

Павло БЕРЕСТ

аспірант кафедри культурології та міжкультурних комунікацій

Національної академії керівних кадрів культури

і мистецтв, м. Київ

ORCID: 0000-0002-5218-4812

Культурологічний потенціал туристичних дестинацій у соціально-економічному відродженні України

Після української перемоги, повернення повної територіальної цілісності держави перед вітчизняним суспільством і владою постане питання не лише відновлення зруйнованого, соціального й економічного відродження та розвитку, але й збереження для успадкування наступними поколіннями тих духовних, культурних цінностей, сенсів, символів, що роблять нас українцями, формують націю незламних. Цей безцінний капітал, що складається з матеріальних та нематеріальних елементів культури, включає в себе історико-культурну спадщину, мистецтво, мову, фольклор, традиції, звичаї та інші об'єкти, феномени й атрибути, що мають значний культурологічний потенціал. Всі вони, як показує практика успішних, розвинених, цивілізованих країн, є важливою основою для творення всесвітньовідомих туристичних дестинацій, що є рушійною силою у соціально-економічному процвітанні цих держав та регіонів.

Завдяки ґрунтовному вивченню національної історії, правильному осмисленню, збереженню власних культурних пам'яток та шедеврів, побудові навколо них знаних туристичних дестинацій, підтримці музеїв, розвитку сучасної інфраструктури та супутніх сервісів гостинності такі міста, як Венеція, Париж, Відень, Барселона, Краків, стали багатомільйонними напрямками, якими прагнуть мандрувати туристи з усього світу.

Більш того, успішні туристичні дестинації ознайомлюють внутрішню та світову аудиторію зі здобутками попередніх поколінь, розкривають глибинне духовне значення даного історико-культурного об'єкта та сприяють створенню позитивного іміджу країни. А це, в свою чергу, допомагає соціальному й економічному розвитку територій, формує нові бізнес-ідеї та залучає додаткові інвестиції, одночасно створюючи умови для

збереження народних традицій, культурної спадщини, що є ключовими складовими даних туристичних дестинацій.

Важливо також зазначити, що в сучасній економічній системі клієнт сам є продуктом, а також об'єктом, що змінюється під час споживання тих чи інших послуг. Як відзначає Джозеф Пайн, найбільш важливим аспектом подібних взаємодій та трансформацій є унікальні відносини між ведучим і веденим, що об'єднують їх навічно. Тому правильно підібрані економічні, туристичні та інші пропозиції можуть викликати різноманітні ментальні трансформації, в тому числі й світоглядні, нові релігійні чи філософські осмислення свого існування. А компанії та їхні клієнти застосовують різні життєві погляди (ідеології) як легітимну сферу бізнесу та спосіб диференціації конкурентних пропозицій (Пайн, 2021).

Таким чином, під час відродження та розбудови туристичних дестинацій слід відходити від штучної пострадянської чи навмисно нав'язаної кремлівськими впливами риторики щодо «шкідливості» здорової національносвідомої ідеології, важливо позбуватися комплексу меншовартості, а впевнено узгоджувати духовні, матеріальні культурні здобутки багатотисячолітньої історії українського народу із сьогоденням та майбутнім соціально-економічних розвитком.

Наразі ми перебуваємо й діємо в такий час, коли закладаються важливі підвалини та вектори подальшого багаторічного, якщо не сторічного, розвитку суспільства і країни. Весь український культурний простір, історичні пам'ятки, духовна спадщина, музеї, туристичні дестинації знаходяться у наддинамічному, швидкозмінному середовищі. Відновлення та відродження України є незвіданим досвідом та нагальним викликом для нинішнього покоління. Тому важливо не лише зберегти власну ідентичність, розвивати культурно-інноваційну свідомість українського суспільства, але й вдало, конструктивно поєднати історико-культурний потенціал, культурологічні концепції в більш прикладний, інструментальний їх прояв (Олійник, 2022, с. 36).

Нагальним й актуальним є усвідомлення представниками державних структур, відповідальних за соціально-економічний розвиток країни, що справжнє відродження та прогрес неможливі без усебічного залучення до цього процесу духовного надбання нації та культурологічних складових. Отже, збереження й інкорпорація культурного капіталу є важливим елементом не тільки розвитку туризму чи туристичних дестинацій, але й

економічного та соціального розвитку країни. Для досягнення цієї мети важливо популяризувати історико-культурну спадщину, сприяти вивченню традицій та звичаїв, просувати у світі вияви народної самобутності, зокрема національну кухню, розвивати мистецтво. *Це допоможе створити привабливий образ країни, розвивати економіку, залучати нові інвестиції та збільшити туристичний потік.*

В аспекті привабливого ідеологічного іміджу України у світі важливо продовжити та ще більш активізувати процеси декомунізації у сфері національної пам'яті, культури, меморіальних і туристичних об'єктів, остаточно позбавитись ідейних обтяжень радянського минулого. Також важливим завданням є збереження візуальної пам'яті й усіх технічних характеристик втрачених або пошкоджених історико-культурних об'єктів, з метою їх подальшого обов'язкового відновлення в оригінальному вигляді. Зазначене, безумовно, сприятиме повоєнній відбудові та подальшим конструктивним перетворенням у галузі економіки та культурного простору (Мищенко, 2023).

Враховуючи позитивний досвід європейських країн, зокрема й Хорватії, яка також пройшла період війни та тимчасової окупації частини території, в розвитку туристичної галузі в цілому й туристичних дестинацій зокрема, важливо не лише утверджувати багатовекторність культури, переймати кращі іноземні рішення, але й підкреслювати унікальність і самобутність місцевих звичаїв і традицій, підносити на новий рівень історичну пам'ять, культурну спадщину тощо. Отже, формувати суспільство, що, освоюючи міжнародні економічні й культурні здобутки, робить власний внесок у загальнолюдський розвиток, спираючись на тисячолітню духовну й матеріальну спадщину предків.

Підсумовуючи дані тези, можемо наголосити на ґрунтовному й фундаментальному значенні культурологічних складових та (поки не на повну задіяного) потенціалу туристичних дестинацій у соціально-економічному відродженні України, формуванні сучасного свідомого суспільства та вихованні наступних поколінь. Ми переконані, що належне, наукове, компетентне залучення культурного потенціалу історичних та мистецьких пам'яток, розвиток, створених на їхній базі, туристичних дестинацій, матиме позитивний вплив на економіку країни, створення нових робочих місць, рівень освіти, рівень життя та соціальну й гуманітарну сферу в цілому.

Література:

- Міщенко М. О. (2023). Охорона нерухомих об'єктів культурної спадщини в умовах агресивної війни: теоретико-практичні аспекти. *Культурологічна думка*. Київ: Інститут культурології НАМ України. Том 23. № 1. С. 168-177.
- Олійник О. С. (2022). Культура — простір розвитку міст. *Збірник матеріалів Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Українська національна культура: архетипи, моделі, практика» (21.11. 2022 р.)*. Київ: Інститут культурології НАМ України. С. 35-37.
- Пайн Джозеф П.Б. (2021). *Економіка вражень: битва за час, увагу та гроші клієнта* / пер. з англ. А. Цвіри. Харків: Віват. 416 с.

Леся БОНДАРЕНКО

молодша наукова співробітниця

Інституту культурології НАМ України

Відбудова та розвиток міст України, зруйнованих під час російської агресії: аспект економізації культури

Агресія росії проти України окрім численних людських жертв, руйнувань інфраструктури та знищення української економіки створила також реальну загрозу для української культурної спадщини. У війні, активна фаза якої почалася 24.02.2022, хоча вона триває вже століття, росія намагається знищити Україну як державу, а український народ як націю, не лише руйнуючи інфраструктуру, економіку України, вбиваючи її мешканців, але й завдаючи нищівних ударів саме по українській культурі. Бо лише знищивши культуру народу, можна знищити сам народ. Про це говорять українці, це бачать українські партнери, які від самого початку війни рашистів в Україні запропонували свою допомогу українській державі, аби врятувати і захистити культурне багатство українців. Тут — і засоби захисту приміщень, культурних інституцій від руйнувань і вогнегасні системи, і засоби захисту творів мистецтва, які опинилися без відповідних умов зберігання внаслідок бомбардувань та обстрілів.

Однак тут і мова про документування злочинців-окупантів, надання прихистку та місць українським музейникам, бібліотекарям, архівістам та багатьом іншим працівникам культурної сфери. Під час конференції «Охорона і відбудова української культури», що відбулася під час дванадцятого європейського Стадіону Культури, що відбувся наприкінці червня у Ряшеві за ініціативи Ярослава Селіна, державного секретаря Міністерства Культури і Національної Спадщини Республіки Польща, та була організована Національним Центром Культури та Містом Ряшев, говорили, що зроблено, робиться і що потрібно ще зробити. Участь у дискусії взяли Президент м. Ряшева Конрад Фійолек, виконувач обов'язків Генерального консула України в Польщі Артем Валах, керівник Групи спеціальних проєктів Національної бібліотеки Анджей Мітковський, заступник директора Національного інституту музейництва та охорони фондів Скадальський та інші.

Тривалий час європейці були лише споживачами культури, зазначив Конрад Фійолек, тепер надійшов час у рамках таких заходів дискутувати на тему того, що ми можемо зробити, аби її врятувати, зберегти, відбудувати. Агресивна росія веде війну на знищення української нації через знищення її культури. Саме це є першочерговим завданням та метою окупантів. За час активної фази війни знищено понад 400 культурних об'єктів, лише у Харкові, рідному місті представника України у Любліні, Артема Валаха, знищено 197 культурних об'єктів, у тому числі 21 пам'ятка державного і 113 пам'яток обласного значення. «росіяни воюють не за наші землі, не за наші заводи, — вони мінують землі, заводи. Вони вбивають наших людей. Вони це роблять аби не було української культури і не тільки сьогодні. Я вважаю, що збереження цієї культури, робота над тим, аби культура розвивалася, — це крок до розвитку, до майбутнього, до нормальності. Я переконаний — це перша річ, яку нам треба буде зробити після нашої перемоги» говорить виконувач обов'язків Генерального консула України в Польщі Артем Валах.

Атак ворога зазнали музеї і бібліотеки, архівні фонди, галерії мистецтв. Найбільша бібліотека імені Короленка постраждала в Харкові внаслідок російського обстрілу 13 березня 2023 року. В будівлі потрощено вікна, пошкоджено 2 книгосховища, головний корпус, вітражі та рояль, на якому грав ще Сергій Рахманінов. Фонди бібліотеки мають національне значення.

Національна бібліотека Польщі контактує з бібліотеками України з 2014 року. «Бомба впала дуже близько від двох бібліотек Харкова. Це бібліотека Університету Каразіна та бібліотека імені Короленка. Не залишилось жодної шиби, це був лютий і мороз. Парадоксально, але це врятувало фонди бібліотеки імені Короленка від ушкодження водою і від зруйнованого водогону і каналізації. Однак згодом все мало розмерзнутись. Нам вдалося доставити до Харкова матеріали для обробки та захисту приміщень від плісняви, вогнегасники. Два таких транспорти ми вислали до Харкова», — говорить керівник Групи спеціальних проєктів Національної бібліотеки Анджей Мітковський. І, звичайно, не тільки наші закордонні партнери, але й Міністерство культури та інформаційної політики України робить усе необхідне в подальшій відбудові закладів культури, бібліотек та реставрації культурних пам'яток. Так, на відбудову Харківської державної наукової бібліотеки Міністерство культури та інформаційної політики України відкрило збір коштів та дало завдання проєктному інституту міста Києва на розробку науково-проєктних робіт, щоб визначити повний обсяг роботи, необхідний для цього. Як відомо, кошторис робіт на відновлення бібліотеки імені Короленка складає понад 128 млн грн. Харків'яни це теж розуміють, розуміють, що потрібно багато зробити, і використовують свої потужності, залучають своїх фахівців, і, звичайно, беруться самі до роботи.

Кожне місто України, що постраждало від російської агресії, має своє майбутнє і свої нариси існування. На прикладі Харкова відомо чотири основні етапи його існування, а саме: заснування — козацьке, російське, імперське, Харків М. Хвильового та Розстріляне Відродження, Харків М. Хрущова і Л. Брежнєва. Але тепер настає для міста п'ятий етап.

Метафора «П'ятий Харків» належить всесвітньо відомому лінгвісту, почесному харків'янину Юрію Шевельову. Фестиваль «П'ятий Харків», що запланований на 23-25 вересня в Харкові, це розмова про майбутнє міста, про мрію, про бажання і бачення культурного Харкова. Цей фестиваль відбудеться за підтримки благодійного фонду «Відродження». І звичайно, усі гроші, отримані в рамках фестивалю, підуть на відбудову та реконструкцію пам'яток та культурних об'єктів міста. Відбудуться концерти, театральні вистави, а також публічне обговорення щодо бачення нового Харкова. Харків'яни під час війни проявили простір людяності та українськості, стійкості та незламності і, звичайно, готові до відбудови

ви рідного міста. Цивілізована Європа і увесь світ допоможе відбудувати знищену спадщину і підтримати харків'ян у всіх їхніх майбутніх культурних проєктах.

Олександр БУЦЕНКО

*радник дирекції Інституту культурології
Національної академії мистецтв України
ORCID 0000-0001-6236-0907*

Фактор креативності як ознака розвитку — від мистецтва до бюрократії

Поняття «креативність» ми вживаємо тут у розумінні процесу продуктивної діяльності, тобто такої, що спричинює внутрішні й зовнішні зміни. Користуючись визначенням Мігая Чиксентмігаї, передумовою креативності стає взаємодія трьох компонентів: індивіда, котрий/-а є фахівцем у певній дисципліні чи галузі; культурної галузі, в якій працює індивід; і соціального середовища, яке може полегшити доступ до нових можливостей. «Тобто хоч би якими різними були індивіди, всі різновиди креативності залежать від здатності будувати метафори, витлумачувати дані, поєднувати непоєднані сфери, розуміти прихований зміст. Іншими словами, креативність знаходить розв'язки проблем, а креативне середовище ... розробляє і поширює програми, незалежно від сфери діяльності» (Mihai Csikszentmihalyi — 1994).

Стрімкі зміни стали невід'ємною ознакою нашого часу. В багатьох випадках, на жаль, соціальні, політичні чи економічні зміни породжують проблеми та наслідки, подолання яких вимагає не менш рішучих і швидких контрзмін, щоб еволюційний процес, у який беззастережно втрутилася людина, був спрямований на розвиток, а не на деструкцію. Таку креативність, що протистоїть застою, руйнуванню, деградації, Еріх Фромм називає «продуктивною», бо вона визначається не продуктом певної діяльності, а її якістю. «Живопис чи наукова праця можуть бути геть непродуктивними, тобто стерильними», зазначає Фромм і додає, що

продуктивна діяльність відзначається станом внутрішньої активності, бо спирається на глибоке сприйняття і породжує зміни. «Продуктивність є здібністю, притаманною кожній людині, якщо вона емоційно здорова. Продуктивні люди оживляють усе, до чого торкаються. Вони розвивають власні здібності й вдихають життя в інших людей та речі» (Erich Fromm — 1976).

Креативність у багатьох випадках означає вихід за усталені рамки та пропозицію нестандартних (інноваційних) рішень у різних галузях. Розглянемо це на прикладах розвитку традиції та міждисциплінарної співпраці.

Життєздатність нематеріальної культурної спадщини (живої традиції) немислима без творчого підходу, що дає змогу враховувати зміни природного та соціального середовища, реагувати на виклики, породжені надзвичайними умовами чи війною. Завдяки таким своїм якостям, як «здатність синергізувати різні галузі знання, властивість очищати й поширювати скупчення явної та прихованої інформації, що виливається в обмін знаннями між людьми та організаціями» (F. Cominelli, X. Greffe — 2012), нематеріальна культурна спадщина є полем для креативності та інновацій.

Французьке місто Лімож здавна (з кінця XVIII ст.) славиться своїм виробництвом порцеляни. Лімозька порцеляна отримала географічне зазначення, а 2017 р. місто Лімож, відоме як столиця кераміки Франції, увійшло до мережі креативних міст ЮНЕСКО. Останніми роками традиційні знання, пов'язані з порцеляновим виробництвом, були застосовані в нових галузях, зокрема в медицині для виготовлення протезів та імплантів. Зважаючи на величезний ринок (щороку в Європі використовують 1,5 млн кісткових трансплантатів), підприємства, які спеціалізуються на цій продукції, почали наймати на працю традиційних майстрів, які володіють знаннями з виготовлення порцеляни, й фінансувати програми з підготовки нових майстрів. Таким чином, традиційні знання завдяки креативному підходу розширили рамки традиційного використання.

Прояви нематеріальної культурної спадщини в Україні в найтяжчі, найпохмуріші часи передавалися з покоління до покоління, забезпечуючи життєстійкість нації, надихаючи та підтримуючи: писанка, кобзарсько-лірницька традиція, борщ. Через російську агресію і загрозу, яку вона в собі несе, «Культуру приготування українського борщу» 2022 року зане-

сено за спеціальною процедурою до Списку ЮНЕСКО елементів НКС, які потребують негайної охорони. На жаль, загибель і переселення носіїв традиції, руйнування міст і сіл, забруднення і мінування природних просторів — лісів, полів, річок, знищення рослин і тварин, погіршення якості води — все це поглиблює загрозу живій спадщині. До того ж, на фронті, у прифронтових зонах та територіях, де постійно тривають обстріли, готувати страву важко чи практично неможливо. У селі Глухівці на Вінниччині жінки організували виготовлення сухих борщів у вакуумних пакетах. Такі заготовки достатньо кинути у гарячу воду, щоб навіть на лінії фронту воїни могли отримати гарячу страву. Борщ, хоч «сухий», але за традиційним місцевим рецептом — м'ясо, картопля, морква, капуста, буряк, зелень і спеції. Тобто, зберігаючи знайомий смак, сухий борщ служить не просто поживною стравою, а й ідентифікатором, пробуджуючи почуття приналежності.

Певно, найкращою можливістю втілення креативності та інноваційності є форма фестивалю, що об'єднує не тільки різні види мистецтва і творчості, а й різні дисципліни та професії. Фестивалі можуть бути вузькими, камерними чи, навпаки, відкритими, мультидисциплінарними, спрямованими на розвиток чи відтворення громади, міста, суспільства. Як зазначає відомий драматург і режисер Крис Болдвін, «така децентралізована організація, як фестиваль, може створити простір і мотивацію для інновації, нового мислення... Різноманітні фестивалі покликані знайти шляхи побудови довіри з публікою, глядачами, учасниками, митцями, насправді, з усіма громадянами» (Chris Baldwin — 2023).

Фестиваль є дієвим засобом резильєнтності, відродження, подолання травми, міжкультурного діалогу. Через 7 років після завершення Другої світової війни швейцарський письменник, філософ і громадський діяч Дені де Ружмон та французький диригент і композитор українського походження Ігор Маркевич (нар. у Києві 1912 р.) сформували ідею та виступили засновниками Європейської фестивальної асоціації (EFA). Ця Асоціація, яка сьогодні об'єднує понад 100 фестивалів з 40 європейських країн, з перших днів російської агресії проти України виступила на підтримку українських фестивалів та українських митців, надаючи можливості для творчої співпраці та обговорюючи плани майбутнього відновлення українських міст шляхом залучення інвестицій через міжнародний фестивальний рух.

Фестиваль, хоч би якої форми та типу він був, є відкритим майданчиком обміну думками, ідеями, поглядами, осередком натхнення та надії, середовищем підтримки та поширення креативності. Так, скажімо, міжнародний експериментальний фестиваль «The Village» («Селище»), який відбувається щороку в середині липня на півночі Нідерландів, біля міста Лееварден, столиці Фрисландії, дає змогу створити утопію майбутнього європейського ладу і зазирнути на 5,15 чи 50 років наперед. Це не просто фестиваль рок і поп-музики в уявному селищі, організованому на кілька днів у лісопарку Грене стер, а й фестиваль театру, інновацій, мистецтва, танцю, кулінарії та дизайну. Тут цікаво всім — дітям, дорослим, людям з обмеженими можливостями, спортсменам, туристам і політикам. Тут, через усвідомлення себе невід'ємною частиною живої природи та пізнання новітніх технологій, можна відчувати себе сучасною людиною, відповідальною за долю світу, в якому ми існуємо.

Часом саме фестиваль здатний наповнити мужністю та надією серця людей, які опинилися в скруті. Так, навесні 2022 р. в Харкові, незважаючи на вторгнення росії в Україну, відбувся міжнародний музичний фестиваль *Kharkiv Music Fest*. Музиканти заграли для харків'ян на станції метро «Історичний музей», яка служила укриттям від ворожих снарядів і ракет, і виконали композиції Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а також обробки українських народних пісень.

Фестиваль може стати джерелом громадянської креативності, яку свого часу провідний британський фахівець з розвитку міст Чарлз Лендрі визначив як: «творче розв'язання проблем заради суспільного блага», тобто, «здатність державних службовців, великого і малого бізнесу, громадських організацій разом ефективно використовувати свої творчі можливості» (Charles Landry — 2000). Мабуть, саме тому 2018 р. Чарлз Лендрі став засновником і президентом Фестивалю креативної бюрократії (The Creative Bureaucracy Festival), який відбувається щороку в Берліні. «Фестиваль креативної бюрократії збирає творчих чиновників та їхніх помічників усіх рівнів з метою створити рух міжнародних партнерів, які підтримують ідею позитивної трансформації наших державних інститутів» (<https://creativebureaucracy.org/>). У Маніфесті фестивалю сказано, що «творча, адаптивна, гнучка, відповідальна державна адміністрація, яка заслуговує на довіру, є основою суспільства, орієнтованого на майбутнє», здатного реагувати на всі виклики сучасного світу.

Висновок.

Креативність є основним чинником розвитку, розв'язання проблем, породжених природними силами чи діяльністю людини. Для реалізації та поширення креативних ідей потрібне творче середовище, деякі інструменти й можливості розвитку якого ми розглянули вище. Але основним джерелом креативності, включаючи й громадянську креативність, виступає людина. Саме тому передача знань, навичок і основ критичного мислення становить основну передумову креативності.

Коли 2006 р. учні школи Святого Френсиса Хав'єра в Нью-Йорку звернулися за життєвою порадою до відомого письменника *Курта Воннегута*, якому на той час виповнилося 84, він відповів, що нічого нового не може їм сказати, крім того, що треба пробувати свої сили в будь-якому виді мистецтва, музики, співу, танцю, виконання, живопису, малювання, скульптури, поезії, прози, есеїстики, журналістики, не думаючи про те, наскільки це добре чи погано, про гроші чи славу, але відкриваючи свій внутрішній світ, розвиваючи свою душу (boredpanda.com).

Література:

- Baldwin C. (2023). Festivals are the decentralised and irreplaceable spaces for imagining the unimaginable. If they did not exist, we would have to re-invent them//Eye-to-eye. The Festival Quarterly. European Festival Association. Spring edition 2023. www.eye-to-eye.online
- Cominelli, F., Greffe (2012). Intangible cultural heritage: Safeguarding for creativity//City, Culture and Society #3 (2012) Elsevier, Paris, pp. 245–250.
- Csikszentmihalyi, M. (1994). The Evolving Self. New York: Harper Perennial.
- Fromm, Erich (1976). To Have or to Be. Continuum, New York. pp. 74-75.
- Landry, C. (2000). The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan, London.

Алла ГАВРИЛЮК

*професорка, докторка наук з державного управління,
професорка кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Київського національного університету культури і мистецтв
ORCID ID: 0000-0003-2743-0409*

Крафтовий туризм в Україні: тенденції, локації, можливості для розвитку в умовах війни

Актуальною тенденцією нашого часу є розвиток крафтового туризму, який набув особливої популярності закордоном та неабияк став за-требуваним серед українських громадян.

Перші крафтові подорожі набули поширення в США у 80-х рр. ХХ ст. і пов'язані були із появою виробництва «живого» пива, що не піддавалося пастеризації, виготовлялося маленькими партіями вручну і презентувалося відвідувачам для дегустації безпосередньо на підприємствах. Згодом така практика поширилася в Європі та на початку 2000-х рр. ХХІ ст. й в Україні. Нині серед популярних крафтових мандрів — дегустація вина та сиру, шоколаду та борошняних виробів, варення та інших гастро-родзинок, що визначає домінуючий напрям у такого виду подорожах.

Отже, головною мотиваційною складовою для крафтових мандрів стали: ознайомлення з локальними смаками української національної кухні та інших етносів, що проживають на території країни; придбання крафтової гастрономічної та інших видів продукції туристами та залученість їх у процес ручного виробництва через формат майстер-класів та отримання емоційного задоволення від опанування технологій виготовлення унікальних товарів споживчої якості. У цьому контексті локальними місцями прив'язки до «hand made» товарів стали, найперше, ресурсовиробничі місця. І тут варто згадати про локальні товари із географічним зазначенням, якими є відповідно до національного чинного законодавства — гуцульська овеча бриндзя, гуцульська коров'яча бринза, закарпатське вино, крелевецькі ткани рушники та ін. (Кузьо Н., 2021).

Водночас варто відзначити, що крафтові мандри — це не лише про гастрономію. До їх співорганізації долучаються виробники товарів із текстилю (традиційних для України — льону і конопель), гутники, миловари, керамісти, ткачі, різьбярі, теслярі та багато інших ремісників.

Говорячи про крафтовий туризм, важливо виокремити його конкурентні переваги в сучасних ринкових умовах — креативність турів, якість та ексклюзивність наданих послуг, чітка клієнтоорієнтованість, відповідальність та соціальна спрямованість бізнес-процесів.

Показовим у період воєнного стану в Україні стали крафтові подорожі, які перетворилися на засоби «порятунку для душі», сповнені позитивних емоцій. Вони нагромадили інструментарій набуття нового досвіду з можливістю придбання товарів унікальної споживчої якості; засобом знайомства з майстрами та локальною історичною спадщиною, контактуванням з тваринами, природою, місцевістю тощо.

Тож стають затребуваними під час крафтових мандрів пет-, енімел-, апі-, іпо- та інші види терапії. Важливо відзначити, що локальні місця крафтового виробництва від початку повномасштабного вторгнення рф до України набули популярності як волонтерські центри, які своєю продукцією та послугами підтримують територіальну оборону, Збройні Сили України, інші військові формування, місцеве населення тощо.

Нині в Україні крафтовий сегмент у подорожах стає додатковим бонусом до організації турів, який приваблює мандрівників. Тому дедалі частіше зустрічаємо пропозиції з дегустацією «hand made» продуктів та акцентом на ознайомлення з унікальними технологіями виробництва. Попередньо з ними можна ознайомитися у мережі Інтернет, відтак обрати й спланувати майбутні крафтові тури.

З особистого мандрівного досвіду можу сказати, що діяльність туристичної компанії «Київські фрески» (директорка Анжела Савченко) організована таким чином, що в кожній поїздці є прив'язка до діяльності локальних виробників. Наведу приклади лише окремих із них. На маршруті «Довженків край» (Київські фрески, 2023), що розповідає про Соєниччину, що на Чернігівщині, окрім оглядових екскурсій містом та навколо нього, відвідин краєзнавчого музею, садиби Олександра Довженка та інших локацій, на кожній із місць зупинок на нас чекали смачна випічка, продукти бджільництва, крафтові сири та інші локальні смаколики. І все це на додачу було приправлено ароматами луків зачарованої Десни, що милують око різнобарв'ям цілющих трав та ароматів.

Надзвичайно вразило мене під час мандрівки Звенигородщиною знайомство з родиною Овсюковських, які залишивши окупований Крим, а згодом і столицю України, стали добрими господарями у с. Водяники, за-

снувавши домашнє господарство «Ферма для друзів» на Черкащині. Тут панує домашній затишок із присмаком аристократизму, використовуються інноваційні методи обробітку присадибної території, ведеться безперервний процес переробки вирощеної продукції, з яким щедро діляться з відвідувачами Андрій та Галина (Ферма для друзів, 2023). У такі місця є бажання повертати знову і знову.

У будь-якій справі надважливою є промоція. Тому говорячи про крафтовий туризм, неможливо обійти поза увагою діяльність українських блогерів, які активно рекламують крафтові локації. Наразі унікальним і корисним є інфоресурс на каналі Ютюб з назвою «Крафтові мандри» (УкрЮтюбПроект, 2023), яким підготовлено солідну тематичну добірку для організації самодіяльних та організованих турів безпечними місцями України з акцентом на локальних виробників.

Тож підводячи підсумки, можемо констатувати, що попри воєнний стан в Україні, крафтовий туризм — розвивається; формує сучасні тренди; забезпечує підтримку локальної, регіональної та національної креативної економіки та культури; перетворює невідомі локації на місця сили, що стають засобом додаткового психо-емоційного, інтелектуального, соціально орієнтованого порятунку/зростання особистості, яка є тут і зараз корисною своїй державі.

Література:

- Кузьо Н. Географія смаку: як працює система географічних зазначень в Україні? <http://agro-business.com.ua/agro/u-pravovomu-poli/item/20038-heohrafiia-smaku-iak-pratsiuie-systema-heohrafichnykh-zaznachen-v-ukraini.html> (дата звернення: 10.07.2023).
- Довженків край. URL: <https://kyivfresky.com.ua/uk/dovzhenkiv-kraj/> (дата звернення: 10.07.2023).
- Ферма для друзів. URL: <https://farmforfriends.club/> (дата звернення: 10.07.2023).
- Крафтові мандри. URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLEgDkHjKcR6RkI0-NquVijmANeXudVr4l> (дата звернення: 10.07.2023).

Поліна ГЕРЧАНІВСЬКА

*докторка культурології, професорка,
завідувачка кафедри філософії та культурології
Київського національного університету
технологій та дизайну*

Стратегічні проблеми культурної політики в повоєнній Україні

Сьогодні військові дії в Україні досягли точки біфуркації. Зруйновано інфраструктуру міст, стерто з лица землі Маріуполь, постраждало безліч українських населених пунктів. Апогеєм стала катастрофа Каховської ГЕС. Для подолання матеріальних збитків, завданих агресором країні, знадобляться тривалі роки. Не менш складним у повоєнний період буде також розв'язання питань, що стосуються духовної складової українсько-го суспільства, зокрема його ідентичності та меморіальної пам'яті.

Потужна хвиля вимушеної міжнародної міграції розкидала по всьому світу українських людей, у тому числі креативну частину суспільства. І не факт, що покоління, яке підросло за роки війни і здобуло освіту за кордоном, повернеться в зруйновану війною Україну. Асимілюючись із народами, які їх прийняли, молоді люди поповнюють трудові резерви в інших країнах. А ті, які повернуться, матимуть трансформовану ідентичність, детерміновану інокультурними впливами, що аж ніяк не сприятиме консолідації українського суспільства.

Таким чином, ми стоїмо на порозі формування нового культурного коду нації, нової української ідентичності, що відповідають сучасній соціокультурній парадигмі. Це вимагає розроблення державної стратегії, важливу роль у якій відіграватиме культурний та освітній сектори. Безумовно, це потребуватиме великих капіталовкладень.

Національна ідентичність є соціокультурним конструктом, одним із механізмом формування якого є дихотомія «пам'ять-забуття». Травматизм пам'яті, детермінований війною, заражає суспільство хворобою пасеїзму — пристрастю до минулого. Водночас хворе суспільство прагне усунути зі своєї пам'яті все, що могло б розділити індивідів, відокремити одну групу від іншої. У кожному епоху воно переробляє свої спогади, погоджуючи їх зі змінними чинниками своєї рівноваги.

Важливим елементом конструювання ідентичності є ступінь віддаленості минулого. Який час знадобиться українському суспільству подолати цю хворобу? Важко сказати. Нашому народу потрібно було більш ніж півстоліття, щоб «забути» жахи Другої світової війни. Тому важливим елементом повоєнної державної політики має стати реабілітація людей, які пережили бомбардування, окупацію та вимушену міграцію.

У цьому контексті особливу увагу слід приділити стратегічним проблемам культурної політики на міжнародному, національному та регіональному рівнях, зокрема, таким як: меморіалізація та забуття; охорона та ретрансляція культурної спадщини; аксіологія культурних форм у просторі традиційної та сучасної культури.

Надія ГОНЧАРЕНКО

с. н.с. Інституту культурології НАМ України

Культурні індустрії як інструменти ідеологічного впливу та гібридної війни

Один із перших прикладів аналізу того, як розвиваються культурні індустрії, які інструменти державної політики щодо них розробляються в незалежній Україні та який руйнівний вплив справило на них перебування у совєцькому просторі, запропоновано О. Гриценком і В. Солодовником у виданні 2003 року (Гриценко, Солодовник, 2003). Підсумовуючи перше десятиліття незалежності, автори констатували, що за совєцького періоду українські кіностудії та видавництва були «перетворені на ‘коліщатка та гвинтики’ загально-радянської машини ‘культурної’ обробки населення, в якій прояви української самобутності неминуче цензурувалися або й каралися» (Гриценко, Солодовник, 2003, с. 5).

Після розпаду СРСР Україна упродовж тривалого часу перебувала у сфері світоглядного впливу колишньої метрополії, а відсутність комуністичної ідеології відкрила можливості перед російським колоніальним дискурсом значно більші, аніж перед українським дискурсом — постколоніальним чи антиколоніальним. Відкидання совєцької цензури полег-

шило нав'язування в Україні російських концепцій суспільного розвитку, що включали досовецькі імперські (цивілізаційна роль великої російської культури), удосконалені совєцькі (спільне минуле братніх народів, порятунком світу від нацизму) та глобалістичні несовєцькі (турбота про культурне розмаїття та російських співвітчизників у всьому світі).

Російські культурні індустрії, отримуючи значне фінансування з боку державних і приватних структур, сповна скористалися новітніми технологічними можливостями глобалізації, що не заважали, ба навіть допомагали, їхній пропаганді ляяти західну бездуховність і возвеличувати російську богообраність.

Росіяни не лише просували в Україні власні — зневажливі та руйнівні щодо української історії і культури — концепції і наративи, а й опанували роль посередника у поширенні музичного і кінематографічного мистецтва, а також — у наповненні українського простору перекладами іноземних авторів російською мовою. Споживачів культурного продукту в Україні упродовж десятиліть насичували російськими стереотипами, зазвичай упередженими (зневажливими або й ворожими) щодо української культури, фактично готуючи ґрунт для підпорядкування України засобами «м'якої сили».

Розважальними засобами (телесеріалами, фільмами, детективами і «жіночими романами», популярними піснями) росіяни переконували усіх у подібності/спільності української та російської культур, апелювали до славного «спільного минулого» та ймовірних, за умови об'єднання з ними, переваг у майбутньому.

Саме тому росіяни докладали чимало зусиль для просування свого культурного продукту в Україні, наймаючи місцевих заробітчан, готових просувати їхні історичні наративи й світоглядні настанови. Частина українців, дієвців культури і функціонерів культурних індустрій, охоче перетворилися на співтворців російського колоніального дискурсу, здобуваючи матеріальні й політичні вигоди. Вони виступали проти українізації культурних індустрій (наприклад, кінопрокату), мотивуючи це вільним ринком, свободою слова і творчого самовираження, захистом мов національних меншин або ж європейськими принципами культурного розмаїття.

Тож унаслідок багаторічного домінування російських культурних індустрій в українському культурному просторі значна частина населення в Україні стала активними споживачами і поціновувачами російської куль-

тури: і високої, і масової. Це допомагало створювати хибне уявлення про культурну спорідненість сучасних українців із росіянами й неможливість потужного українського опору повномасштабній агресії.

Утім, пам'ятаючи про військовий і культурний спротив українців упродовж попередніх періодів, коли було знищено багато митців, а їхні твори заборонені або спотворені, росіяни, використовуючи можливості культурних індустрій, звинувачували українців у гріхах націоналізму перед лицем західного демократичного світу, плекали ненависть до українців як нацистів у власній країні й поширювали зневагу до української культури, висміюючи її недолугість, власне в Україні.

Після анексії Криму й агресії на Сході України у 2014 р. росіяни розгорнули новий етап гібридної війни, застосовуючи «сполучення як західних постмодерністських ідей із популістськими й лобістськими практиками, так і вживання архаїчних ідеологем радянського штабу в адаптованих і модифікованих версіях» (Ясь, 2023, с. 20).

Їхні культурні індустрії, зокрема кінематограф, книговидання і музична індустрія, залишалися важливими інструментами впливу, щодо яких, зрештою, було використано інструменти протидії: «законотворчі й адміністративні заходи, спрямовані на ... усунення пропагандистського (антиукраїнського за ідеологією культурного продукту країни-агресора, тобто Росії» (Гриценко, 2019, с. 215).

Сучасна росія є державним утворенням, що успадкувало й поєднало російську імперську та комуністичну тоталітарну спадщину, тому органічно не спроможне визнати українську ідентичність, що ґрунтується на самобутній історико-культурній спадщині й національному наративі. Росія прагне знищити не лише Україну як суб'єкта міжнародної політики, але й українців як носіїв окремої мовної, релігійної, політичної традиції.

Як слушно зауважив О. Ясь, саме в цьому «важливий інтелектуальний і культурний контекст і водночас одна із найголовніших причин нинішньої війни. Це — цілковитий розрив України з імперською та тоталітарною спадщиною» (Ясь, 2023, с. 21).

У який спосіб цьому розриву сприяв розвиток українських культурних індустрій, зокрема фільми та серіали історичної тематики, що розвінчували міфологію «Великої вітчизняної війни»; науково-популярні видання про боротьбу українців за національне визволення упродовж ХХ століття; пісні й композиції виконавців, що здобули популярність серед

молодіжної аудиторії — завдання для майбутніх культурологічних досліджень.

Література:

- Гриценко О. (2019). Культурний простір і національна культура: теоретичне осмислення та практичне формування. Київ: Інститут культурології НАМ України. 256 с.
- Гриценко О., Солодовник В. (2003). Пророки, пірати, політики і публіка. Культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні. Київ: УЦКД. 168 с.
- Ясь О. (2023) Російсько-українська війна. Воєнна сучасність у координатах історичної темпоральності. Методичні матеріали для семінару-практикуму у вищій школі / За ред. В. Смолія. Київ: НАН України, Ін-т історії України. 46 с.

Лариса ГОРЕНКО

*кандидатка мистецтвознавства,
докторка філософії (PhD, мистецтвознавство),
Навчально-методичний відділ
МЗВО «Київська Академія мистецтв»*

Культурознавство в системі дослідження історичної спадщини Лубенщини (до 100-річчя від дня народження культурно-громадського діяча Івана Горенка)

Історична та культурна спадщина Лубенщини від найдавніших часів до початку ХХІ ст. займає одне з поважних місць у системі наукових досліджень емпіричного та теоретичного характеру. Важливою складовою цього історико-культурного процесу є українознавчі та концептуально-методологічні засади, які формувалися в контексті розвитку музейної справи і об'єктивно ґрунтувалася на засадах державної політики УРСР та Української держави новітньої доби в галузі національної української культури, освіти, науки і мистецтва, тому є надзвичайно пріоритетними, стратегічними і перспективними. Важливим завданням державної куль-

турної політики України було збереження, поповнення та дослідження пам'яток прадавньої і героїчної історії українського народу, скарбів української національної культури. Музейна справа в Україні цього періоду мала чітко виявлений науковий культурологічний, краєзнавчий та українознавчий характер, а її зміст був наповнений гордістю щодо культурно-історичної спадщини української нації.

У розбудові музейної справи Лубенщини та Полтавщини упродовж 40-х — початку 90-х рр. ХХ ст. важливий внесок здійснив Іван Іванович Горенко (1924–1982), видатний український історик, археолог, біолог, природознавець, краєзнавець, педагог, митець і культурно-громадський діяч. Працював І. Горенко та здійснював наукові дослідження у Лубенському краєзнавчому музеї безперервно від 1946 до 1982 рр. (у 1976–1982 рр. — на посаді директора музею), а також уперше заснував в Україні Галерею образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею, яку також очолив з 1976 р. (тепер це Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Стеллецького) (Горенко, 2009, 165–166).

Так, одним із українознавчих осередків наукового музеєзнавства Полтавщини є Лубенський краєзнавчий музей (засн. 1891 р.), історія заснування якого пов'язана з діяльністю Катерини Миколаївни Скаржинської (уродж. фон Райзер, англ. *Kateryna Nikolaevna von Reiser*; нар. 19 лютого 1852 р., Постава-Мука, Лохвицького повіту Полтавської губернії — пом. 1932 р., хут. Круглик Лубенського району Полтавської області) — української поміщиці, мецената, археолога, культуролога, колекціонера старожитностей, культурно-громадського діяча, фундаторки першого загальнодоступного приватного краєзнавчого музею Лівобережної України. Освіту К. Скаржинська здобула екстерном у жіночій гімназії в Лубнах, а також навчалася на Бестужевських вищих курсах у Петербурзі. Приятелювала з відомим критиком В.В. Стасовим, за порадою якого ознайомилась з колекціями Ермітажу та Академії мистецтв. На її кошти на Лубенщині здійснювались археологічні розкопки. Також у Круглику засновано народну школу, бібліотеку, аматорський український театр (Білоусько, 1996, 237–238; Горленко, 2004, 165). У 1880 р. започаткувала перший в Україні приватний музей, першим попечителем якого був Ф.І. Камінський, а також музей мав численне коло співробітників і громадських помічників, серед них: Г.С. Кир'яков, С.К. Кульжинський, хранитель музею О.А. Лавренко (1866–1933), професори Київського університету

К.М. Феофілактів та П.Я. Армашевський, колекціонер С.М. Остроградський (1836 — після 1912), службовець С.М. Измайлов. Збирачами археологічних колекцій були вихованці Ф.І. Камінського: викладач К.П. Бочкарьов, сини Г.С. Кир'якова — офіцери П.Г. та С.Г. Кир'якови, краєзнавець з Катеринославщини В.В. Золотницький, а неодноразовими дарителями — професор М.П. Авенаріус, граф О.О. Бобринський, дослідник Роменщини В.Ф. Безпальчев, археологи П.П. Єфименко, І.А. Зарецький, В.Г. Ляскоронський. На спрямування діяльності музею великий вплив мали київський нумізмат і археолог К.В. Болсуновський та мистецтвознавець і публіцист В.П. Горленко, який постійно консультував співробітників музею і був першим популяризатором його колекції. Крім того, Катерина Скаржинська заклала у своєму маєтку дендрарій, а у 1883 р. познайомилася з відомими українськими колекціонерами В.В. Тарновським (1838–1899), С.А. Мазаракі (бл. 1855–1912) та їхніми колекціями. К.М. Скаржинська була обрана членом кількох наукових товариств: Всеросійського товариства любителів природознавства, антропології та етнографії, Всеросійського нумізматичного, почесним членом Полтавської вченої архівної комісії. Після смерті свого чоловіка передала колекцію у кількості 20 тис. експонатів і 4 тис. книг у дар Природничо-історичному музею Полтавського губернського земства. Крім того, К. Скаржинська вперше в Україні створила у 1888–1905 рр. колекцію автентичних великодніх яєць, яка нараховувала 2.123 одиниці (1898 р.), зібраних з 18 регіонів (губерній). Переважна більшість писанок була розписана народними майстринями. Окрім писанок К.Скаржинська збирала і їх зображення (Банкова, 1991, 55; Білоусько, 1996, 237–238; Будзар, 2005, 158; Горленко, 2004, 123–124). На прохання К. Скаржинської допомогти зібрати писанки відгукнулися представники інтелігенції К. Болсуновський, С. Венгрженівський, М. Грейм, М. Грекк, М. Кульчицький, о.Ігнатій Лотоцький, професор М. Сумцов, М. Янчук, В. Ястребов та інші. З 1905 р. К. Скаржинська виїхала до Італії, згодом до Швейцарії, де оселилася у Лозанні. Займалася доброчинністю, матеріально підтримувала політемігрантів. У Давосі видавала літературно-науковий журнал «За рубезом» (Супруненко, 1997, 15–17; Gorenko, 2021, 67–72).

Про лубенську колекцію старожитностей К.М. Скаржинської писали: К.П. Бочкарьов, В.П. Горленко, В.С. Іконников, Т.Н. Дяченко, І.А. Зарецький, Ф.І. Камінський, В.М. Коротенко, С.К. Кульжинський,

О.М. Лазаревський, В.Г. Ляскоронський, Д.І. Яворницький, а також українські дослідники ХХ — початку ХХІ ст.: М.М. Будзар, Б.С. Ванцак, І.І. Горенко, Л.І. Горенко, В.М. Коротенко, С.К. Кульжинський, Е.М. Піскова, Т.П. Пустовіт, В.І. Семенюта, О.Б. Супруненко та інші. Зібрання старожитностей К.М. Скаржинської належить до числа перших великих музейних колекцій на Полтавщині, яке згуртувало навколо цього своєрідний науково-дослідний осередок, де працювали провідні фахівці (Горленко, 2004, 165; Дяченко, 2004, 34–45; Кульжинський, 2011, 155). Музей К.М. Скаржинської налічував 20.000 експонатів. Структурно збірки поділялися на такі галузі: археологія — 1.438 одиниць збереження (понад 3.000 предметів), етнографія — 9.533 од.зб., історія — 5.178 од. зб., природознавство — 3.836 од.зб. До складу зібрання належали також музейні пам'ятки народів інших країн, збірка стародруків та наукова бібліотека — понад 4.000 томів. Щодо історії заснування Лубенського краєзнавчого музею варто зазначити, що у 1873 р. учитель, краєзнавець і археолог-аматор Федір Іванович Камінський (1854–1891), першовідкривач Гінцівської палеолітичної стоянки відкрив музейну кімнату в Лубенській чоловічій гімназії, що власне і стало початком музейної справи у місті.

У Статуті Лубенського музею чітко визначено його навчально-педагогічні, культурологічні та наукові завдання, а саме: «збирати й зберігати як науковий матеріал різні пам'ятки старовини, переважно місцевого значення; сприяти засвоєнню цього матеріалу кожним охочим учитись і розвиватись» (Горенко, 2009, 165-166; Лубенський краєзнавчий, 1961, 43; Лубенський краєзнавчий 1992, 481–482; Піскова, 2012, 595). У музеї вівся облік відвідувачів й екскурсійних груп, а вхід до нього був безкоштовним. Так, за три роки (1898–1901 рр.) кількість відвідувачів зросла від 62 осіб до 771, склавши 1.228. Згодом кількість відвідувачів збільшилася до 300. Серед них були відомі історики й археологи В.Б. Антонович, І.А. Зарецький, В.І. Ляскоронський, Е.Р. Штерн, Д.І. Яворницький та ін. Історико-культурну традицію гідно успадкували й продовжили наступники Катерини Миколаївни Скаржинської, насамперед директори Лубенського краєзнавчого музею: Іван Іванович Горенко (1924–1982) та Василь Іванович Семенюта (1926–1998). За період роботи І.І. Горенка на посаді наукового співробітника (1946–1972 рр.), старшого наукового співробітника (1972–1976 рр.), а потім директора музею (1976–1982 рр.) було оновлено нове приміщення та здійснено важливі будівельні робо-

ти, проведено упорядкування музейних фондів та відповідного каталогу архівних матеріалів, створено новий тип експозицій та їх презентацій. І.І. Горенко став автором перших путівників історії Лубенського краєзнавчого музею, наукових статей, присвячених актуальним питанням розвитку музейної справи на Полтавщині та в Україні впродовж XVIII–XX ст. (Пустовіт, 2009, 595–596; Сергієнко, 2015, 47–49; Супруненко, 2000, 113). Йому вперше належать розробки тематично-експозиційних планів щодо побудови тематичних виставкових експозицій Лубенського краєзнавчого музею та в громадських музеях Лубенщини, Полтавщини та в інших регіонах України. Постійно брав активну участь у роботі Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, лекторій тощо. Також уперше І.І. Горенко розробив тематичний курс лекцій і методичні рекомендації для професійної підготовки лекторів-краєзнавців Полтавщини і Лубенщини. Також існують численні записи радіопередач з авторськими виступами, де висвітлено прадавню та сучасну історію міста. Усі ці матеріали та рекомендації й до нині виконують функцію своєрідних навчально-методичних посібників для працівників музейної справи в Україні.

Таким чином, упродовж XX — початку XXI ст. Лубенський краєзнавчий музей набув значення науково-дослідного центру, де формуються нові теоретичні й практичні методи-підходи у вивченні історії та культурної спадщини України на засадах модерної наукової парадигми.

Література:

- Банкова Л.А., Дяченко Т.М., Мошнікова Т.С. (1991) Лубенський краєзнавчий музей: Путівник. Харків, 1991. 67 с.
- Білоусько О.А., Мирошниченко В.І. (1996) Нова історія Полтавщини. Кінець XVIII — початок XX століття. Полтава, 1996. С.237–238.
- Будзар М.М. (2005) З історії садибної культури України XIX сторіччя: маєток Скаржинських у Круглику під Лубнами як культурне явище. У зб.: Література та культура Полісся. Вип. 30: Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. Ніжин: Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2005. С.157–165.
- Г. [Горленко В.П.] Лубенський музей Е.Н.Скаржинской. *Киевская старина*. 1890. Т. 31. № 10. С. 123–134.
- (2004) Горленко Василь Петрович // Енциклопедія історії України: у 10 томах / ред-

- кол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2004. Т. 2: Г — Д. 518 с. С.165.
- Горенко Л.І. (2009) Українознавча діяльність І.І. Горенка — музеєзнавця, педагога та культурно-громадського діяча // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: *матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України*. Київ: Арістей, 2009. С.165-166.
- Горенко Л.І. (2021) Культурологічні трансцендентні цінності в розвитку духовного потенціалу особистості. За твором Г.С.Сковороди «De libertate» («Про свободу»). *Міжнародна науково-практична конференція «Морально-світглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г.С.Сковороди в сьогоденні»* (м. Київ, 16 листоп. 2021 р.): *Збірник тез і доповідей* / Ред.-упоряд.: О.А. Шокало. Київ: Ін-т генези життя та Всесвіту, 2021. С. 46–49.
- Дяченко Т. (2004) Віхи становлення музейництва на Лубенщині // *Полтавський краєзнавчий музей: Зб. наук. статей 2001–2003 рр.* Полтава, 2004. 189 с.
- Кульжинский С.К. (2011) Описание коллекции народных писанок: на основе собрания Лубенского музея Е.Н. Скаржинской. Репринт. издание. Харьков: САГА, 2011. 178 с.: илл., табл.
- (1961) Лубенський краєзнавчий музей: Путівник / Упорядники: І.І. Горенко та В.І. Семенюта. Полтава: Полтавське обласне книжково-газетне вид-во, 1961. 62 с.
- (1992) Лубенський краєзнавчий музей // *Полтавщина: Енциклопедичний довідник* (за ред. А.В.Кудрицького). Київ: Укр. Енциклопедія, 1992. С. 481–482.
- Піскова Е.М. (2012) Скаржинська Катерина Миколаївна // *Енциклопедія історії України: у 10 томах / редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України*. Київ: Наук. думка, 2012. Т.9: *Прил — С*. С.595. — 944 с.: іл.
- Пустовіт Т.П., Супруненко О.Б. (2009) Скаржинської колекція // *Полтавіка — Полтавська енциклопедія. Том 12: Релігія і Церква*. Полтава: Полтавський літератор, 2009. С. 595–596.
- Сергієнко Д.В. (2015) Меценатське подвижництво Катерини Скаржинської (1852–1932) // *Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету*. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. Вип. 43. С. 45–49.
- Супруненко О.Б. (2000) Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М. Скаржинської): Монографія. Київ-Полтава: Археологія, 2000. 392 с.: іл.
- Супруненко О.Б. (1997) Археологічні дослідження та зібрання Лубенського музею

К.М. Скаржинської. Автореф. дис... канд. історичних наук. Київ: Інститут археології НАН України, 1997. 24 с.

Gorenko L.I. (2021) Innovative technologies of modern media education in the conditions of European integration: theory, methodology, practice. *VII Международная научно-практическая конференция «Dynamics of the development of world science»* (18–20 марта 2021 года, Ванкувер, Канада) // *Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference*. Perfect Publishing, Vancouver, Canada. P. 67–75.

Віолетта ДЕМЕЩЕНКО

*кандидатка історичних наук,
докторка філософії (PhD., історія), доцентка,
завідувачка відділу культурної антропології
Інституту культурології НАМ України*

Україна на шляху до Креативної Європи

Імідж України на міжнародній арені щільно пов'язаний з використанням культурного потенціалу країни, а також широким представленням української культури на міжнародних майданчиках.

Важливим на сьогодні для України є позиціонування себе в межах ЄС як країни промоутера культурного розвитку та учасника міжнародно-культурних інноваційних проєктів, що в майбутньому вплинуть на її соціально-економічний розвиток. Завдяки громадським ініціативам після Революції Гідності українське суспільство висунуло вимоги до держави щодо реформування культурної політики, але, на жаль, багато цікавих ідей залишаються і по-сьогодні не втіленими через відсутність відповідних державних механізмів у галузі культури. Зокрема, залишаються незадіяними такі поняття притаманні європейській культурі, як креативна економіка, культурні та креативні індустрії, креативні міста. Саме це ускладнює процеси євроінтеграції для країни, бо зміст європейської культурної політики залишається дещо нез'ясованим в межах українського державного управління, а саме культура поки що недооцінюється, як ру-

шійна сила економічного розвитку.

Прийнятий ЮНЕСКО у 2013 році документ «Creative Economy Report» визначає європейський культурний сектор, як один з продуктивних і пріоритетних щодо соціально-економічного розвитку країн Європейської співдружності, про це також згадується в «Стратегії Європи» прийнятої у 2020 році, де культурно-творчий сектор визнано джерелом економічного зростання і трудової зайнятості населення.

Так, прийнята Єврокомісією програма «Креативна Європа» була розрахована з 2014 до 2020 рр., а її спрямування стосувалося культурного та аудіовізуального сектору, бюджет програми складав 1,6 млрд євро (доволі значна сума). Ця програма передбачала також участь у ній країн — не членів ЄС, таких як: Молдова, Грузія, Туреччина, Україна. Підтримка європейського сектору культури завдяки цій програмі поширювалась на кіноіндустрію та креативний сектор культури, було підтримано десятки тисяч митців та представників виконавчого мистецтва (театр, музика, танець), образотворчого мистецтва, телебачення, а також виділено кошти на підтримку культурно-мистецької спадщини, відео-індустрії й міжжанрових мистецтв.

Слід зазначити, що в Україні в 2015 р. стартувала програма «Creative Enterprise Ukraine», яку запровадила Британська Рада разом з британською агенцією інновацій «Nesta» більш ніж у п'ятнадцяти країнах, по факту вже у 2018 році ця програма для країни та сектору культури мала доволі позитивні наслідки.

На сьогодні Європа є світовим лідером із експорту продукції культурних індустрій, а сама культура як така відіграє провідну роль в економіці ЄС. Щоб утримувати роль лідера в цій галузі, потрібно активно інвестувати у розвиток сектору культури і відповідати на сучасні виклики, що зумовлені глобалізаційними процесами та поширенням цифрових технологій, що вплинуло на способи створення і шляхи поширення культурного продукту.

Сьогодні в Україні через масштабне вторгнення і безпринципну та жорстоку війну з боку РФ у державі створилася кризова ситуація щодо культурного сектору. Насамперед це знищення окупантами культурної спадщини, бомбардування культурно-мистецьких об'єктів, заповідників, пограбування музеїв, припинення роботи культурних закладів, мистецьких та творчих організацій, а також вивезення великої кількості майна. Тому після закінчення бойових дій в Україні необхідно приділити увагу сектору креативної економіки, заручившись урядовою підтримкою, та

створити державну концепцію для цього сектора, а саме потрібно буде запровадити спеціальні програми підтримки та розвитку креативних технологій, сервісів, стартапів, залучити іноземні інвестиції, надати можливості для розвитку власного бізнесу.

Як показує світовий досвід, за умов зацікавленості й підтримки держави, за допомогою розробки відповідних програм можна створити потужну креативну економіку досить високого рівня, що буде забезпечувати економічне зростання країни. Для української держави важливо розвивати цей сектор економіки, опираючись на досвід і підтримку іноземних країн партнерів, а також формувати власний креативний простір та створювати для нього необхідні умови.

Алла ДОРОГА

*докторка філософії (Ph.D, філософія), доцентка,
професорка кафедри етики та естетики
УДУ імені Михайла Драгоманова
ORCID 0000-0002-7211-0642*

Вітчизняний досвід світового тренду використання потенціалу культури в економічному і соціальному розвитку країни

Проблема співвідношення культурних чинників з економічними процесами загалом для світу є достатньо молодою. Адже формалізація і виклад в економетричних моделях результатів мобільних опитувань, математизовані дослідження ролі культурних чинників у економіці почались лише наприкінці ХХ століття.

Проблема багатогранна. Вона охоплює процеси економіки самої культури, що в ХХІ ст. викликали необхідність підвищення соціальної цінності мистецьких проєктів, вивчення конфліктного поля «мистецтво-підприємництво», пошук рішення конфліктів, намагання уникнути при цьому перетворення художніх процесів на ремісничі.

Сталої бізнес-моделі для культури та мистецтва світ не має. У зв'язку

з цим не можна не згадати необхідність серйозної фінансово-економічної освіченості митців і менеджерів культури.

Стирання меж комерційної і некомерційної культури, неймовірне розширення поняття «культурної індустрії» спричинило потребу вивчення впливу культурних відмінностей на економічну думку і економічну поведінку, визнання людського капіталу головним джерелом економічного зростання.

Важливими напрямками дослідження співвідношення економіки і культури, крім зазначених вище, стали в останні десятиліття створення моделей взаємодії економіки і культури, вивчення економічних ефектів культури і креативної економіки, виявлення ціннісних аспектів взаємовпливів культури та економіки, визначення стратегічного потенціалу культурних індустрій та багато інших.

Україна не стоїть осторонь світових трендів, дещо відстаючи за темпами їхнього розвитку. Нагадаємо, до прикладу, певний період ціннісної дезорієнтації суспільства в 90-ті рр. ХХ ст., багато в чому до сьогодні збережену радянську інституціональну інфраструктуру, багатшарову корупцію. До проблем додався біль втрат від жажливо руйнівної агресії рф.

Але парадокс полягає в тому, що саме повномасштабна війна стала поштовхом до стрімкого розповсюдження бренду української держави. Слід нагадати, що бренд країни містить комплекс почуттів, асоціацій, уявлень і думок, що виникають під час її називанні, це своєрідний символ національної ідеї. Для цивілізованого світу сьогодні Україна — це символ незламності у боротьбі за свободу і незалежність, країна людей дивовижної мужності і сили духу.

Підкреслимо принагідно, що транснаціональні компанії ігнорують чинник національної ідентичності, тоді як країни на цьому наголошують. Держава є мегабрендом. Такі її характеристики, як обсяг ВВП, політична система або культура, у наш час стають маркетинговим брендом як певним різновидом товару. Нехтування загальнолюдськими моральними засадами може привести народи окремих країн не лише до великих звершень, але й до світових трагедій (нацистська Німеччина, російська федерація).

Створення бренду держави з необхідністю передбачає виявлення особливих ознак її міст, населених пунктів, місцевостей, регіонів. Загальновідомо, що чимало регіонів різних країн апіорі є унікальними бренда-

ми. Це чітко простежується на прикладі індустрії туризму.

В Україні поступово відбувається зміна парадигми співвідношень маргінесу й центру в галузі культури. Але відсутність єдиного культурного простору із рівним доступом до мистецьких надбань та культурних послуг залишається цілком очевидною.

Доречно нагадати цікавий вітчизняний досвід. У липні 2018 р. в Канєві відбувся організований Фондом гуманітарного розвитку України економіко-гуманітарний форум «Ukrainian ID». Неможливо простежити втілення в життя анонсованих на форумі проєктів упродовж ковідного періоду і буремного року війни. Але «задум такого креативного масштабного заходу цілком у річищі закономірного зростання популярності ідеї локалізації, що передбачає творчий розвиток регіональних культурних потенціалів у художній, науковій, господарській та суспільно-звичаєвій царинах. У такий спосіб утверджується роль культурної спадщини як фактора соціально-економічного зростання конкретного регіону» (Дорога, 2019).

Виникнення, функціонування і розвиток економічного життя суспільства, того чи іншого типу господарювання тісно пов'язані з його духовним життям. Процеси останніх років в Україні переконливо засвідчують, що економічна свідомість і економічне мислення безпосередньо пов'язані з правовою, політичною, моральною, релігійною, екологічною культурою суспільства.

Література:

- Дорога А.Є. (2019) Європейський рік культурної спадщини в Україні: культурологічна аналітика тенденцій // *Культурологічна думка: Щорічник наукових праць*. 2019. № 15. С. 136-143.

Алла ДЯЧЕНКО

*кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри промислового
дизайну та комп'ютерних технологій,
деканка факультету декоративно-прикладного мистецтва і дизайну,
Київська державна академія декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука*

Розвиток виставкової діяльності як мета популяризації народних майстрів у нестабільних умовах України

Історія виставкової діяльності України сягає давнини, закорінена у ярмарковий досвід, справи спонсорства та колекціонування як відомими політиками, управлінцями, меценатами-бізнесменами, так і релігійними діячами, власне, церквою.

Виставки як важливий засіб репрезентативності народного мистецтва України є не тільки ефективним способом передавання інформації, але й апелюють до широкого спектра можливостей, художніх форм та мистецьких задумів найрізноманітніших галузей народних промислів. Високі вимоги, що виявляє сучасна аудиторія, передбачає також високий рівень організації виставок, що мають бути технологічними, цікавими, зручними та яскравими.

У кінці XIX на початку XX ст. виставкова діяльність була добре розвинена як на Лівобережній, так і на Правобережній Україні. Музейні колекції, монастирі, приватні колекціонери, спонсори, виставкова діяльність, журнали — усі вони брали активну участь у популяризації творчості народних і професійних майстрів.

Однією з перших на території України була організована виставка в Одесі у 1820 році. Там були представлені також зразки народних промислів. Подібні виставки з того часу регулярно відбувалися в Києві, Харкові, Херсоні, Дніпрі (Катеринославі) та інших містах України. Ці виставки серед іншого представляли роботи народних майстрів України.

У Києві з 1902 до 1913 рр. на регулярній основі відбувалися кустарні виставки, в експозиціях яких демонструвалися твори українського народного мистецтва. Це ткані роботи, вишивка, різьба по дереву, кераміка, скло та ін.

У 1913 р. Київська Всеросійська фабрично-заводська, сільськогоспо-

дарська, торгово-промислова і науково-художня виставка була великим та яскравим мірилом рівня української народної творчості. Ця виставка продовжувалась пів року, в її рамках відбувалися зустрічі артілей, майстрів, кооператорів, що працювали також у галузі народних промислів (Пекарь).

Виставки, у межах яких представлені були народні промисли, відбувалися також на землях Західної України, яка входила до складу Австро-Угорської імперії. Львів був центром виставкової діяльності, у ньому відбувалися Галицькі виставки досягнень усього регіону. Оцінку творчості народних майстрів давала не тільки львівська громада, але й закордонні поціновувачі.

Слід зазначити, що світові війни, політичні катаклізми не сприяли розвитку народної майстерності та виставкової діяльності. Часом витвори українського прикладного мистецтва легше було побачити на закордонних виставках, музейних та приватних колекціях світу.

Відродження, збереження та постійний розвиток народних художніх промислів України є одним з пріоритетних напрямів розвитку держави. Уряд бере активну участь у розбудові народних художніх промислів, підтримує діяльність народних та професійних майстрів. Крім розбудови підприємств та підтримки діяльності майстрів та їхніх творчих майстерень, відбувається розбудова музеїв, виставкових залів та спеціалізованих салонів-магазинів. Адже саме таким чином формується позитивний імідж країни як мистецького простору, а громадяни отримують емоційне задоволення, виховується повага до традицій та звичаїв.

Виставкова діяльність в Україні, що покликана популяризувати творчість народних та професійних майстрів, має широке змістове поле характеристик, котрі забезпечують успішне запровадження відкритих демонстрацій найкращих здобутків країни.

Першим кроком до розвитку виставкової діяльності є створення надійної правової бази. Законодавство України про народні художні промисли спирається насамперед на Конституцію України, Основи законодавства України про культуру, Закон “Про народні художні промисли”, на інші нормативно-правові акти. Кабінетом Міністрів України створено Концепцію Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів, також постійно запроваджуються нові проекти на рівні місцевої влади.

Другою умовою до запровадження виставкової діяльності з метою

популяризації народної творчості є наявність власне мистецького доробку, мистецьких творів високої якості, оригінальності, змістовності. Такі твори стають основою розвитку народного мистецтва, що, у свою чергу, потребують поширення та популяризації. Власне особливості розвитку народної творчості в Україні є предметом зацікавленості у багатьох дослідженнях, насамперед розглядаються основні класифікації народних промислів та особливості організації праці народних майстрів та їх географічні обриси (Миронова).

Висновок. Виставка є важливою складовою щодо популяризації народних наративів, збільшення ефективності мистецьких впливів мистецьких здобутків майстрів народних промислів України.

Тож для подальшої підтримки народної мистецької творчості в нестабільних умовах в Україні варто підтримувати життєздатність мистецьких осередків на рівні урядової політики, грантових проєктів, спонсорської підтримки, виставкової діяльності; відновлювати матеріально-технічну базу підприємств з народних художніх промислів; працювати над мистецькою освітою у підготовці нових майстрів; розширювати ринки збуту для творів народних майстрів, пропагувати роботи саме автентичного високоякісного рівня.

Література:

- Виставкова діяльність в Україні. URL: <https://www.expo.org.ua/ua/index.php?lang=ua>
- Миронова Т. (2013). Досвід створення музейної інституції в Україні. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць ІПСМ НАМ України, К.: Фенікс, 2013, Вип. 9, С. 111–116.
- Пекар В. Виставкова індустрія України: історія, тенденції, проблеми і перспективи. www.euroindex.ua/index.php?ide=77

References

- Vystavkova diyal'nist' v Ukrayini. URL: <https://www.expo.org.ua/ua/index.php?lang=ua>
(in Ukrainian)
- Myronova, T., Shpytkovs'ka, N. (2013). Dosvid stvorenniya muzeynoyi ustanovy v Ukrayini. Suchasni problemy doslidzhennya, restavratsiyi ta zberezheniya kul'turnoyi spadshchyny, 9, 111–116. (in Ukrainian)
- Peкар, V. Vystavkova industriya Ukrayiny: istoriya, tendentsiyi, problemy i perspektyvy. www.euroindex.ua/index.php?ide=77 (in Ukrainian)

Леся КОЦУР

кандидатка історичних наук,
доцентка кафедри політології,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
orcid.org/0000-0001-8996-1606

Очищення публічного простору України від російських ідеологем «братнього народу» та «возз'єднання» після 24 лютого 2022 року

Серед ключових наративів ідеологічної політики сучасної російської федерації (далі — рф) є мусування великоімперської тези про те, що «українці й росіяни — братні народи», або «один народ» (Ярослав Грицак..., 2022). Цю риторику безупинно розкручує маховик російської державної пропаганди, яка ставить за мету створити підґрунтя для відновлення імперії та остаточно поглинути ідентичність підконтрольних їй народів.

На росії не відмовилися від фальшивих трактувань тези про «братні народи» навіть після 24 лютого 2022 року і, схоже, що не мають наміру цього робити в майбутньому. Це впливає насамперед з наступних висловлювань російської сторони. Так, ми бачимо, що найміцніше за ці ідеологеми тримається російський диктатор владімір путін, який спочатку 3 березня 2022 року заявив, що *«Я ніколи не відмовлюся від свого переконання, що росіяни та українці — один народ»* (Путін: «Росіяни та українці..., 2022), а потім і в грудні 2022 року повторив, що *«Ми завжди вважали український народ братнім, я й зараз так вважаю. І те, що відбувається, — це наша спільна трагедія. Але вона не є результатом нашої політики, а навпаки, є результатом політики третіх країн»* (Путін цинічно..., 2022). Віддзеркалює думки путіна й російське та проросійське «духовенство». Так, 20 серпня 2022 р. очільник УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій, який у Києво-Печерській лаврі приймав полонених російських окупантів і заявив про два народи, які вийшли «з єдиної купелі хрещення», що українці й росіяни — народи-брати (Кралуц, 2022). А глава РПЦ Кіріл Гундяєв, 7 січня 2023 р. стверджував, що *«українці та росіяни — один народ, а церква робить усе, щоб вони не стали ворогами»* (Петренко, 2023). Хоча, якщо пригадати, то прикриваючись ідеями «слов'янської єдності» та «братніх народів», росіяни роками пере-

конували парафіян, що бути патріотом України — це те, чого потрібно соромитись і, за можливості, уникати; нав'язувалися думки меншовартості українців; неможливості розбудови незалежної від Москви церкви та навіть «безблагодатності» української мови (Поки є..., 2022; Інструменталізація..., 2023). Подібні наративи масово поширюються російською пропагандою на тимчасово окупованих територіях України (Бут, 2022).

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 р. остання також відреагувала на поширення ідеологем «возз'єднання» та «братніх народів». Зокрема, в Україні відновилися дискусія навколо цієї проблеми не тільки серед науковців, а й у публічному просторі та політико-ідеологічному сенсі. В Україні ці ідеологеми розглядаються в контексті політики деколонізації держави (Про засудження..., 2023), спрямованої на позбавлення від імперської спадщини, яка використовується для відновлення імперського впливу росії (В'ятрович..., 2022). Публічний простір теж зазнав ревізії, адже серед кроків, спрямованих на розрив «дружби між братніми народами» варто виокремити: 1) демонтаж 4 травня 2022 року у м. Переяславі інформаційного фрагмента пам'ятного знаку на честь 300-річчя Переяславської ради, який нагадував про сумнівне «історичне рішення про возз'єднання України з росією» (Тесленко, 2022); 2) перейменування 14 травня 2022 р. рішенням Київради «Арки дружби народів» на «Арку свободи українського народу» («Арку...», 2022); 7 липня 2022 р., під тиском громадськості відбувся демонтаж радянського ідеологічного монумента на честь 300-річчя «возз'єднання» України з росією у м. Переяслав (Горlach, 2022). При цьому варто відзначити, що до цього часу в публічному просторі України присутні інші споруди, які символізують «возз'єднання». Зокрема, мова йде про Пам'ятник на честь 325-річчя Переяславської ради у м. Переяслав (Тесленко, 2022), а також про стелу біля «Арки свободи українського народу» з багатофігурною групою за мотивами Переяславської ради, у центрі якої Богдан Хмельницький та боярин Василь Бутурлін — московський посол. На додаток, у тому ж Переяславі досі розміщена дрібна символіка, як от, наприклад, напис на оздобленнях школи № 3 — «300 років возз'єднання України з росією».

Серед інших викликів, пов'язаних з поширенням зазначених ідеологем варто виокремити те, що рф проштовхує кліше про «політичний розкол» і намагається переконати українську та світову громадськість у тому, що насправді конфлікту між Україною й рф немає, що країни просто

«посварилися». Як наслідок, ці пропагандистські тези накладають свій негативний відбиток на риторичку та поведінку лідерів окремих європейських країн. Зокрема, 13 квітня 2022 р. президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати злочини РФ в Україні геноцидом, пояснивши це тим, що два народи — українці та росіяни — браття. Це викликало обурення з боку Президента України Володимира Зеленського та Міністерства закордонних справ України (МЗС). Так, 15 квітня 2022 р. тезу про «братні народи» заперечив В. Зеленський, який пояснив, що помилкову тезу про «братні» народи використовує президент РФ путін, спекулюючи нею у ЗМІ та із закордонними політиками. А речник МЗС України О. Ніколенко наголосив, що міф про «братні народи» остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста (Белкін, Юринець, Сопілко, 2022). Приблизно у той самий час, напередодні Великодня за григоріанським календарем, ватиканське духовенство запропонувало представницям двох націй символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п'ятницю біля Колізею (Гаврилов, 2022; Бондяк, 2022). 15 квітня 2022 р. в Римі уродженки України та росії удвох все ж пронесли процесійний хрест, символізуючи примирення між народами. У результаті серед української спільноти виник шквал критики й обурення під гаслом «не на часі» (Кудрик, 2022; Іванчешкул, 2022; Українські..., 2022).

Усе це свідчить про те, що в Європі тридцять років не існувало жодного українського історичного дискурсу, який би займався позиціонуванням України як унікальної ідентичності, відмінної від російської. І, мабуть, варто погодитися з позицією журналіста Остапа Дроздова, що, не зруйнувавши остаточно ідеологеми про «братні народи», ми не зможемо донести до світу національно-визвольну природу нашої війни. Саме тому, як зазначає О. Дроздов:

«Потрібен експорт. У загальноєвропейський дискурс має увірватися просування ідеї про Європейську Україну. Це має стати невід'ємною частиною промоції країни під час процесу вступу в ЄС» (Дроздов, 2022).

Отже, запропоноване дослідження свідчить, що ідеологеми про «возз'єднання» й «братній народ» штучно підтримуються Кремлем з метою збереження свого впливу на Україну. Ба більше, на росії не збираються відмовлятися від цих ідеологем і в майбутньому. Скоріше за все, ці наративи дещо трансформуються, проте будуть поширюватися й надалі, особливо в країнах Європи, середовищі російськомовних громадян

та вірян, прихильних до Української православної церкви московського патріархату.

Література:

- «Арку дружби народів» перейменували в «Арку свободи українського народу» — рішення. *Radio Svoboda*, 14 травня 2022. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-arku-druzhby-narodiv-pereymenuvaly-v-arku-svobody-ukrayinskoho-narodu-/31849485.html>.
- Белкін, Л., Юринець, Ю., Сопілко, І., Белкін, М. (2022). Контрпропаганда vs пропаганда в умовах широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації в Україну. *Юридичний науковий електронний журнал*, № 6. С. 224-230. (с. 228). http://lsej.org.ua/6_2022/52.pdf.
- Бодняк, О. (2022). На хресній ході у Римі українка і росіянка представляють «братні народи» Що не так із Ватиканом? *Zaxid.Net*, 12 квітня. https://zaxid.net/hresna_hoda_u_rimi_ukrayinka_i_rosiyanka_predstavlyat_bratni_narodi_n1540860.
- Бут, К. (2022). «Одін народ, єдина вера» та інша російська пропаганда на території Запорізької області. *Проект «Медіаграмотність у регіонах України»*, 7 серпня. <https://milukraine.net/2022/08/odyn-narod-edynaya-vera-ta-insha-rosijska-propaganda-na-terytoriyi-zaporizkoyi-oblasti/>.
- В'ятрович, В. (2022). Що таке деколонізація, чому вона важлива і як буде здійснюватися згідно з законом? *Історична правда*, 22 березня. <https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/03/22/162510/>.
- Гаврилов, В. (2022). Чому українці й росіяни — не «братні» народи? *Ukraïner*, 10 серпня. <https://ukrainer.net/ne-bratni-narody/>.
- Горlach, П. (2022). У Переяславі демонтували монумент на честь 300-річчя «возз'єднання» України з Росією. *Суспільне Культура*, 7 липня. <https://suspilne.media/258126-u-pereaslavi-demontuvali-monument-na-cest-300-ricca-vozzednanna-ukraini-z-rosieiu/>.
- Дроздов, О. (2022). Маячня про «братні народи». *Главком*, 13 квітня. <https://glavcom.ua/columns/ostapdrozdov/mayachnya-pro-bratni-narodi-837804.html>.
- Іванчешкул, Д. (2022). Українка та росіянка спільно пронесли хрест у Страсну п'ятницю в Римі, попри критику в Україні. *Obozrevatel*, 16 квітня. <https://war.obozrevatel.com/ukr/ukrainka-ta-rosiyanka-spilno-pronesli-hrest-u-strasnu-ryatnitsyu-v-rimi-popri-kritiku-v-ukraini-video.htm>.
- Інструменталізація релігії у світській державі: Як російська пропаганда маніпулює почуттями вірян. *Детектор Медіа, Mediasapiens*, 27 квітня 2023.

- <https://ms.detector.media/propaganda-ta-vplivi/post/31785/2023-04-27-instrumentalizatsiya-religii-u-svitskiy-derzhavi-yak-rosiyska-propaganda-manipulyuie-pochuttyamy-viryani/>.
- Кралюк, П. (2022). Дивна зустріч із військовими Росії. УПЦ (МП) вирішила взяти реванш? *Радіо Свобода*, 29 серпня. <https://www.radiosvoboda.org/a/upts-mpronufriy-viyana/32008076.html>.
- Кудрик, Н. (2022). Ватикан намагається примирити Росію та Україну. Київ каже — не на часі. *Радіо Свобода*, 15 квітня. <https://www.radiosvoboda.org/a/vatykan-khresna-khoda-prumyrennya/31803828.html>.
- Петренко, Р. (2023). Патріарх Кирил: Українці та росіяни — один народ, але є «політичний розкол». *Українська правда*, 7 січня. <https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/7/7383898/>.
- Поки є Московський патріархат, доти Путін вважає, що тут є люди, які чекають “визволителів”, — заява архієпископа ПЦУ. *Духовний фронт України*, 25 березня 2022. <https://df.news/2022/03/25/poky-ie-moskovskiy-patriarkhat-doty-putin-vvazhaie-shcho-tut-ie-liudy-iaki-chekaiut-vyzvolyteliv-zaiava-arikhiepyskopa-ptsu/>.
- Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. *Закон України*, від 21 березня 2023, № 3005-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3005-20#Text>.
- Путін цинічно назвав братнім український народ та знову згадав про «денацифікацію» та «демилітаризацію». *Еспресо*, 21 грудня, 2022. <https://espresso.tv/putin-tsinichno-nazvav-bratnim-ukrainskiy-narod-ta-znovu-zgadav-prodenatsifikatsiyu-ta-demilitarizatsiyu>.
- Путін: «Росіяни та українці — один народ, я ніколи від цього не відмовлюсь». *Радіо Свобода*, 3 березня 2022. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-ukrayina-narody/31734825.html>.
- Тесленко, Л. (2022). Таких «друзей — у музей»: після публікації в «Україні молодій» у Переяславі знімуть пам’ятник «навіки разом». *Україна молода*, 20 травня. <https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/166476>.
- Українські християнські медіа відмовилися трансловати хресну ходу у Ватикані. *Еспресо*, 15 квітня 2022. <https://zahid.espresso.tv/ukrainski-media-vidmovilisyatranslyuvati-khresnu-khodu-u-vatikani>.
- Ярослав Грицак: як виник міф про «братні народи»? *Український інститут національної пам’яті*. 2022. <https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/rosiysko-ukrayinska-viyana-istorychnyy-kontekst/yaroslav-grycak-yak-vynyk-mif-pro-bratni-narody>.

Ірина КУДЕРСЬКА

*докторка філософії в галузі права,
викладачка кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології та права
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*

Правове забезпечення діджиталізації нематеріальної культурної спадщини

«Захист культурної спадщини, як маркера української ідентичності, залишається однією з найважливіших задач. Це стосується як матеріальної, так і нематеріальної спадщини. Культурна спадщина — стратегічний ресурс для подальшого розвитку стійкого суспільства, економіки, культури» (Діджиталізація та захист спадщини, 2023).

Нематеріальна культурна спадщини (далі — НКС) містить: звичаї, форми виразу та представлення, які проявляються в усній традиції, традиційній музиці, танцях, театрі, звичаях, обрядах, святах, знаннях, що відносяться до природи і всесвіту; традиційних ремеслах, а також предмети й культурні простори, які визнаються частиною КС, передаються із покоління в покоління, постійно відтворюються, формують почуття самобутності й наступності, а також узгоджуються з міжнародно-правовими актами з прав людини.

Таким чином, НКС включає також пов'язані з нею інструменти, предмети, артефакти та культурні простори, вироблені людьми, процеси поряд із знаннями, навичками й творчістю, які успадковуються і розвиваються ними, продуктами, які вони створюють, а також ресурсами, просторами, іншими аспектами соціального та природного характеру, необхідними для забезпечення їх стійкості.

Інтеграція елементів (об'єктів, проявів) НКС, її популяризація, актуалізація, передача наступним поколінням, зокрема через навчання та підвищення обізнаності населення з питань НКС, підвищення ролі НКС в суспільстві має здійснюватися шляхом здійснення освіти, виховання, організації різних культурних заходів, підтримки діяльності щодо НКС освітніх й інформаційних установ, генерації нової культури на основі НКС, підготовки фахівців у даній сфері тощо.

На сьогодні в Україні і світі дуже актуальним постає питання діджиталізації НКС шляхом застосування різноманітних цифрових технологій. Для нашої країни це питання має особливе значення зважаючи на нищення загарбниками наших пам'яток культурної спадщини, спроби присвоєння нашої НКС та спроби окупантів перекручення історії України і як наслідок зміни уявлення наших співвітчизників про нашу НКС, особливо на окупованих територіях.

За період з 24 лютого 2022 р. Міністерство культури та інформаційної політики України фіксує злочини росіян проти культурної спадщини за допомогою національної платформи culturecrimes.mkp.gov.ua (Зруйнована культурна...), проте фіксує руйнування або пошкодження саме матеріальних об'єктів культурної спадщини. Так, станом на 25 травня 2023 р. 1520 об'єктів були пошкоджені, з яких третина (541 об'єкт) повністю зруйнована та не підлягає відновленню. За період з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 р., було пошкоджено або зруйновано 623 нерухомих об'єкти культурної спадщини (Діджиталізація та захист спадщини, 2023). Скільки саме зруйновано автентичних місць відтворення НКС нашої країни, знищено необхідного для відтворення НКС інструменту, вже не говорячи про носіїв НКС, які за період війни в нашій країні, в кращому випадку, виїхали закордон, а в інших, були поранені або загинули, потрапили в полон та ін. — це, на жаль, не зафіксовано належним чином та не здобуло належного правового (та іншого) забезпечення, що може призвести до повної втрати певних елементів (об'єктів, проявів) НКС. Можливим засобом збереження або відтворення елементів (об'єктів, проявів) НКС є діджиталізація НКС, що окремо потребує створення правового забезпечення такої діджиталізації.

Складність діджиталізації НКС та відповідно створення правового забезпечення НКС полягає в тому, що в значній своїй частині НКС існує не у межах професійної культури, яка має свої інститути та традиції її збереження, а у культурі повсякденності, тобто НКС позаінституціональна, з нечіткими формами передачі від покоління до покоління. У кожній місцевості, у кожен період соціального буття виникав свій варіант НКС, що знаходився в постійному діалозі з іншими культурними феноменами. Діджиталізація в сфері НКС повинна ґрунтуватися не тільки на «автентичних» реконструкціях із застосуванням цифрових технологій, а й на живому інтересі людей до НКС. НКС є «живою спадщиною», що визнано

на міжнародному рівні і було б добре якби діджиталізація НКС відбувалась за автентичної передачі носіями НКС.

Діджиталізація НКС є фактично процесом перетворення традиційних форм культурного виразу в цій сфері у цифровий формат. Її перевагами є збереження та охорона НКС шляхом запису, документації, цифрового зберігання та доступ до матеріалів за допомогою інтернет ресурсів з будь-якої точки для більш широкої аудиторії.

Процес діджиталізації НКС має передбачати наступні дії:

- збір та документування матеріалів, пов'язаних з кожним окремим елементом (об'єктом, проявом) НКС: аудіозаписи; відеозаписи, фотографії, документи, історичні джерела та інше;

- перетворення зібраних матеріалів в цифровий формат, електронну форму: копії аудіо- та відеозаписів, цифрові фотографії, документи в електронному форматі, зі збереженням якості і оригінальності матеріалів під час процесу цифровізації;

- створення системи каталогізації та метаданих про походження, контекст, значення та інші деталі, які допоможуть зрозуміти та описати цифровий контент щодо кожного окремого елементу (об'єкту, прояву) НКС;

- забезпечення доступу до цифрових матеріалів та їх поширення/популяризація. Це може бути здійснено шляхом створення веб-сайту, використання онлайн-платформ, створення мобільних додатків або надання доступу до цифрових архівів у бібліотеках, музеях тощо та навіть створення інтерактивних елементів, таких як: віртуальні тури, відеоігри, аудіогіди та ін., що розширить взаємодію та сприятиме залученню аудиторії;

- забезпечення захисту і збереження НКС, наприклад: резервне копіювання, забезпечення кібербезпеки, контроль доступу та ін., щоб уникнути втрати або пошкодження цифрових матеріалів щодо кожного окремого елементу (об'єкту, прояву) НКС.

Популяризація цифрової НКС може відбуватися через різні способи (Кудерська, 2022):

- музеї, архіви та ін. можуть створювати онлайн-виставки та веб-сайти, де представлені елементи (об'єкти, прояви) НКС в цифровому форматі;

- віртуальні тури за допомогою віртуальної реальності або відеопанорами, доповненої реальності, 3D моделювання, 360°, мультимедійної

голограми, тощо, які дозволяють користувачам поглянути на аутентичні місця, спостерігати за виконанням традиційних ритуалів або брати участь у віртуальних інтерактивних діях;

– створення електронних ресурсів та баз даних елементів (об'єктів, проявів) НКС;

– онлайн платформ спільного співробітництва для спілкування та обміну знаннями про НКС, наприклад: форумів, дискусійних груп у соціальних мережах, де носії НКС могли б ділитися фотографіями, відео, історіями, інструкціями, відео та аудіоописом процесу відтворення елементів (об'єктів, проявів) НКС та ін. відповідними матеріалами;

Зважаючи на зазначене, можливо визначити, які дії має включати процес діджиталізації НКС, якими способами може відбуватись популяризація цифрової НКС та ін. Проте діджиталізація НКС досі не набула належного правового забезпечення як на рівні нашої країни, так у цілому і в міжнародному аспекті. Оскільки щодо правового забезпечення та правового регулювання цієї сфери ми можемо знайти тільки загальні напрями, а саме:

– нормативно-правові акти щодо авторського права, зокрема, оцифровані матеріали щодо НКС, такі як фотографії, відео, аудіозаписи тощо, зазвичай мають власників, які повинні мати контроль над використанням та поширенням таких матеріалів в цифровому середовищі;

– нормативно-правові акти в сфері захисту персональних даних, зокрема, варто враховувати щодо прав носіїв НКС;

– нормативно-правові акти щодо культурної спадщини, якими здебільшого врегульовано захист матеріальної культурної спадщини або загальні аспекти щодо визначення, що варто віднести до елементів (об'єктів, проявів) НКС.

Отже, наявне правове забезпечення не врегульовує належним чином питання діджиталізації НКС, не враховує специфіку цієї сфери і фактично потребує розробки на національному та міжнародному рівнях.

Тому процес діджиталізації НКС потребує співпраці між культурними установами, дослідниками, спеціалістами з цифрових технологій, представниками спільнот, які зберігають НКС, та науковцями-правниками щодо розробки стратегій, програм, планів, нормативно-правових актів щодо правового забезпечення діджиталізації НКС.

Література:

- (2023) Діджиталізація та захист спадщини: Олександр Ткаченко обговорив з Віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітисом Схінасом посилення співпраці. URL: <https://mkip.gov.ua/news/9330.html>.
- (2022-2023) Зруйнована культурна спадщина України. URL: <https://culturecrimes.mkip.gov.ua>.
- Кудерська І. О. (2022) Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні. Дисертація доктора філософії в галузі права. URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://idpnan.org.ua/files/2022/kuderska-i.o.-administrativno-pravove-zabezpechenna-ohoroni-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshini-v-ukrayini.pdf>.

Надія КУДЕРСЬКА

*докторка юридичних наук, доцент,
професорка кафедри фундаментальних і
приватно-правових дисциплін
Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського*

Забезпечення правової охорони культурної спадщини в Україні під час війни 2014 р.-т.ч. як реалізація дихотомічного зв'язку культурних прав людини та обов'язків держави

Охорона, захист та збереження культурних цінностей від знищення, руйнування, будь-яких форм незаконного присвоєння тощо має забезпечуватися не лише за рахунок неухильного дотримання міжнародного гуманітарного права (права війни, права збройних конфліктів), а й шляхом вдосконалення національного пам'яткоохоронного законодавства та відповідних дій з боку суб'єктів публічної адміністрації уповноважених в пам'яткоохоронній сфері, що потребує належного правового унормування, зокрема і з врахуванням воєнних дій та їх наслідків на території України.

Право народу на самовизначення є основним виявом його правоздат-

ності. Генеральна Асамблея ООН постановила, що це право існує не лише в політичному та економічному вимірі, а й у культурному (Резолюція Генеральної..., 1965), за якою жодна держава не має права позбавити народи їхньої національної ідентичності та культурної спадщини (далі — КС). Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права встановлює право індивіда на участь у культурному житті. У мирний час в Україні не було сформовано конкретних висновків щодо культурного аспекту права на самовизначення, не визначено конкретних дій держави щодо захисту культурних прав, не встановлено меж та форм наділення індивідів правом на культуру, не досягнуто консенсусу щодо основ та цілей міжнародної концепції в сфері КС, відсутнє належне ставлення до охорони і захисту її об'єктів у індивідів, суб'єктів публічної адміністрації, ін. з належним унормуванням. Наслідки такого ми спостерігаємо нині під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. За останніми даними Міністерства культури та інформаційної політики (далі — МКІП), загалом в областях України пошкоджено близько 1 тис. об'єктів культурної спадщини та культурних інституцій, частина з яких розташована у звичайних сучасних будинках. Останні верифіковані цифри: понад 550 епізодів воєнних злочинів російських військ проти культурної спадщини України. Серед ушкоджених, зокрема, — 171 об'єкт зі статусом пам'ятки, 146 об'єктів цінної історичної забудови, 58 пам'яток і творів мистецтва, які не перебувають на обліку як пам'ятки культурної спадщини (пам'ятники героям АТО, мозаїки, вітражі тощо), 44 музеї тощо (Культурна спадщина..., 2022). Перелік же знищених нематеріальних об'єктів української КС та їхніх носіїв узагалі не визначений, що дає підстави констатувати їх непоправну втрату.

Недосконалість нормативно-правової основи нашої країни з охорони КС в мирний час, зокрема щодо матеріальних об'єктів — через суттєві недоліки та колізії тощо, а щодо нематеріальних об'єктів — через фактичну відсутність розкриття національним законодавством низки міжнародних нормативно-правових актів у цій сфері, було підкреслено її недієвістю під час військових дій в Україні на тих територіях, де вони відбуваються, в так званих сірих зонах, на окупованих територіях.

Так, нормативно-правова база щодо діяльності музейних установ не відповідає сучасним реаліям, зокрема зберігання Музейного фонду України є децентралізованим та здійснюється через музейну мережу, тому облік рухомих об'єктів музейної КС також є децентралізованим, фактично

ведеться й контролюється керівництвом окремих музеїв, у результаті чого є ускладненим контроль за складом і станом цього фонду. А під час активної фази війни призвело до втрати його частини, яку не лише не можливо відновити, а й визначити. Слід відзначити, що упродовж останніх років неодноразово автор звертала увагу на необхідність створення єдиного центрального сховища державних та комунальних рухомих об'єктів КС із відповідним унормуванням його діяльності за аналогією із Страховим фондом документації України, яке слід наповнити рухомими об'єктами матеріальної культурної спадщини Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду України, Національного архівного фонду України або їх копіями, а також їх інформаційним змістом, з його підпорядкуванням центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони та збереження культурної спадщини. Здійснення такого своєчасно нині сприяло б збереженню рухомої матеріальної культурної спадщини (Кудерська, 2013).

Україна, як держава-учасниця низки міжнародно-правових актів про охорону КС, неналежно виконала міжнародні зобов'язання, зокрема не створено відповідні владні органи та громадські організації у цій сфері, не ухвалено відповідний нормативно-правовий акт, який визначав би політику держави у пам'яткоохоронній сфері в мирний і воєнний час. Управління якістю публічного адміністрування в цій сфері повинно здійснюватися на державному рівні та на рівні суб'єкта публічного адміністрування; найважливішим способом здійснення має стати моніторинг суб'єктів публічного адміністрування та їх діяльності, що дасть змогу своєчасно відмічати зміни в публічному адмініструванні, давати їм оцінку, передбачати превентивні заходи щодо запобігання негативним наслідкам, зокрема нищення (руйнування) пам'яток; суб'єкти публічного адміністрування та їх посадові особи повинні нести юридичну відповідальність (дисциплінарну, адміністративну) не тільки за свої дії чи бездіяльність, а й за порушення законності надання послуг; своєчасно й якісно здійснювати необхідні заходи з охорони та збереження культурної спадщини в мирний та воєнний час тощо.

За час війни від 2014 р., на жаль, відсутні належні зміни у пам'яткоохоронному законодавстві України, але було внесено зміни та доповнення до Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про забезпечення прав і свобод грома-

дян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ін., підзаконних нормативно-правових актів з проведення евакуації, в тому числі й щодо культурних цінностей. При цьому не було здійснено належного розкриття правових норм (заходів) Гаазької конвенції про захист культурних цінностей³ у разі збройного конфлікту (1954 р.), зокрема щодо «спеціального захисту», який поширюється на «обмежене число притулків (сховищ), призначених для збереження рухомих культурних цінностей, центрів зосередження культурних цінностей та інших культурних цінностей, що мають дуже велике значення». Ці притулки (сховища) могли б слугувати за необхідності притулками (сховищами) для цивільного населення! Крім того, потребують термінового законодавчого визначення всі види юридичної відповідальності за порушення та злочини у пам'яткоохоронній сфері!

Нині вже весь світ зрозумів, що кремль намагається переписати і свою історію, і історію України, надаючи штучний символізм та знищуючи пам'ятки, пов'язані з історією нашої країни та її народів... Це одне з основних завдань названої війни. Введення країною-агресором так званого військового стану на окупованих територіях нашої країни поставило під загрозу нашу КС та надало законні підстави вивезення її об'єктів! Чи зможе наша країна їх повернути?! На жаль, в Україні у мирний час належно не відбулася їх реєстрація/внесення до відповідних реєстрів/списків тощо.

Україна має вживати зараз заходи для охорони та захисту всіх об'єктів КС України і своєї історії. Так щодо нематеріальної КС необхідно терміново захистити її носіїв, зокрема виділити їм для перебування безпечні місця, забезпечити, належно унормувавши, можливість популяризувати їх діяльність, самі їх об'єкти нематеріальної КС тощо (Кудерська, 2022). А щодо матеріальної КС, приміром, на виконання Гаазької конвенції про захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту (1954 р.), її Виконавчого регламенту та II Протоколу (1999) до неї по всій території нашої країни за винятком окупованих територій слід, зокрема, належно унормувати в національному пам'яткоохоронному законодавстві та застосувати «відмітний знак» Конвенції для об'єктів КС на теренах України в установленому Конвенцією (Конвенція про захист..., 1954) порядку за кошти ЮНЕСКО.

³ Усі об'єкти культурної спадщини є культурними цінностями, хоча зазвичай через помилки перекладу міжнародно-правових актів, на думку автора, в науковій літературі й подекуди в законодавстві трапляються інші бачення.

Основою функціонування державної пам'яткоохоронної системи України є законодавчо закріплені положення, за яким об'єкти культурної спадщини, що знаходяться на її території, охороняються державою, а у багатопрофільному комплексі пам'яткоохоронних заходів — адміністративних, правових, наукових, просвітницьких, технічних, економічних — до першорядних слід віднести передусім законодавче та нормативне регулювання охорони та збереження об'єктів культурної спадщини на державному рівні, а також обізнаність фахового середовища з міжнародними правовими документами (Акуленко, 1984, 23). Усі ці заходи мають бути відображені в законодавчо ухваленій Концепції державної політики щодо культурної спадщини для забезпечення стійкого розвитку культурної сфери України та спиратися на базові ціннісні принципи світової спільноти, визначені у міжнародно-правових актах щодо КС.

Політика держави щодо охорони та збереження КС, яка має забезпечуватися системою органів публічної адміністрації, повинна формувати відчуття соціальної солідарності, належності індивіда до культурно-історичної спільноти, визначати стереотипи і норми поведінки, забезпечувати зв'язок з рідною землею кожного, місце в історичному ланцюзі поколінь, ін. Проте й нині не розроблено і не ухвалено нагально необхідного законодавчого акту — стратегічного документа, який би закріплював систему охорони, збереження, захисту тощо КС з урахуванням національного та світового досвіду реагування на надзвичайні ситуації, кризи, війну, ін.

КС має виступати гарантією соціальної згуртованості у воєнний час й основою відновлення у післявоєнний період. Вона повинна не лише передаватися майбутнім поколінням, але й охоронятися і захищатися в Україні і під час цієї війни для належної реалізації дихотомічного зв'язку культурних прав людини і обов'язків нашої держави щодо створення гарантій цих прав.

Література:

- (1965) Резолюція Генеральної Асамблеї ООН: від 20.12.1965 р. № 2131. URL: <http://avalon.law.yale.edu/19thcentury/hague08.pdf>.
- (2022) Культурна спадщина в умовах війни: в Україні зявиться експертна група. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3602251-kulturna-spadsina-v-umovah-vijni-v-ukraini-zavitsa-ekspertna-grupa.html>.

- Кудерська І.О. (2022) Адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини України в умовах війни. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Полтава: ПІЕП, 2022. С. 71-73.
- (1954) Конвенція про захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту: від 14.05.1954. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_157#Text.
- Кудерська Н.І. (2013) Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної культурної спадщини в Україні: теорія і практика. Монографія. Київ: НАКККиМ, 2013. 448 с. С.116-138.
- Акуленко В. І., Анджиєвський В.С. (1984) Правова охорона пам'яток історії і культури в УРСР. Київ, 1984. 48 с.

Інна КУЗНЄЦОВА

*докторка філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцентка,
вчений секретар Інституту культурології НАМ України,
заслужена працівниця культури України*

Культура свідомої свободи громадянського суспільства як стратегія сталого зростання повоєнної України (індекс людського капіталу)

Посутній чинник протистояння демократії та авторитарного режиму обумовлений потребою/запереченням суб'єктами диктатури свободи та волі. Основу плюралізму відкритого суспільств (Поппер, 1994) — демократичні вибори, інститути громадянського суспільства, верховенства права тощо — заперечує тоталітарне (закрите) суспільство, що впроваджує абсолютний контроль за життям людини та формує нездатність останньої до інновацій.

Громадянське суспільство, як спів-дія та спів-відповідальність особистостей, спроможних протистояти індустрії маніпулювання бажаннями, думками, рішеннями (що її продукують політики, імітатори науки,

релігійні фанати, популісти) та здатних вирішувати протиріччя у єдності, демонструючи центроверсію свідомості (самості — за Юнгом), уможливує та легітимізує становлення демократичної правової держави.

Важливою ознакою розвиненості громадянського суспільства є умова/результат становлення особистості, рівень культурного, інтелектуального та психологічного розвитку якої дає змогу останній вільно формувати погляди та висловлювати свої думки, визначає її свідому свободу і готовність брати активну участь у різноманітних сферах діяльності. Зокрема, для духовно-культурної сфери громадянського суспільства показовим є свобода думки, слова, совісті, існування механізмів для їх реалізації через самовираження особистості, її розвитку; водночас для соціальної сфери важливими стають недержавні засоби масової інформації та механізми формування і вираження суспільної думки задля вирішення соціальних конфліктів, розвиненість способів існування змісту самоврядування, суспільних рухів, організацій тощо, а для політичної — різноманітність суспільно-політичних об'єднань, партій, рухів, діяльність яких цілеспрямована на захист прав та свобод громадян та на збереження базових принципів демократії; для економічної — ініціювання створення та розвиток інститутів підприємства недержавного сектору з приватними і колективними формами власності. Тобто рівень сформованості громадянського суспільства визначає можливості людини та громади в цілому до самоорганізації (для України — феномен толоки) та захисту своїх інтересів (як духовних, так і матеріальних), само-реалізації та протистояння можливій агресії інституту держави. Одночасно рівень самоорганізації визначає становлення правової держави та зацікавленості останньої у розгортанні громадянського суспільства (Сміт, 2001).

Отже, діалектична єдність становлення громадянського суспільства (як результату самоорганізації особистостей) та правової держави визначають дискурс та дискусійність безперервного опрацювання концепції громадянського суспільства. Зокрема, поширення інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних мереж розвинуло новітній характер взаємин громадянського суспільства і демократичної держави, що визначає перспективи людини і суспільства. Так, критерієм для виокремлення моделі громадянського суспільства може бути: історична, культурно-історична традиція, певний тип політико-правової системи тощо. Загальна модель успішного громадянського суспільства, що втілена в практику країн

розвиненої демократії, забезпечує правовий захист цілісного суспільства за умови істинного контролю над прозорістю діяльності держави, яка захищає права та інтереси людини, формуючи оптимальну систему державно-політичних інституцій, що дає змогу людині зануритися в почуття самоцінності та реалізувати свою політичну та культурну свободу. Громадянське суспільство України втілює пріоритети континентально-європейського типу, що стримує інституції держави у їх прагненні впливати на суспільні інтереси й інститути та, навіть, — підкорювати та поглинати за умов соціальної нестабільності на відміну від громадянських суспільств американсько-англійський типу (Михальченко, 2004).

За спостереженнями Далай-лами, розбудова громадянського суспільства в Україні після проголошення незалежності відбувалась за відмови від тоталітарної системи срср щодо контролювання людини (Далай-лама, 2020). Духовний лідер Тибету підкреслив, що українці мають спільну мову і культуру, тому залишилося реалізувати тільки спільну свободу. Саме усвідомлена потреба у свободі, потреба у самостійному ухваленні рішень та відповідальність за них була ознакою української державної традиції народоправства від часів Київської Русі. І сьогодні суттєву відмінність між Україною і росією означено єдиним поняттям — свобода (Єннес де Мол, 2021).

Отже — свобода, свідомо свобода громадянського суспільства.

Мирослав Попович, визначаючи осердя культури, підкреслював значення відчуття свободи, що проявляється у ставленні особистості до культурного і природного оточення (Попович, 2011). Актуалізоване здебільшого 2022 року почуття відповідальності за самостійно уражені рішення стало маркером українського суспільства у спротиві рашистському режимові попри примусове зросійщення, переписування історії, репресії, депортації, масові розстріли, голодомори тощо, що століттями нищили людину та нівелювали особистість.

Зміцнення потреби і готовності людини до зміни себе і свого життя створюють умови для повоєнного ствердження суспільства України через засвідчення цінності спадщини української культури для світової демократії. Знаковою складовою стратегії сталого зростання повоєнної України має стати уміння показати «нашим дітям і усьому світу все наше найяскравіше, «найсмачніше», все велике і цікаве. Усе, що є глибокого у нашій культурі — у літературі, живописі, музиці, архітектурі — це все

треба так подати, щоб людина, дізнавшись про це, вже ніколи не забувала про нього» (Попович, 2011).

Спосіб досягнення складної цілі — сталого зростання повоєнної України — своєю складовою має реалізацію конкретного завдання: позбутися, нав'язаної пропагандистами тартарії, кремлівського бачення української культури, зокрема через лімітований менеджмент, що демонструє у своїх виробах "теле-кіномистецтва" (єдиний канал новин «Рада» (чи то «Время» часів срср?); «квартал 95»; «жіночий квартал 95» тощо) непривабливий образ українців, пролонгований з часів «развитого соціалізму» (рос.). Проте чи здатні ці інфлюенсери (*англ.* influencer), «керманічі думок», до трансформації та рефлексії, тобто відмовитись від симуляції та просування недостовірної, глибоко антиукраїнської, фашистської за своєю суттю інформації на загальнонаціональному (а почасти — міжнародному) рівні, що підспівує настроям кремлівських видань, риторика яких заплутує пізнання реального стану речей.

Сучасна війна — цивілізаційна, інформаційна, гібридна — вимагає від української держави, наукових інституцій України поширення історичної правди, що без вагання руйнує колоніалізм та захищає особистість від зловмисного порушення особистих та культурних кордонів. Гуманітарні дослідження в Україні задля реалізації ідей щодо культурно-економічного розвитку мають запропонувати суспільству вільних людей модель ефективного розвитку людського капіталу. Фундаментальне осмислення значення системи: знання-навички-досвід людей уможливить Україні увійти до числа країн, національне багатство яких формує людський капітал (наразі цей показник в Україні лише 30 %, на противагу розвинуті країни мають — 70 %).

Важливість людського капіталу в сучасному світі та його потенціал для сталого зростання повоєнної України має своїм пріоритетом креативну модель розвитку, що спирається на людський потенціал та культурну спадщину (традиційна культура — ремесла, фестивалі тощо; культурні пам'ятки — музеї, бібліотеки, місця розкопок тощо); образотворче мистецтво (скульптура, фотографія тощо); медіа (публікації, видавництво); аудіовізуальні твори (фільми, телебачення, радіомовлення); нові медіа (цифровий контент, відеоігри тощо); функціональний креатив (дизайн, реклама тощо) у тісній сув'язі з категорією «громадянське суспільство», що сповідує свідому свободу. Чітке дефініціювання гуманітарним зна-

нням поняття «людський капітал» введе останній до риторики влади та політиків, надасть контенту креативної культури пріоритетності в економіці держави.

Література:

- Далай-лама, (2020). Що треба українцям для єдності URL: https://www.unian.ua/society/dalay-lama-pospilkuvavsvya-z-ukrajincyami-shcho-vin-poradiv-dlya-yednosti-narodu-novini-ukrajini-11186921.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post
- Єннес Германн Адріанус Корнеліс де Мол. «Одне слово — "свобода"»: посол Нідерландів розповів про величезну різницю між Україною і РФ URL: <https://www.unian.ua/society/u-chomu-riznicya-mizh-ukrajinoyu-i-rosiyeyu-chomu-ukrajina-ne-rosiya-novini-ukrajini-11277158>
- Михальченко М. (2004) Методологічні проблеми дослідження взаємодії соціально-правової держави і громадянського суспільства. Наукові записки: зб. К.: ІПіЕНД, 2004. Вип. 25. С. 23–35.
- Попович М. (2011). Відчуття свободи та потреба у власній культурі — здобутки Незалежності. <https://www.radiosvoboda.org/a/24303640.html>.
- Поппер Карл. (1994) Відкрите суспільство та його вороги. Т. II. Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники / Пер. з англ. Олександр Буценко. К.: «Основи», 494 с.
- Сміт Дж. (2001) Світове громадянське суспільство? Міжнародні громадські рухи та організації і соціальний капітал. Незалежний культурологічний часопис «Ї», 2001. № 21. URL: <http://www.ji.lviv.ua/n21texts/smith.htm>.

Наталія МАКСИМОВСЬКА

*докторка педагогічних наук, професорка,
професорка Харківської державної академії культури*

Креативні культурні практики в повоєнному відновленні України

Актуальність досліджень сучасної прикладної культурології транспонується крізь реалії повномасштабного вторгнення та повоєнного відновлення України. Особливо це стосується теоретичних узагальнень управління сучасним простором культури, яке оперативно реагує на виклики в умовах винищення культурного надбання нашого народу. Враховуючи те, що культурна практика — це предметно-практична діяльність людини/людей, пов'язана зі створенням або поширенням культурних продуктів (Копієвська, 2018, с. 72), креативна культурна практика — діяльність з розбудови креативного процесу (з урахуванням суб'єктивних, просторових, ресурсних особливостей), що забезпечує нестандартне сучасне бачення та здійснення динаміки культури, знаходження способу її реалізації з метою вдосконалення.

Креативність розглядається як ознака процесу культуротворення, як підхід до поступового вирішення складних завдань у будь-якій сфері життєдіяльності, зокрема просторі культури. Взаємодія і творення — ознаки соціокультурної сфери, де наявні суб'єкти і ресурси технологізації та залучення до спільних дій, що передбачає регулювання та стимулювання творчих ініціатив з метою осучаснення, вдосконалення, розвитку креативних культурних практик. Менеджмент культури забезпечує динаміку буття в культурі шляхом запровадження ефективних механізмів просування інноваційних практик у соціокультурній сфері. Врахування індивідуального (креативна особистість), групового (креативна команда), середовищного (креативний простір) та діяльнісного (креативна діяльність та взаємодія) аспектів зумовлює системність управління та його результативність. Складність культуротворення зумовлює вибір нетрадиційних підходів до стимулювання креативного мислення, прийняття групових рішень, розбудови осередків культури. Мають забезпечуватися умови реалізації креативних практик як технології або проєкту, що передбачає чітке планування, пошук та розподіл необхід-

них ресурсів, моніторинг реалізації та кінцеву оцінку ефективності.

До умов ефективності культуротворчого процесу через запровадження креативних практик можна віднести: розвиток здатності суб'єктів соціокультурного процесу до креативності, створення спільноти-команди однодумців для продукування та втілення креативних ідей, доцільна технологізація креативної діяльності, розбудова простору реалізації новітніх креативних практик та вдосконалення традиційних. Кожна з умов передбачає виконання низки завдань, зокрема застосування інтерактивних технологій стимулювання креативного мислення фахівців та учасників соціокультурної діяльності; реалізація принципів функціонування креативного осередку, який генерує та обирає ідеї для втілення культурного продукту; здійснення функціонування оригінального простору для постійної комунікації та підтримання креативної атмосфери.

В умовах активізації військових дій на території України з'являється велика кількість людей, які вимушено переселені до інших областей, країн, набувають статусу тимчасово переміщених осіб. Чинники соціальної ексклюзії та відчуження об'єднуються і набувають пікового стану. Це загострює необхідність активізації зусиль із соціального захисту, формування психічного здоров'я, участі у процесах життєзабезпечення, а також і продуктивного «буття в культурі». Обґрунтування концепцій креативних хабів та воркшопів, вдосконалення діяльності закладів культури, розробка підтримувальних соціокультурних проєктів набуває ще більшої актуальності за необхідності залучення осіб, що постраждали внаслідок військової агресії, до активних дій із забезпечення їхніх соціокультурних потреб.

Подальші дослідження мають враховувати застосування новітніх управлінських технологій, зокрема інноваційний менеджмент, соціальний маркетинг, брендинг та ін. в культуротворчому процесі шляхом реалізації креативних культурних практик в повоєнний період.

Література:

- Копієвська О. Р. (2018). Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ — початок ХХІ ст.). (Дис. докт. культурології). Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018.

Марина МІЩЕНКО

кандидатка юридичних наук,
завідувачка відділу культурної
спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України

Економічний потенціал об'єктів культурної спадщини у перспективі повосенної відбудови України

Від початку війни наочно спостерігаємо не лише значну трансформацію сприйняття та оцінки національного історичного минулого, літературних, музичних, наукових, інших духовних надбань українців, але й пам'яток — об'єктів культурної спадщини як невід'ємних складових культури.

Дослідження культурологічного виміру пам'яткоохоронної діяльності актуалізувало вагоме проблемне поле, зокрема більш ґрунтовний розгляд проблематики термінологічно-понятійного апарату означеної сфери, а також визначення змістово-рольових сенсів окремих основоположних понять, як-от культурна спадщина, об'єкти культурної спадщини, культурні цінності, пам'ятки.

У тексті Закону України «Про охорону культурної спадщини» (далі — Закон) фактично простежуємо «ланцюгове» сприйняття, де послідовно на шляху реалізації дедуктивного методу спеціальні поняття визначаються шляхом тлумачення загальних (для прикладу, «об'єкт культурної спадщини» через «культурна спадщина», «пам'ятка культурної спадщини» через «об'єкт культурної спадщини» та ін.).

При цьому якщо детально розглянути сутнісне наповнення названих вище понять, то висновується наступне: культурну спадщину становлять *матеріальні* об'єкти (як окремо взяті, так і у сукупності), з притаманною їм автентичністю та *цінністю*. Означена цінність, відповідно до норм закону, може бути визначена виключно з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього поглядів.

У міжнародному праві при визначенні таких видових понять, як «культурна спадщина», «культурні цінності» чи інших дотичних до них, нормотворці або йшли шляхом буквального перерахування видів об'єктів,

побічно наголосивши на їх окремих визначальних ознаках, або ж більшою мірою зосереджувалися власне на певних характеристиках, а не суто видовому складі. Зокрема, у ст.1 Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини визначено, що до культурної спадщини належать пам'ятки, ансамблі та визначні місця, яким притаманна видатна універсальна цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки (Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, 1972).

У тексті Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту від 14 травня 1954 року (ст. 1) до числа культурних цінностей, зокрема, було віднесено цінності (рухомі чи нерухомі), які мають велике значення для культурної спадщини кожного народу, визначені як такі, що представляють історичний або художній інтерес.

Таким чином, про економічний контекст (*економічну цінність*) культурної спадщини безпосередньо не йдеться, незважаючи на те, що в Законі визначено, що він

«...регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь» (Про охорону культурної спадщини, 2000).

Отже, формально закріплено наявність економічних відносин у сфері охорони об'єктів, матеріальна цінність яких не є очевидною, в усякому разі на її наявності/обов'язковості законодавцем не було акцентовано. При цьому в уже згадуваному Законі маємо також окремий розділ, присвячений питанням фінансування охорони культурної спадщини, у тому числі в таких її проявах, які, за відсутності достатнього грошового забезпечення, реалізувати на практиці доволі складно (зокрема, запобігання руйнуванню або заподіяння шкоди об'єктам культурної спадщини, забезпечення їх збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, пристосування та ін.).

То чи може зазначене становити певний ризик для спотвореного сприйняття аналізованої сфери і об'єктів культурної спадщини сукупно у якості «фінансової прірви»? Адже основним джерелом фінансування охорони культурної спадщини нині залишається держава, оскільки йдеться про покриття видатків за рахунок коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки

Крим, місцевих бюджетів. І це все розглядаємо через призму активної фази війни в нашій державі, яка вже призвела до вагомих збитків у різних сферах економіки.

Безумовно, заходи у сфері охорони культурної спадщини можуть також фінансуватися й з інших джерел (зокрема, за рахунок коштів власників пам'яток чи уповноважених ними органів або осіб, які набули права володіння, користування чи управління пам'ятками, благодійних внесків та пожертвувань відповідного цільового спрямування, інших джерел, не заборонених нормами чинного законодавства). Однак простежується, по суті, парадоксальна ситуація, за якої маємо речі матеріального світу — рухомі чи нерухомі (зазвичай це габаритні об'єкти, певні споруди чи їх комплекси, монументальні пам'ятки), які переважно повинні утримуватися державою, але натомість в економічному плані їх поточне використання не дає змоги у підсумку навіть вийти на рівень самоокупності.

Отже, попри те, що при визначенні сутності об'єктів культурної спадщини переважає духовна, а не матеріальна складова, не варто ігнорувати той факт, що в системі сучасних економічних відносин пам'ятки не варто сприймати виключно як «економічне обтяження» для можливих суб'єктів фінансування. У перспективі повоєнної відбудови та більш ефективного пристосування/використання вони можуть стати рушієм для розвитку туристичної сфери та національних креативних індустрій. Нині навіть уже наявні окремі дослідження, які аргументовано пропонують розглядати культурну та природу спадщину саме в системі культури як окремої галузі національної економіки (Економічна привабливість української культури, 2019, с. 4).

Література:

- Про охорону культурної спадщини: із Закону України, зі змінами та доповненнями. (2000, 21 липня). *Офіційний вісник України*. № 27. С. 32.
- Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини: із Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. (1972, 16 листопада). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089#Text.
- Економічна привабливість української культури, 2019. Аналітична доповідь. К.: ФОП Лопатіна О.О. 112 с. ISBN 978-617-7533-54-1.

Олександра ОЛІЙНИК

кандидатка культурології,

завідувачка відділу теорії та історії

культури Інституту культурології НАМ України

**Researching economics of Ukrainian culture:
challenges for cultural production and consumption**

***Дослідження економіки української культури:
виклики для креаторів культури та споживачів***

Research of creative capacity of economics of culture in Ukraine mainly relies on the theory developed and implemented by the researchers dealing with the intersection of economics and cultural studies, sociology of culture and interculturalism including and combining concepts in various thematic scope David Throsby, David Hesmongalph, Mark Banks, Richard Peterson, Tally Katz-Gerro, Susan Oman, Chiara Valli, Charles Landry, Richard Florida etc. Along with the thematic differentiation all the researchers focus on the issues of creativity and art as genuine products disclosing aesthetic and social values in material, non-material economic forms, while the economic process reflects, relies and questions social attitudes and beliefs and sums up the social and administrative methods for cultural production and cultural policy.

The significance of the cultural production and consumption for Ukrainian resilience stems from and is based on the cultural contradiction Ukraine overflow for the centuries of geopolitical and economic dominance of the neighbouring empire, although the decolonization studies and attribution of art and cultural history as one of a postcolonial countries meets further contradictions and barriers caused by economic and social uncertainty.

Meanwhile Ukrainian society with the political, military and financial support of the Western countries struggles to stand against the militaristic aggression of Russians. The Ukrainian perspective for recovery and prosperity requires studying and dismantling the causes that led to the social effect of Russian propaganda all around the world. The background of current and future methods for revitalization of the occupied territories of Ukraine are formed by the diversity of decisions implemented in Ukrainian cultural management throughout the 30 years of independent and sometimes chaotic governance.

And those decisions were sometimes reluctant or ambivalent, slowing development and losing capacities and opportunities.

Ukrainian cultural space, as Ukrainian researcher Oleksandr Grytsenko defines the process of creation, coexisting and social cultural consumption of various forms of cultural production, was challenged by the opposition of two main identity's narratives (Ukrainian vs soviet identity). Both cultural producers' and cultural consumers' "new" economic course faced the social obstacles, financial crisis and ideological frustration at the beginning, deepened and kept uncertain by the impact of more economically stable cultural and informational production of Russia. Taking all the advantages of previously so to say "shared" ideology, infrastructure and economics Russian cultural production intensified the cultural expansion in cinema production, publishing and distribution of books, video and TV content, proposing lower prices and quality of cultural products for consumers and more financial certainty for Ukrainian cultural producers unless they refuse to follow the ideological and identity narratives of Russia. Some researchers tend to qualify economic influence (in western and southern regions — dominance) of soviet-like or russian cultural products as cultural expansion, the other — as weak decolonization policy of Ukrainian society, and some as either dialog of culture or shared values and beliefs. We would like to focus on this influence using methodology more commonly known as POC, examining the infrastructure, legislation, labour and market. The other hardly less important focus is on the consumption, ranging passive and active forms and the infrastructure which enables and provides the access to cultural products and activities to meet individual artistic tastes, participation and local traditions. The core assumption of the study is a point of intersection between expectation to attain access to the audience for the artist or cultural production entity and cultural needs to access the cultural assets for individuals and/or communities.

Based on the before the full-scale war studies and practice-led research it comes obvious that the Ukrainian specifics also acknowledges two communication gaps (administrative): between cultural policy and private cultural institutions and between state funded cultural infrastructure and actual market capacity (prices, profits, proposition/demand equilibrium). Thus, we meet a phenomenon of coexisting at least two cultural institutionalization systems. Coexisting unless the economic dispute arises. To take a glance at the developing cultural infrastructure in Kherson before 2022 some can notice

the reluctance of local authorities to support the cultural initiative Kherson Art Hub Iluzion. It could be a question of the specifically activities and position of Art Hub management that was the reason to unawareness of authorities in capacity (cultural and economic) obviously widening the sociocultural proposition for the community, but the result — transfer the property rights to the third parties providing non-cultural activity in former cinema house — signals the opposite: reluctance of authority to communicate and support creative and cultural industries on this particular platform. The other case — Slavutych festival 86' — demonstrates the other level of reluctance — gap between local and state authorities. Local authorities of Slavutych, according to the witnessing of 4 years' successful precedent of hosting the festival, still didn't maintain enough instruments to support cultural initiative in reluctance of state bureaucracy. Cultural revitalization, successful experience of the festival team and economic capacity for the city — all of this vanished behind the bureaucratic vision on the funding and granting of the festival. The higher level of the same sociopolitical phenomenon — the resistance Dovzhenko Center' team and supporters (creators, cultural industries, art scene and community) against the decision to cease the center activities of the state cultural institution, highly capable in economic, creative and cultural representation, the only member International Federation of Film Archives in Ukraine.

The other side of the social phenomenon of divided institutionalization refers to cultural labour. In studies cultural labour is stated to be an underestimated subject, the practice-led research reveals the highest level of uncertainty, precarity and financial insecurity. The cultural policy tends to focus on the rights and needs for creative and artistic employees (Great Britain, Germany, Poland, Australia) while Ukrainian cultural labour still doesn't have enough methods and efficient instruments to protect creators' rights. Cultural policy, avoiding the labour issues both in state and private cultural institutions and initiatives, hardly can adequately assess the economic capacity of cultural and creative industries, that subsequently pushes cultural policy to nominative not implicit administration for culture as a group of sectors. Meanwhile the research of CEDOS gives the analytic conclusion that it is difficult to extract any prioritising of the State to support or strengthen the labour and living conditions of cultural creators and employees despite the cultural policy document declares the opposite.

Researching the social and cultural challenges during the wartime and for

the following recovery period urges to redefine the culture of security as the instruments of cultural support against identity frustration and as a reflection of the traumatic collective memory, where almost every individual and household is at permanent risk. The necessity to endure the trauma recalls the Genocidal traumas of Ukrainians in 1920-1950ies, 1960ies and generally throughout the soviet totalitarian rule. Culture of security is highly dependent on the economic support of material and immaterial cultural heritage, memory studies and cultural consumption opportunities.

Христина ПЛЕЦАН

доцентка, кандидатка наук з державного управління,

доцентка Навчально-наукового інституту

Київського національного університету культури і мистецтв

ORCID ID: 0000-0002-8179-7896

Регіональний розвиток культурного розмаїття креативних індустрій у післявоєнній відбудові України: стратегія прориву

Єдиний, хто не втомлюється, — час.

А ми — живі, нам треба поспішати!

Ліна Костенко

У сучасному світі креативні індустрії відіграють особливе місце у розвитку економічного потенціалу та суспільства загалом, зокрема стимулюють інновації, сприяють розвитку культури і туризму, об'єднують сфери мистецтва, дизайну, музики, кіно, медіа та інші, реалізують можливість сталого розвитку України та збагачення культурного життя нації. Актуальність розвитку креативних індустрій не викликає сумніву в період до російсько-української війни, є актуальною в умовах сьогодення, а також буде актуальною у процесі відбудови і відновлення України у післявоєнний період. У дослідженні зосереджуємо увагу на культурологічному вимірі, при цьому не применшуючи важливості вимірів економічного, соціального, державного, історичного та психологічного. Проте акценту-

емо на культурному розмаїтті як підґрунті діяльності секторів креативних індустрій, в основі якої людиноцентризм у сприйнятті творчого середовища, успішність культурної активності, саморозвитку і самовизначення в світі культурно-творчих цінностей.

Україна багата культурним, історичним та природним спадком, а також талановитими особистостями і має всі передумови для успішного розвитку креативних індустрій. При цьому важливий контекст розгляду доречний саме через ефективну стратегію регіонального розвитку. Оскільки саме у регіонах започатковують численні події культурного розмаїття, що забезпечують розвиток історико-культурної спадщини, туристичної привабливості, культурно-креативного простору. З кожним роком вони стають яскравішими, насиченішими та цікавішими. Їх відвідують дедалі більше людей як з України, так і з-за кордону. Оскільки саме регіональні особливості автентичності української культури у реалізації заходів культури (фестивалі, музейні та виставкові проекти, конференції, культурні події) дають можливість долучитись до історико-культурних процесів та якнайкраще висвітлюють усю неповторність українських звичаїв, обрядів, традицій та культури.

Різноманітність культурних традицій, національних особливостей та географічних особливостей кожного регіону створюють унікальну платформу для розкриття талантів, реалізації новаторських культурно-креативних проєктів та збагачення культурного досвіду. У контексті розгляду доцільно виокремити основні складові культурного розмаїття регіонів, що виявляються у різних аспектах життя та виражають багатство культурної спадщини, традицій мов, мистецтва та інших виявів національної ідентичності. Зокрема, етнічне розмаїття, культурна спадщина, фольклор і народна творчість, мистецтво та література, гастроспадщина, фестивалі та культурні події (літературні заходи, танцювальні конкурси, художні виставки, музейні та виставкові проєкти тощо), сучасне мистецтво та інновації, культурні освітні програми тощо. Ці складові культурного розмаїття сприяють збереженню культурних цінностей у регіонах, створенню умов для розвитку і популяризації різнобарв'я культурних виявів, традицій та інновацій в Україні загалом. При цьому одним із ключових аспектів повоєнної відбудови і стратегії прориву України є створення кластерів креативних індустрій у регіонах на основі зазначеного культурного розмаїття. Кластерне утворення як поєднання підприємств, організацій та

інституцій креативних індустрій сприяє співпраці, кроссекторальній взаємодії, культурному обміну знаннями і досвідом, стимулює реалізацію культурно-креативних інновацій.

Виокремимо фундаментальні чинники, що впливають на основу функціонування кластерів креативних індустрій. Зокрема: *ресурсний розвиток креативних індустрій* (відповідно до вимог часу і потреб споживача); *людські ресурси* (що є запорукою успішного розвитку креативних індустрій) та *творчий продукт* (є ключовою особливістю ідентичності творчого кластера, оскільки в основі креативних індустрій творчість — як фактор і як інструмент) (Кластери як...; Varbanova, 2020). Україна постійно збагачується різноманітними креативними просторами, які не лише виконують функцію робочих місць, але й стають платформою для спілкування, творчого розвитку, інновацій, освітніх лекторіїв, співпраці культурних проєктів та генерації креативних ідей. Українські митці та креативні підприємці, переймаючи кращий світовий досвід у розвитку культурно-креативного середовища, об'єднуються для створення виробництва, поширення та популяризації культурних послуг і товарів шляхом створення кластерів (Pletsan, 2022). Такий досвід був до російсько-української війни, втримується частково у реаліях сьогодення і може стати стратегією прориву у післявоєнній відбудові України.

Адже синергетичний ефект культурних трансформацій та інновацій забезпечує розвиток креативних практик, ідей і підходів до організації креативних індустрій на основі людиноцентризму. Таким чином, зміни культурно-креативного середовища впливають на формування нових цінностей, що створюються в креативних кластерах. Запорукою успішного функціонування є поєднання творчих ідей, креативних проєктів, digital-інновацій та екосистем творчого підприємництва (активних творців креативного контенту) для створення, розвитку і популяризації культурно-креативного простору України (Плецан, 2021). Водночас ретроспективний аналіз дає можливість виокремити ключові елементи стратегії регіонального розвитку креативних індустрій в Україні. Зокрема, створення інфраструктури та платформ для розвитку секторів креативних індустрій, залучення та підтримка талановитої і креативної молоді, підтримка креативного підприємництва та інновацій, розвиток культурного туризму, розвиток цифрової інфраструктури, міжнародна співпраця, залучення інвестицій, створення освітніх програм та курсів, ефективна промоція і

маркетинг креативних продуктів, партнерство державні інституції — бізнес — громадські ініціативи, ефективна культурна дипломатія, забезпечення збереження інтелектуальної власності, підтримка місцевих ініціатив, моніторинг та оцінка результатів. Загалом стратегія прориву регіонального розвитку культурного розмаїття креативних індустрій України потребує комплексного підходу та стійкої підтримки у визначених пріоритетних напрямках відновлення і розвитку у післявоєнний період та в умовах сьогодення.

Резюмуючи підкреслимо, що стратегію прориву у післявоєнній відбудові України та середовища креативних індустрій, зокрема, вбачаємо саме у формуванні і розвитку системи кластерів регіонального виміру, що спрямований на розвиток і реалізацію насамперед культури і творчості. Регіональний розвиток креативних кластерів забезпечуватиме впровадження трансформаційних змін, що включають інноваційні підходи, креативні ідеї й проекти, нові технології та розвиток культурно-творчих промислів. Співпраця між секторами культурно-креативного простору, освіти, бізнесу та зацікавленими сторонами є важливим фактором, що сприятиме підвищенню культурної активності, розширенню культурно-творчої унікальності, прискоренню інноваційного потенціалу та формуванню привабливості регіонів для туристів, інвесторів і партнерів. Цей процес сприятиме розвитку культурно-креативного середовища в Україні. Адже розвиток креативних індустрій — це шлях до відновлення української культури в умовах сьогодення і у післявоєнний період та України загалом, це платформа нових можливостей, творчого розквіту та підвищення якості життя. Переконані, реалізація стратегії прориву сприятиме не тільки економічному відновленню і зростанню, але й збагаченню культурного життя та зміцненню позицій України у світовій спільноті.

Література:

- (2021) Кластери — як драйвери розвитку та протидії кризовим явищам. (2021, 10 листопада). *Офіційний сайт платформи Industry4Ukraine*. <https://www.industry4ukraine.net/digest-5>.
- Плецан Х. В. (2021) Теоретико-методологічні основи формування і розвитку креативних кластерів в Україні: культурологічний підхід // *Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого*. 2021. Вип. 29. С. 98-108. URL: <http://nv.knutkt.edu.ua/>

article/view/248792.

Varbanova L. (2020) Creative clusters: Typology, characteristics, financial models and success factors. *Kultura*, 2020. (169). P. 249-276.

Pletsan K. (2022) Creative cluster as a tool for the development of the cultural environment of Ukraine: current realities // *Зб. матеріалів IV Міжнародної наук. конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології»*, 16–17 листоп. 2022 р. Київ: НАМ України, 2022. С. 10-12.

Людмила ПОЛЯНОВСЬКА

*старша викладачка кафедри організації
театральної справи імені І. Д. Безгіна
Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*

Роль театру в соціальному відновленні України

У березні 2022 року критик Олег Вергеліс у своєму інтерв'ю «Culture. pl» згадавав слова видатного режисера Едуарда Митницького, які прозвучали ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну:

«...нині театр мені найбільше нагадує бомбосховище. Тобто місце, де людина прагне сховатися від агресії повсякденного життя, від свавілля та брехні політиканів, від зради, що роз'їдає нашу країну навпіл. Тому і до нас, в театр на Лівий берег деякі глядачі приходять ніби у бомбосховище, знаючи, що тут на них чекає чесна відверта розмова про сьогоднішнє, про духовні орієнтири людини, про гуманізм, якого так бракує у теперішньому світі» (Вергеліс, 2022).

У перші дні воєнної агресії з боку рф проти України саме театри стали реальними бомбосховищами для людей, розгорнули масштабну волонтерську, благодійну та соціальну роботу.

Під час криз, особливо під час війни, мистецтво, як напрямок, зазнає серйозних змін — цьому напрямку присвоюються нові ролі та орієнтири, та одразу постає питання його адаптивності та актуальності. У театральному середовищі існує особливість — здатність відгукнутися на сучасні

події з максимальною оперативністю. У воєнний час театри здатні надавати не тільки гуманітарну, медичну та матеріальну допомогу, а й творчу, для підтримки бойового та морального духу суспільства. Театри можуть адаптувати як новітні роботи, так і тексти, що перебувають у процесі доробки, або використовувати резонанс класичних п'єс як основу для висловлювання своїх думок, проведення рефлексії та дискусій.

За словами керівника Івано-Франківського драматичного театру імені Франка Ростислава Держишільського, після 24 лютого театральні колективи сумнівались, чи є доцільним під час війни грати вистави, чи на часі мистецтво взагалі. Проте в березні театр грав вистави в укритті і він побачив реакцію жінки з Бучі: «Вона не проронила сльози, коли збирала дитину і рятувала її, втікаючи з Бучі, бо мусила бути сильною. Але вона проплакала всю виставу. І я роздивився навколо, почав думати, що робити. Бо зрозумів, що театр це надпотужна терапія, яка потрапляє в душу і може там робити чудеса, змінювати людей. Ми зрозуміли, що нам треба працювати для людей і для себе. Виникло питання, що запропонувати з репертуару: комедії, коли стільки горя, бід, а ми тут веселимося; чи трагедії, драми, коли можеш посилити біль. Але якщо справжня гра і емоції, то може бути і комедія, і трагедія. Втім більший попит у глядача сьогодні на комедії. Бо люди хочуть відволіктися, і цього не потрібно боятися. Нам потрібна здорова нація, люди мають прийти до театру і скинути те негативне, чого свідомо чи несвідомо набираються» (Терещук, 2022).

Мистецтво, особливо театральне, має неперевершену цінність у живому та максимально близькому контакті між акторами та глядачами. Це створює неймовірну терапевтичну нішу, яку вже визнано та розроблено у професійному середовищі психологів. Саме ця функція мистецтва, незалежно від його форми, можливо, є найважливішою, особливо під час війни та соціальних змін.

Також під час війни добродійна діяльність мистецьких колективів набуває особливого значення. Театри здатні залучати велику кількість людей до участі в благодійних заходах, сприяючи збору коштів, матеріальної допомоги та підтримки для громадських та військових потреб. Крім того, благодійна діяльність мистецьких колективів сприяє поширенню позитивного іміджу мистецтва як важливого інструмента соціальної зміни та гуманітарної допомоги. Вони показують, що мистецтво, зокрема театр, може стати силою, яка об'єднує людей навколо спільних цінностей,

сприяє розвитку спільнот та підтримці тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Завдяки своїй здатності до впливу на суспільні настрої та емоційному зв'язку з аудиторією театральні колективи можуть відігравати важливу роль у формуванні культури благодійності та соціальної відповідальності. Їхні проекти та ініціативи можуть стати зразком для наслідування іншими представниками суспільства, сприяючи розвитку благодійності та створенню атмосфери солідарності та взаємодопомоги. Мистецькі колективи можуть також використовувати свої творчі засоби для розробки інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності населення про актуальні соціальні проблеми та потреби.

Не менш важливим аспектом благодійної діяльності театральних колективів є їх співпраця з місцевими громадами та організаціями, які працюють у сфері соціального захисту та благодійності. Така співпраця дає змогу мистецьким колективам забезпечити максимально ефективне використання зібраних коштів та ресурсів, а також забезпечує зворотний зв'язок від тих, хто безпосередньо отримує допомогу. Це уможливило оцінити результати благодійної діяльності, виявити її недоліки та підвищити її ефективність.

Отже, театральні колективи та мистецтво загалом відіграють важливу роль у розвитку благодійності та соціальної відповідальності в Україні. Вони демонструють широкій аудиторії можливості використання мистецтва як інструмента соціальної зміни, підтримки та об'єднання людей у вирішенні актуальних проблем суспільства під час війни. Окремою надважливою функцією сьогодення театру є психологічна підтримка людей, які виживають, переживають за свою країну, чекають рідних з війни, втрачають близьких.

Література:

- Вергеліс Олег (2022). Театр часів агресії та пекла // Портал новин про культуру «Culture.PL», 18 бер., 2022. Режим доступу: <https://culture.pl/ua/stattia/teatr-chasiv-ahresii-ta-pekla>.
- Терещук Галина (2022). «Надпотужна терапія, яка потрапляє в душу»: як театр під час війни рятує психіку людей» // Культура. Радіо свобода, 12 листоп., 2022. Режим доступу: <https://www.radiosvoboda.org/a/teatr-viyna-tyl-okupatsiya/32124479.html>.

Євген ПРИЧЕПІЙ

*доктор філософський наук, професор,
провідний науковий співробітник,
Інститут культурології НАМ України*

Художньо-естетична та пізнавально-наукова цінність етнографічних артефактів (На прикладі вишитих подільських рушників)

Під час збирання колекції вишитих рушників Східного Поділля автор зіткнувся з проблемою розбіжності між художньо-естетичною та пізнавально-науковою цінностями цих артефактів.

Художньо-естетична цінність артефакту визначається якістю орнаменту — його розміром, кольорами, технікою вишивки, досконалістю виконання і ступенем збереження речі. Чим досконаліша річ за цими параметрами (мистецтвознавці можуть чіткіше їх сформулювати), тим вища художня цінність і, відповідно, вища економічна вартість.

Пізнавально-наукова цінність етнографічних артефактів визначається інформацією, яка в них втілена. Так, англійські колекціонери платили гроші (і, напевно, не зовсім малі) єгиптянам за залишки тканин з орнаментами мамлюкського періоду (1250-1517). Зараз ці залишки є гордістю музеїв Великої Британії. Історики вважають, що орнаменти європейської вишивки походять від орнаментів єгипетської мамлюкського періоду. Під цим поглядом дані артефакти як носії певної інформації мають велику цінність.

Інший приклад наукової цінності — орнаменти подільського рушника. З художньо-естетичної позиції — це досить скромні твори. Вони не великі порівняно з полтавськими рушниками. Не відзначаються кольорами та іншими властивостями. Однак у них є те, що відсутнє в орнаментах інших рушників. Йдеться про закодовану в цих орнаментах інформацію, яка може свідчити про міфологічні уявлення людства минулих епох. Так, деякі вчені, зокрема В. Топоров (1928-2005), вважають, що першою моделлю Космосу було Дерево, яке з'явилося на артефактах в епоху раннього неоліту (10 тис. р. до н.е.). З того часу світ-хаос став Космосом, упорядкованою структурою. Ми ж вважаємо, що такою моделлю було Тіло Богині, на якому іще на 10 тис. років раніше моделювали Космос. Той факт, що за деревами орнаментів подільського рушника проглядає Богиня, що Дерево імітує Богиню — один із аргументів

на користь того, що Тіло Богині було першою моделлю. А це означає, що Космос людство упорядкувало принаймні на 10 тис. років раніше.

Деяка інформація, що присутня в орнаментах подільських рушників, подібна до інформації на археологічних артефактах. Так, давні люди на кістках тварин різали чи крапками позначали цикли Сонця, Місяця, Меркурія та Венери, а також фізіологічний цикл та цикл вагітності жінки-Богині. Оскільки множини крапок чи різів були великими, то вони скорочували їх на певні числа — 5, 7, 8, 28. Так, цикл Сонця набув значення $365:5=73$, або $365:7=52$ і т. д. Цикл Венери — $32=224:8$, вагітність жінки — $40=280:7$, або $10=280:28$. Множини, отримані від цих скорочень, стали загальноприйнятими. Увійшли навіть у загадки. Наприклад, загадка: хто сидить сорок днів у заточенні (про сорок тижнів вагітності). Ці множини автор назвав сакральними, оскільки вони фігурують у міфології та казках. Цей відступ було зроблено для того, щоб зазначити, що багато сакральних множин присутні також на орнаментах рушників Поділля. Цей факт підносить їх до рівня археологічних артефактів.

Ще однією властивістю, що виділяє орнаменти цього рушника, є об'ємне моделювання Космосу. Йдеться про те, що орнамент передає сфери Космосу (підземелля, світ життя і небеса) та сторони світу (північ-південь, захід-схід). Таке моделювання притаманне мандалі буддистів та месопотамським зіккуратам. Як і чому ця модель з'явилась у вишивці Поділля, однозначної відповіді немає.

Зазначені властивості, які поєднані з домінуванням образу Богині, підносять орнаменти подільських рушників до рангу унікальних об'єктів, які зберегли міфологію ранніх землеробів.

На жаль, такі артефакти прийнято цінити лише за їх художньо-естетичні властивості, наукова інформація, яку вони можуть приховувати, не відкривається під час їх споглядання. Її можна досягнути тільки в результаті копіткого наукового пізнання.

Сьогодні цінність подільських рушників не усвідомлюється громадськістю. Завтра вони можуть стати гордістю етнічної культури України, яка зуміла зберегти до наших днів такі важливі з наукової позиції артефакти. Усвідомлюючи непересічну науково-пізнавальну цінність ряду орнаментів подільського рушника, ми з дружиною передали нашу колекцію Національному центру народної культури «Музею Івана Гончара». Як носії важливої наукової інформації ці артефакти мають належати українському народу.

Олег СИДОР-ГІБЕЛИНДА

*кандидат мистецтвознавства,
старший науковий співробітник*

Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Невичерпність кластерів України: фестивальне розмаїття

У довоєнний період воно було очевидним. За сприятливих умов — є надія, що вони невдовзі настануть — їхній потенціал може бути відновлено і навіть посилено. Ті фестивалі, які зачахли — відновляться і забувають із новою силою за мирно-переможного часу. Або з'являться нові фестивалі — за прикладом попередників, та візьмуть їх лише за точку відліку, а самі вигадають собі щось нове та несподіване.

Кластерність — жмутковість, збірність, багатоскладовість — знаних українських фестивалів є ще одним козирем на користь їхньої підтримки та пропагування. Мало сказати, що кожен з них має своє, лише йому притаманне обличчя — той чи інший фестиваль демонструє свої правила гри, свою структуру сприйняття та свою логіку внутрішнього розвитку, що їх не має сенсу пропонувати його «сусідам». Навіть називаються вони по-різному: просто «фест» — чи бієнале, триєнале, квадриєнале (зважаючи на періодичність демонстрування творчих надбань), просто «свято» — чи: див. спецназву, як-от «Гуморина» в Одесі, утім, про неї краще не будемо. Натомість зосередимось на трьох, найбільш парадигматичних фестивальних варіантах України.

Бієнале сучасного мистецтва в Івано-Франківську позиціонувала себе як «Імпреза», себто виставка-враження, точніше як низка таких імпресійних, імпрезивних заходів. Розмаїття жанрів сучасного, себто актуального мистецтва було родзинкою цього фестивалю, аж до загадкового, як на 1989 р., асамбляжу, коли й розпочалася ця бієнале — і тривала п'ять разів. За відродження її єдине, чого варто було би спекатися — латинської «z» у назві, бо це може бути хибно витлумачено (жарт). І, звісно, варто було б згадати легендарний «Івано-Франківський феномен», який у 1990-ті об'єднав письменників та художників, театральних діячів та музикантів, однак найбільший розголос отримав на літературній ниві.

Фестиваль перформансу, точніше — Дні мистецтва перформансу в

Львові, кіндер-сюрприз Міленіуму, здавалося би, загострений був саме на принципі одножанровості, як це і впливає з його титлу. Однак моноліт перформансу, як зазвждичала практика, розшаровується на чимало добро-якісних уламків власного побутування. Досить сказати, що під цим терміном розуміють і театральну виставу, і хепенінг з його інтерактивізмом, і химерне авторське дійство, яке не підпадає під ранг попередньо названих акцій, а є тут також і лекції, і майстер-класи, бо без них нічого не второпаш у сучасному мистецтві. Багатожанрова кластерність у цьому випадку спростовує наше поняття про модернізм як про напрямок авторитарного та одномірного гатунку.

Кінофестиваль «Молодість», який провадиться у Києві починаючи з 1970 р., справді був розрахований на студентський загаль, який показував тут свої, зазвичай найвні опуси. Згодом перетворився на оригінальний і різнобарвний форум сучасного екранного мистецтва за участю шедеврів кінематографії минулого і останнього часу, нехай і в позаконкурсній програмі. Звісно, пріоритетність надається тут творчій юні, але й корифеї виступають на «Молодості» цілком легітимно і навіть нагороджуються «Скіфським оленем» (наприклад, 2005-го — «сам» Роман Полянський). Його кластерність, таким чином, є ще й міжнародною, хоча це можна сказати і про два попередньо названі фестивалі (так, у святі перформансу активно брали участь польські митці, а на «Імпрезі» свого часу зблили японці та іспанці), але тут мав безумовне значення. Фестиваль кількараз змінював формат і навіть місце довготривалого проведення, і ця обставина теж має бути цікавою для поціновувача муз.

Нині, достеменно не знаючи, коли конкретно почнеться відновлення колишніх арт-свят, інтелектуали для початку мусять хоча би зібрати інформацію про їхню історію, склад журі, періодичність нагороджень, звичаї, привілеї та — прорахунки, аби їх не наступати на ті самі граблі. Повірте, ніщо так швидко не зникає з людської пам'яті, як вчорашнє чи позавчорашнє, і не все, що відбувалося нещодавно, вже охоплено вікіпедійним «всевидячим» оком. Бо не все ще стало історією, відтак — хрестоматійною класикою. Може, так воно і на краще.

Юрій СМАЛУС,
*продюсер, звукорежисер, музикант,
асистент кафедри кіно-, телемистецтва,
Київський національний університет
культури і мистецтв*

Місце культурного та креативного сектора у контексті розвитку національної культурної політики

На моє глибоке переконання, визначення місця культурного та креативного сектора, який, за останніми даними, генерує 250 млрд доларів прибутку на рік у світі, як у контексті розвитку національної культурної політики, так і у ширшому розумінні міжнародних культурних відносин та перспектив їх усебічного розвитку, не можливе поза контекстом національної правової бази та нормативної бази ЄС, а також визначених політик у сфері культури. Також важливим аспектом є визначення шляхів гармонізації законодавства та ініціатив, які можуть поглибити зв'язки у культурному та креативному секторі.

Відповідно до положень Стратегічних основ Європейської культурної політики Європейська комісія виконує свої дії згідно зі стратегічними документами з культурної кооперації, а також власних визначених пріоритетів, встановлених на певних умовах Комісії. Задля забезпечення визнання соціальної та економічної ролі культури в ширшому спектрі законотворення та дій Євросоюзу Європейська комісія працює над низкою ключових тем. Це також забезпечує чітке відображення складної природи культурного та креативного сектора у релевантному законодавстві Євросоюзу. Визначені пріоритети Європейської комісії на 2019-2024 рр. є високо релевантними для створення політик у сфері культури на рівні усього Євросоюзу та для ключових тем Європейської культурної кооперації. Ці пріоритети є частиною загальної політичної стратегії ЄС (2019, Strategic Framework for EU's Cultural Policy...).

Новий Європейський порядок денний по культурі, прийнятий Єврокомісією 22.05.2018, визначає три основних стратегічних мети із соціальними, економічними та зовнішніми вимірами. У соціальному вимірі метою є використання потужності культури та культурної різноманітності для соціальної згуртованості та благополуччя. Для економічного виміру

метою є підтримка ініціатив культурного та креативного сектора в освіті та інноваціях для зростання та забезпечення нових робочих місць. У зовнішньому вимірі метою є посилення міжнародних культурних відносин, що розглядається у контексті підтримки культури як рушійної сили для стійкого соціального та економічного розвитку, просування культури та міжкультурного діалогу для мирних відносин між спільнотами, посилення кооперації щодо культурної спадщини (2018, *A New European Agenda for Culture...*).

Відповідно до доповіді щодо міжнародних культурних відносин у межах проєкту Голоси культури Європейської комісії культурний та креативний сектори відіграють визначну роль у формуванні демократичних, згуртованих та рефлексивних суспільств. Художні, культурні та креативні активності є базовими для індивідуального благополуччя та розширення можливостей. Вони також створюють плюралістичний простір для діалогу, підштовхують соціальні інновації та допомагають усвідомити реальність сьогодення, яка, беззаперечно, є складною та такою, що неминуче прискорюється. Культура є базисом Європейської різноманітності та спільної ідентифікації, а також визначальним компонентом економічного виміру ЄС (2022, *International Cultural Relations...*).

У новітньому контексті, сформованому найбільшим геополітичним колапсом з часів Другої світової війни — російською агресією, військовим вторгненням в Україну, що стало найбільшою континентальною війною новітньої історії, а також наслідками та травмами, які є результатом глобальної пандемії Covid-19, загальносвітових тенденцій економічних, політичних, соціальних та технологічних змін, практики та сама парадигма міжнародних культурних відносин мають бути переоцінені, окрім того процес оцінки має бути постійним і не кінцевим. Зацікавлені сторони міжнародних культурних відносин, від держав до окремих осіб, включаючи культурний та креативний сектор громадських організацій, установ культури, всі мають відігравати роль у цьому процесі, беручи також відповідальність за створення простору для розвитку більш стійких, доступних, справедливих та інклюзивних міжнародних культурних відносин.

Однак потрібно зауважити, що таке зростаюче визнання культури та культурного і креативного сектора як такого певним чином конфліктує із недостатністю скоординованого та комплексного загальноєвропейського підходу до поліпшення умов праці осіб, які «роблять культуру» — ху-

дожників, музикантів, артистів сцени, акторів, культурних менеджерів та багатьох інших професіоналів, які працюють у культурному та креативному секторі. Життєва сила Європейської культури залежить від благополуччя, свободи, професійного зростання та розвитку людей, що професійно залучені у сферу культури та мистецтв. Економічна, соціальна та будь-яка інша роль культури та мистецтва не може бути реалізована, якщо не забезпечені першочергові та життєво важливі умови — вільного та справедливого середовища, де цінність мистецтва могла би розквітати, а митці могли реалізовувати свої ідеї та прагнення. Такий контекст тягне за собою суттєве публічне визнання (правове, соціальне, політичне), а також співставний адекватний рівень захисту та підтримки, свободи від різних типів переслідувань (економічних, політичних, тощо) та достатній простір для необхідних інгредієнтів яскравого мистецького та культурного розвитку — міжнародного обміну, постійного навчання, досліджень, інновацій і так далі (Voices of Culture Report 2021).

Як справедливо зауважує О. Л. Валевський, у сучасній науці культурна політика розглядається як одна із складових сталого розвитку суспільств. Про це свідчать і наведені вище положення Нового Європейського порядку денного по культурі та інші. Міжнародні експерти і політики відмовляються від хибної точки зору, що начебто культурна політика є чимось другорядним порівняно з економічною або соціальною сферами. Як приклад доречно навести декілька висновків, що містяться у підсумковій резолюції Декларації Ханчжоу, яку схвалив Міжнародний конгрес «Культура: ключ до сталого розвитку» (Декларація Ханчжоу, 2013), який проходив під егідою ООН. У Декларації наголошується, що на підставі нагромадженого досвіду настав час для інтеграції культури через чітко визначені цілі у стратегії розвитку на період після 2015 р. на глобальному та регіональному рівнях. Культура має бути включена в якості основного принципу в порядок денний розвитку такою самою мірою, як і права людини, питання рівності й стабільності. Культурна складова має враховуватися під час розробки програм в галузі сталого розвитку та їх впровадження. Цей висновок Декларації необхідно використовувати й українським творцям державної політики. Серед висновків Декларації необхідно звернути увагу на позицію, яка має надзвичайно актуальне значення для України. Зокрема, Декларація наполягає на необхідності мобілізації культури для зміцнення миру і примиренні. Стверджується, що «в

зонах, що пережили конфлікти, які супроводжувалися насильством, слід заохочувати відновлення культурної спадщини і проведення культурних заходів, які дадуть змогу громадам, які постраждали, відновити свою самобутність, повернути почуття гідності й відчуття нормального життя, використати універсальну мову культури і розпочати заліковувати залишені війною шрами.

Важливо зазначити, що Декларація Ханчжоу наполягає на використанні потенціалу культури для скорочення злиднів і забезпечення економічного розвитку. Зокрема, стверджується, що необхідно повною мірою використовувати потенціал індустрії творчості й культурного розмаїття задля заохочення інноваційних підходів, особливо за рахунок сприяння дрібним та середнім підприємствам. Важливу роль Декларація надає культурі у забезпеченні екологічної стабільності, дається висока оцінка культури у збереженні та передачі історичного надбання майбутнім поколінням. Як показує досвід розвинутих країн, спроможність упровадження кардинальних соціально-економічних реформ має пряму залежність від розвитку культури (Пріоритетні напрями...).

З урахуванням поточної ситуації також набуває поняття «м'якої сили» (soft power), що має безліч визначень. Традиційне визначення вказує на використання культурного, інформаційного та інтелектуального впливу країни на навколишній світ. Виходячи із актуальних проблем сьогодення, під «м'якою силою» розуміється, по-перше, використання засобів культури у протистоянні з агресором і формуванні позитивного міжнародного іміджу держави, по-друге — застосування культурних програм у ліквідації наслідків агресії у свідомості населення тих територій, які постраждали в результаті бойових дій (2015, The Soft Power 30...). І тут важливими спільними зусиллями у площині міжнародних культурних відносин має бути спільна імплементація засад, що зафіксовані у Європейській нормативній базі щодо всебічної підтримки культурного та креативного сектора, адже фахівці медіа, артисти та митці відіграють ключову роль у використанні «м'якої сили» для реалізації суспільних цілей, залучення економічної допомоги, формування позитивного іміджу України, запобігання розповсюдженню пропаганди країни агресора та трансляції порядку денного, що відображає спільну позицію України та країн-партнерів. При чому зусилля мають бути спрямовані як на термінове вирішення першочергових питань безпеки, так і на закладання фун-

даменту для органічного розвитку культурного та креативного сектора в довгостроковій перспективі, а також гармонізації законодавчої бази у цій сфері із законодавчою базою Євросоюзу.

Отже, пріоритетом державної культурної політики, у тому числі і як складової національної безпеки, а також пріоритетом зусиль академічних установ, що готують фахівців культурного та креативного сектора, має стати започаткування нової ціннісної основи соціальної і культурної політики. Це стимулюватиме створення продуктивної структури соціальних та економічних відносин, розвиток культурного та креативного сектора, а також інтеграції України в Європейський простір.

Література:

- Декларація Ханчжоу (2013). Забезпечити центральне місце культури в політиці стійкого розвитку. Ханчжоу, КНР, 17.05.2013. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Working_Groups/SDG/UNESCO_2013_Hangzhou_Declaration_-_Culture_and_Sustainable_Development.pdf.
- Пріоритетні напрями розвитку державної культурної політики в системі національної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень. Відділ гуманітарної безпеки, *О.Л. Валецький*. № 27. Сер. «Гуманітарний розвиток». <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/prioritetni-napryami-rozvitku-derzhavnoi-kulturnoi-politiki>.
- (2018) A New European Agenda for Culture, European Commission, Brussels, 22.5.2018 <https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1527241001038&uri=COM:2018:267:FIN>
- (2022) International Cultural Relations, recommendations for participants of Voices of Culture project by European Commission, Goethe-Institute, Brussels March 2022. <https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2022/06/VoC-ICR.pdf>.
- (2019) Strategic Framework for EU's Cultural Policy, European Commission, Brussels, 2019. <https://culture.ec.europa.eu/policies/strategic-framework-for-the-eus-cultural-policy>.
- (2015) The Soft Power 30 — A Global Ranking of Soft Power. Portland. July 2015. https://portland-communications.com/pdf/The-Soft-Power_30.pdf.
- Voices of Culture Report 2021: A structured dialog between the European commission and cultural sector, Goethe-Institute, Brussels. 2021. <https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/07/VoC-Brainstorming-Report-Working-Conditions-2.pdf>.

Ольга УСПЕНЬКА

*викладачка Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого,
старша наукова співробітниця
Інституту культурології НАМ України
ORCID 0000-0003-0493-5869*

Компетентнісний підхід у мистецькій освіті: специфіка акторського навчання

Виховання сучасного актора є комплексним завданням, яке передбачає поєднання в процесі навчання фахових, гуманітарних, і суспільствознавчих дисциплін. Найбільш важливими для отримання кваліфікації актора є фахові дисципліни, такі як: «Майстерність актора», «Тренінг з майстерності актора», «Сценічна мова», «Режисура драматичного театру», «Грим», «Танець», «Пластичне виховання», «Сценічний рух», «Основи сценічного бою», «Трюкова підготовка актора», «Робота режисера з балетмейстером», тощо.

Серед цих дисциплін провідне місце належить «Майстерності актора». Дисципліна передбачає послідовні етапи оволодіння фахом акторства, від вивчення елементів акторської техніки до створення комплексного сценічного образу. Завершується навчання актора атестацією у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, пов'язаної з показом сценічного твору.

Для оцінки результатів навчання застосовується компетентнісний підхід. Компетентнісний підхід, як основне положення Болонської системи, потребує, щоб зміст навчальної програми визначався відповідно до ключових знань та навичок, які студент набуває протягом навчання для отримання відповідної кваліфікації. Вимоги до загальних компетентностей відповідного рівня освіти сформульовані Національною рамкою кваліфікацій. Ці загальні кваліфікації є стандартними для всіх спеціальностей одного рівня освіти (наприклад, бакалаврського рівня). Тоді як фахові компетентності формує кожний заклад вищої освіти індивідуально з урахуванням особливостей конкретної спеціальності та рекомендацій стейкхолдерів.

У сучасний період міжнародних інтеграційних процесів компетент-

нісний підхід оцінювання результатів навчання має кілька переваг. Такий підхід забезпечує підготовку мобільного фахівця, компетентності якого визнаються у межах Європи, сприяє міжнародним обмінам студентів і викладачів, а також підвищує якість освіти шляхом застосування прозорих стандартів оцінки навчання.

Але акторську майстерність важко оцінити по вивчених за підручниками предметах. Актор може продемонструвати свої вміння та навички з акторської майстерності власною дією, рухом, голосом, та пластикою, що важко описати у фахових компетентностях. Театральні школи світу завжди формувалися навколо імен славетних майстрів сцени. В Україні корифеї українського театру заклали основу національної акторської школи, яка існувала не зважаючи на історичні та політичні перепони, а на сьогодні продовжують видатні митці українського театру.

Тому актуальним питанням реформування системи мистецької освіти є збереження і розвиток традицій національної театральної школи. Адже мистецькі заклади вищої освіти, зокрема за спеціальністю «Сценічне мистецтво», у навчальному процесі спираються на творчу спадщину видатних майстрів минулого та мистецький досвід сучасних майстрів сцени. Дискусійним може бути питання щодо формулювання нормативних компетентностей актора, але при цьому повинні зберігатися творчі особливості мистецької школи того чи іншого майстра, під керівництвом якого здійснюється підготовка майбутнього актора. Наприклад, сьогодні акторські курси в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого ведуть народні артисти України Б. М. Бенюк, О. М. Шаварський, О. С. Замятін, С. А. Мойсеєв, Д. М. Богомазов, заслужені діячі мистецтв України А. Ф. Білоус, Ю. П. Висоцький, О. І. Лісовець та інші провідні майстри сцени. Кожен з цих митців має власне бачення процесу підготовки актора, яке він передає через спілкування зі своїми учнями і яке не дозволяє нівелювати та знеособлювати компетентнісний підхід до акторської освіти.

Висновки. Впровадження компетентнісного підходу, як ключового методологічного інструменту реалізації цілей Болонського процесу, стало важливою передумовою модернізації освіти в Україні та сприяє інтеграції вітчизняної мистецької освіти у міжнародний освітній простір. Визначення фахових компетентностей підвищує вірогідність успішного освоєння дисциплін студентами, але має зберігати творчі особливості мистецької

школи того чи іншого майстра, під керівництвом якого здійснюється підготовка майбутнього актора. Мистецька освіта в Україні має вдосконалюватися не тільки шляхом адаптації до вимог Болонської декларації, але й через збереження національних традицій.

Література:

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. Офіційний сайт. Відновлено з: <https://knutkt.com.ua/home.html>.

Костянтин ЧЕЧЕНЯ

*професор, кандидат мистецтвознавства,
факультет мистецтв ім. Анатолія Авдієвського
Українського державного університету ім. Михайла Драгоманова,
заслужений діяч мистецтв України*

Актуальні питання аранжування українських музичних творів Гетьманської доби

На важливість збереження та відтворення давньоукраїнської музичної спадщини постійно наголошував видатний український музикознавець і педагог Микола Давидов (Давидов, 2005, 3). Це особливо актуально в наш час для підтвердження самотності та вагомості української культури в родині європейських країн.

Цінний музичний матеріал міститься у табулатурі, що в 1619 р. її видав у Лейпцігу славетний лютніст Войцех Длугорай (бл.1550 — 1619), якого в молоді роки називали бандуристом Войташком (Українська фортепіанна..., 1983, 111). Ймовірно, що це був український музикант при дворі магната Зборовського, якого польські дослідники включили до трійці славетних лютністів. Деякі твори — фантазії, віланели — звучать на лютні природно і цілком самодостатньо, а інші твори, що увійшли до цієї табулатури, скомпоновані на основі народних мелодій і мають інший характер і фактуру викладу. Наприклад, танець під назвою „Гайдук” (Українська фортепіанна..., 1983, 18) може звучати по-різному, якщо його

виконувати тільки на лютні, в дуеті лютні з мелодичним інструментом чи тріо — верхній голос ведуть по черзі скрипка і флейта, зливаючись в унісон в останньому проведенні, під акомпанемент лютні. Цілком доречно включити у партитуру ансамблю колісну ліру, яка може виконувати дві функції: дублювати мелодію та витримувати тоніко-домінантовий органічний пункт. Басовий голос, який на лютні звучить недостатньо насичено, бажано подвоювати. Важливо також підкреслити ритмічний малюнок введенням ударних інструментів.

Усі ці варіанти — від соло лютні до різних ансамблевих форм — мають право на існування: перший — як найближчий до оригіналу, інші — як можливі версії концертного виконання. Підкреслимо, що в усіх варіантах не змінюється суть музичного твору, як і жодна нота.

Лютня постійно озвучує всю партитуру, а інші інструменти тільки дублюють той чи інший голос. Танець досить невеликий за розмірами і виконується у швидкому темпі, тому його доцільно повторити кілька разів. Мелодія постійно варіюється, тому немає нагальної потреби для ясної орнаментики, а щоб уникнути одноманітності під час повторень твору треба змінювати тембри; починає лютня, потім звучать флейта, скрипка і колісна ліра. Поступове прискорення також є типовим явищем для творів танцювального жанру.

На генетичну спорідненість розглянутого „Гайдука” із українським танцем «Дергунцем» вказували дослідники старовинної музики. Зокрема, про це писав М. Степаненко у хрестоматії „Українська фортепіанна спадщина” (Українська фортепіанна..., 1983, 111). Щоб остаточно впевнитись у близькості цих танців, можна виконати їх посліпль, і переконаємось, що вони звучать майже як варіантне продовження однієї теми. Розмір в обох танців $\frac{2}{4}$, однакове фразування (по два такти) і подібна гармонія (Т, D). Мелодії творів також подібні: рух по звуках акордів і поступове дроблення тривалостей.

Гармонія аналізованих п'єс проста: в «Дергунці» тільки акорди I і V ступенів, у „Гайдуцькому танці” крім цих акордів трапляються також II і VI ступені. Крім того, обидва танці відносяться до козачкової метроритмічної групи, тобто вони мають у своїй основі таку ритмічну фігуру: чотири восьмих та дві восьмих і чвертна нота. Зауважимо, що інший танок із лютневої табулатури В. Длугорая „Сенаг” за ритмом можна віднести до коломийкової групи (у трьох тактах мелодія рухається восьмими, а у четвертому — є дві чверті).

Розглянемо „Танець” в обробці М. Дилецького. Він має квадратну будову (8+8 т.), розмір 2_4 і — просту двочастинну форму (Українська фортепіанна..., 1983, 20). Мелодичне розгортання дається як ряд хвиль, що підіймаються поступово вгору кожних два такти (рух відбувається по терціях: від соль¹ до кульмінації соль² на першу долю у шостому такті), а потім з поступовим низхідним рухом до ре². Друга частина починається з тієї самої ноти, але з низхідним рухом; останні чотири такти подібні до першого речення першої частини (матеріал перенесено на квінту вниз). Стрімкий рух, остінатні фігури та синкопа в передостанньому такті характерні для обох частин.

У верхньому голосі підкреслюються типові риси дорійського ладу (тоніка соль), а в нижньому з’являється VI низький ступінь, VII ступінь дається у двох варіантах — і натуральний, і підвищений. Бас, який у другій частині є контрапунктом до танцювальної мелодії, є зразком застосування композитором поліфонічної техніки у танцювальному жанрі. Твір Дилецького гарно звучить на клавесині, лютні та в дуєті флейт, чи скрипки і баса.

Варіант аранжування „Танцю” М. Дилецького такий: тенорова флейта починає соло, у другій частині до неї додається лютня, яка грає супровід (бас і акорди). Флейта чергується зі скрипкою, якій у другому проведенні передається мелодія; тим часом, флейтист міняє тенор на сопрано і грає мелодію на октаву вище від скрипки. Потім додається барабан з остінатним ритмом (три половинні ноти; половинна, дві чверті та половинна) і бурдон колісної ліри. Мелодія тільки злегка орнаментується. Інструментальне тутті та поступове прискорення темпу до кінця твору є нормативним явищем тогочасної музичної практики. Останній звук дається дещо активніше ніж інші, йому передує ледь помітне сповільнення і вже після того виконавці роблять коротку „крапку” в самому кінці.

Подібним є аранжування для ансамблевої гри творів В. Трутовського, при цьому враховано побажання автора, що висловлені у передмові до видання (Українська фортепіанна..., 1983, 113), а також включено до партитури інструменти, на яких грав сам Трутовський. Пісню „Зійду я на гору біленькими ніженьками” починає квінтовий звук ліри, ледь помітно вступає скрипка, мелодія народжується з глибин монотонного гудіння колісної ліри. Мелодична лінія починається з найвищої ноти (мі²) першої частини і розгортається повільним кроком у розмірі 6_8 . Мелодія „пливе”

хвилеподібно, завершуючи перші три такти переходом у паралельний до мажор, але у другому реченні, яке подібне до першого, знову звучить початковий ля мінор.

Друга частина пісні вносить помітний контраст до попередньої частини, тут в основі лежить танцювальна мелодія, розмір 2_4 , прискорився темп. Ці зміни підкреслюються в інструментуванні: раптово зникає звучання ліри, припиняється меланхолійний настрій першої частини, натомість з'являється бадьорий тембр флейти під ритмічний супровід бубна. Друга частина має також чітку будову: перше речення (4 такти) завершується на тризвуку V ступеня осн овної тональності, у другому реченні відбулася цікава модуляція із ля мінору в ре мажор (приклад для тих часів не частий). У цій „світлій” тональності після кількох ствердних тоніко-домінантових зворотів, виконуваних з уповільненням і завершується твір.

Спостерігаємо таке явище: твори минулих століть у наш час стають популярними. Наприклад, пісня „О роскошная Венера” — викликає сьогодні невідому бурхливу реакцію молоді; сучасні студенти переймаються проблемами спудеїв барокової доби, ще раз переконуємося, що тема кохання є вічною. Зауважимо, що ці слова покладені на різну музику, зокрема, на мелодію відомого канту „Тужив, тужив жалосливе голуб на бучині”, що надрукований у збірці „Український кант XVII — XVIII століть”. Нами використано одностайний кант з „Хрестоматії української дожовтневої музики”, частина 1, упорядник О. Я. Шреєр-Ткаченко.

На відміну від творів, що були розглянуті попередньо, аранжування пісні „О роскошная Венера” потребувало більшої творчої фантазії та зусиль. Мелодія пісні звучить у дорійському ладі, у деяких її зворотах помітні контури акордів. Гармонізація мелодії здійснювалася за принципами барокової модальності. Кількаразове чергування тризвуків I і VII натурального ступенів у мінорі викликає невизначеність, точніше змінність тонічного центру (соль мінор — фа мажор), використання натуральної домінанти в мінорному ладі.

В інструментуванні так розподілено функції виконавців: флейті доручено мелодію, лютні акордовий супровід, а нижній голос доручено гудку. Вступ побудовано із матеріалу перших двох тактів. Нижній голос написано, спираючись на пораду М. Дилецького, як контрапункт до мелодії (Українська фортепіанна..., 1983, 112). Супровід однаковий для трьох

куплетів, в останньому вступає ліра, вона підтримує гармонію та насичує темброву палітру. Потім дається постлюдія на матеріалі вступу, твориться своєрідна арка. Постлюдія повторюється кілька разів, вона поступово просвітлюється: спочатку заговкає ліра, потім гудок, а за ним флейта. Залишається тільки люття, її звучання стихає, ніби віддаляючись.

Завершуючи рекомендації присвячені автентичному виконавству та проблемам аранжування старовинної музики, нагадаємо мудрі та актуальні сьогодні спостереження видатного фольклориста К. Квітки. Він у 1925 р. наголошував на необхідності збереження спадщини наших предків. Дуже важливо те, що авторитетний учений закликає музикантів до „живої репродукції народного репертуару, до музейного збереження традицій народного виконання і манер інструментальної гри” (Zrodla do historii, 1970, 131)[5, с. 131].

Література:

- Давидов М. А. (2005) Українське струнно-щипкове академічне мистецтво: функціонування, проблеми збереження та розвитку. В збірнику “Академічне мистецтво оркестрів народних інструментів і капел бандуристів спеціальних музичних вузів України. (Тези Всеукраїнської науково-творчої конференції)”. К.: Вид-во НМАУ. С. 4–14.
- Квітка К. В. (1986) Вибрані статті: У 2 ч./ Упор. та прим. А. І. Іваницького. К.: Наук. думка. Ч. 2. 152 с.
- (1983) Українська фортепіанна спадщина. Упор.: М. Степаненка. К.: Музична Україна, 1983. 118 с.
- (1970) Zrodla do historii muzyki polskie. — Zeszyt 16: Muzycyżne silva rerum z XVII wieku/ ed.: J. Golos, J. Steszewski. Warszawa: PWM, 1970. 132 s.

Олена ШЕРШНЬОВА

*кандидатка наук з державного управління,
старша викладачка кафедри журналістики та PR-менеджменту Національного університету «Острозька академія»*

Ярослава ГАВРИЛОВА

*заслужена працівниця культури України,
магістриня державного управління, заступниця начальника Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації*

Вікторія КІЛЯНЧУК

магістриня державного управління, координаторка проєкту TExTOUR в Рівненській області

Stakeholders' Engagement Methods in the TExTOUR Project

Методи залучення стейкхолдерів до проєкту TExTOUR

The project «Social Innovation and TEchnologies for sustainable growth through participative cultural TOURism» (TExTOUR) (<https://textour-project.eu/>) involves the use of various engagement methods for informing local stakeholders about the project and discussing with them further cooperation directions.

Objectives of TExTOUR Stakeholders' Engagement are to identify the most active and interested stakeholders; to become in close touch with them; and to track the points of their best contribution (motives, expectations, competencies existing and required).

Stakeholders for **collaboration** are authorities: Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Rivne Regional State Administration, Dubno and Ostroh Town Councils, and Amalgamated territorial communities. Stakeholders for **involving** are NGOs: NGO “Regional Development Centre “Triada””, NGO “Guild of Chefs of Rivne region”, Community Development Agency “Intonation of CHANGE”, NGO “Generation of successful action”, Rivne Cyclists' Union, Minority organizations and unions; Entrepreneurs and business companies: Lionest, LLC, TM “Prygoshchaisia”, Brewery Factory (now LLC “Riven LTD”), Ethnopark “Ladomyriia”, Guides, Hotels; Cultural and tourist institutions: Dermansko-Ostrozkyi National Nature Park,

“Ostvitsya” settlement, Organ Hall, Rivne Regional Academic Ukrainian Music and Drama Theatre. Stakeholders for **consulting with** are educational establishments and scientific organizations: European Institute of Cultural Route, National University of Ostroh Academy, National University of Water Management and Environmental Sciences, and Ukrainian Geographical Society. Stakeholders for **informing** are indigenous people and Tourist Information Centers.

The TEXTOUR project in Ukraine **engages** stakeholders by announcing the event through social media and e-mail letters; asking local authority (by official letters) to help in involving the most active NGO, community leaders, entrepreneurs, representatives of culture and tourist institutions, etc.; informing personally those stakeholders we identified in the Engagement plan; and other Stakeholders’ Engagement Method such as community visits and study tours; consultations; information session, and briefing; knowledge exchange groups; leaflet, brochure, poster, and fact sheets for spreading information; face-to-face meeting consultation; research (interview or survey, focus groups, open space events); sharing information about the TEXTOUR activities.

Expected **benefits** of engagement are a contribution to designing a Strategy for Cultural Tourism as well as forming a supportive and barrierless environment to implement it; new insight on the possible direction of their activity, transforming them into influence agents; connecting regional leaders and multiplying their potential in making changes; developing new products and services along the Via Regia Ukraine; establishing partnerships; re-conceptualization of regional leaders accustomed activities, embracing innovations, enriching and diversifying services’ packages; analysis, research, working with data, designing and evaluating plans and strategies; informing stakeholders would not bring the immediate result but, in progress, indigenous people will drive changes motivated by the example of NGOs, entrepreneurs, institutions; promoting the TEXTOUR project and the Via Regia Brand.

Range of possible **risks** in stakeholders’ engagement are “old school” priorities; a narrow vision of global tendencies and possibilities for innovations; economic crises, quick-result orientation; high formalization of scientific processes, lack of needed scientists or their being overloaded with primary professional obligations, lack of competencies in work with required methodologies; low activity (interest) and lack of social responsibility; low flexibility level; passiveness and using provided materials not for the intended

purposes or not using at all; political and socio-economic instability; quick-results orientation, and passiveness.

As a result, the TExTOUR project in Ukraine has managed to involve in its activities proactive and result-oriented stakeholders, which are interested in developing Via Regia Brand and becoming a part of innovative transformations at the local level.

Sources

TExTOUR project site. URL: <https://textour-project.eu/>

Наукове видання

**КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРИ
У ПОВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ УКРАЇНИ**

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції
(15 червня 2023 року)

Редакційна група

Редактор
Любов ДРОФАНЬ

Художньо-технічне оформлення
та верстка
Лілія ФАДЕЙКОВА

Інститут культурології Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50-52, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №3329 від 09.12.08

Підписано до друку. Формат 60х90/16.
Ум. друк. арк. 8.